

АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА та ЛОГІСТИКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Жовтень-листопад 2022

Зміст

4	Вступ
6	Зернові та бобові культури
89	Елеватори
94	Олійноекстракційні заводи
98	Тваринництво
113	Овочі
120	Фрукти
130	Ягоди
139	Теплиці
148	Транспортні та логістичні компанії
152	Мапа продовольчої логістики Харківської області

Вступ

Фермерські господарства Харківської області відіграють важливу роль у виробництві сільгосппродукції. Це приватні **сільгоспвиробники, агропідприємства та агрофірми**, основна діяльність яких полягає у вирощуванні кукурудзи, пшениці, сої, соняшнику та інших зернових культур, а також овочів, фруктів та горіхів. Україна відома **фермерськими господарствами**, які вже багато років успішно ведуть бізнес-діяльність. Це такі відомі компанії та агрохолдинги як Агропросперіс, Нібулон, Кернел, Луї Дрейфус, Астарта, ДПЗКУ та інші, всі вони мають представництва в Харківській області.

Окрім агрохолдингів та великих підприємств на ринку працює також **значна** кількість середніх та дрібних аграріїв, які створюють широке бізнес-середовище в АПК та забезпечують продовольчу безпеку Харківській області під час **воєнного стану**.

Які сільгосппідприємства у довіднику?

У довіднику присутні не тільки **фермерські господарства** області з сільгосппродукції та рослинництва (**виробники зернових**) в цілому, але також і **тваринницькі ферми (свинокомплекси, птахофабрики), виробники ягід, елеватори**. Також у каталозі можна знайти виробників **фруктів, овочівників**, а також **тепличні господарства**.

Хто такі сільгоспвиробники та фермери України сьогодні?

Фермерами називають власників земель, чи орендарів, які ведуть господарську діяльність і використовують найманих працівників. Фермерські господарства області здійснюють як вирощування так і переробку продукції та її реалізацію, використовуючи техніку, інфраструктуру та інше майно, що їм належить.

Фермерство – вид вільного підприємництва, основою якого покладено отримання економічної вигоди від вирощування сільськогосподарських культур чи розведення тварин. Робота українських фермерів регулюється спеціальним Законом України "Про фермерське господарство".

У каталозі представлені як і великі агрокомпанії, так і невеликі індивідуальні господарства, які ведуть економічну діяльність у Харківській області під час **воєнного стану**.

Роль фермерських господарств у економіці

Фермерські **господарства харківської області** роблять істотний внесок у розвиток економіки країни, забезпечують населення основними продуктами харчування і дають левову частку

fusilli-project.eu
fusillikh@gmail.com
facebook.com/FusilliKh
instagram.com/fusilli_kh

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101000717.

експорту України. Якщо розглядати фермерські господарства сімейного типу, то вони вимагають чіткої налагодженості у сфері управління проектами, а також індивідуального обліку особливостей безпосередніх фермерських запитів. В Україні вигідно бути фермером, оскільки аграрний ринок активно розвивається та є прибутковим.

Підприємства Харківської області,
що вирощують
зернові, бобові культури та насіння

Виробники зерна, кукурудзи та бобових сьогодні – без перебільшення, «двигуни» сільського господарства в Харківській області. Без їхньої діяльності галузь сільського господарства України переживала б складні та важкі часи.

Постачальники та виробники зерна, враховуючи непросту економічну ситуацію в країні та постійні стресові ситуації в системі, повинні враховувати всі можливі ризики, а також вимушені виявляти велику обережність: як у разі планування виробництва, так і під час збуту врожаю. Але, навіть незважаючи на становище, що склалося в країні, аграрний сектор демонструє висхідну динаміку розвитку. Сільське господарство, як і раніше, вважається прибутковим для всіх, хто бере участь у ньому, та інвестиційно привабливим. Постійні дебати, вироблення на різних форумах та майданчиках подальшої правильної стратегії дозволить їм гідно обійти кризову ситуацію та не зазнати збитків навіть під час війни.

Успіх галузі – у чому секрет?

Галузеве сегментування на окремі напрямки по всьому ланцюжку вважається більш міцними та надійними. Саме воно є основою успіху сільського господарства. **Виробники зерна, кукурудзи та бобових** перебувають у постійному суперництві за вигідні умови збуту. Це розгалужена система зв'язків між переробниками, трейдерами, профільними компаніями та іншими суб'єктами, які задіяні в аграрній сфері. Саме така конкуренція проковує розвиток - **виробники зерна України** прагнуть постійного розвитку та вдосконалення. В каталозі представлені основні виробники бобових та злакових, кукурудзи та соняшника. В наступних розділах міститься інформація про зберігання та переробку культур.

Передбачається, що логістична інфраструктура, що склалася, сприятиме подальшому успіху в розвитку галузі, а інвестори за цей період зведуть або реконструюють нові інфраструктурні об'єкти, що дозволить виробникам і, в цілому Україні, як і раніше експортувати понад 40 млн.т. зернових щорічно, а за більшої оптимізації - досягти показника до 60 млн.т.

Богодухівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
СФГ "КОВАЛЬЧУКІВСЬКЕ"	ЛЕГКА АНТОНІНА ГРИГОРІВНА
СФГ "СОЮЗ"	ЗЕЗЕКАЛО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "НІКОС АГРО ХАРКІВ"	ПАНОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
СВК ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА	ШОВКОВИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
СФГ "СТИМУЛ"	ГУРІН ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ПРОМІНЬ"	ВАСЕНІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "ДОЛЯ"	ДЕМ'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ДРУЧИНСЬКИЙ І К"	ДРУЧИНСЬКИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
КСП "БАЛАБАНІВСЬКЕ"	ЛЬВОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "РОЩА"	ПАНЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
ТОВ "АГРОФІРМА КОЛОНТАЇВ"	СЛИВКА МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
СФГ "АВЕНГА"	НАУМЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ПСП "ФАЦЕЛІЯ"	СУРГАЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ПЕТРОПАВЛІКА"	ГЛАДКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ВОЛЯ"	БІЛАК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ВОВЧОК"	БЕЗДІТКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ ГАПОНЦЕВА В.Б.	ГАПОНЦЕВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
ТОВ "АГРОТОП"	ЗАСКАЛКІНА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
ТОВ "ФГ "ШУБСЬКЕ"	АГАФОНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА	ЄВТУШЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "КЛЕНІВСЬКЕ"	ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ

СФГ "МУРАВСЬКИЙ ШЛЯХ"	ЛЬВОВ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ
СТОВ "ІМ.ВАТУТІНА"	ШУБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "СВІТАНОК"	ЛАКТИОНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЛІДІЯ" ХЛЕВНЯК А.П.	ХЛЕВНЯК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "КОЛОС--АС"	ПАНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
ФГ "РЯБОКОНІВСЬКЕ"	ГРИГОРЕНКО ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА
ФГ "АГРОСЛОБОДА"	ЛОМАКА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ-2012"	ВАСЕНІН АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ
ФГ "СТВ-АГРО"	ПОХОДЯЩИЙ ВІКТОР ІПОЛИТОВИЧ
СТОВ "ВПЕРЕД"	ЦИМБАЛІСТИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ В'ЮНИК М.І.	В'ЮНИК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
СФГ "МАЛС"	МУСІЄНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ВАЛЕРІ"	ПУГАЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ПОЛІССЯ"	ЗАЯЦ МИКОЛА МУСІЙОВИЧ
СФГ "ІРИНА"	ЄВЛАНОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
СФГ "ВІТЯЗЬ"	НІКОЛАЄНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "КОВАЛІВСЬКЕ"	НОСОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "НІК"	ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
ТОВ СП "РОДІНА"	КОНДРАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "СОЮЗ-93"	СТАРИШКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
СФГ "ВЛАС"	КИРИЛЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
СФГ "ПОЛІНА"	УСАТИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "УРОЖАЙ-2005"	ДЕХТЯР СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "МАЯК"	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЗЛАГОДА-2010"	ЯВТУШЕНКО ВІТА СЕРГІЇВНА
СФГ "ДОН"	ДЕГТЯР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ПСП "БАРВІНОК"	ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ФГ "ПАРУС"	ЧЕРКАШИНА ЯНА ВАСИЛІВНА
ТОВ "ВАЛКІВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС"	КАРТАЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПРОГРЕС-92"	СІНЕЛЬНИКОВ ВІКТОР ОМЕЛЯНОВИЧ
СФГ "ЧАЙКА"	ЧАЙКА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ФГ БРАТЕНИЦЬКЕ"	РУКАС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "БРАТЕНИЦЬКЕ"	РУКАС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ФІКС"	ЛІСНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ГОРИЗОНТ"	МАШНІВ ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
СФГ "ЗІРКА"	РУБАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЮГ"	ГЕРМАН ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ "ЛЕБІДЬ"	ІВАНЦОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ПРОСТІР"	КАПЛІЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	ГРИЩЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "СІГМА"	ШЕЛЄПОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ "АГРО-УСПІХ"	КИЧИЛА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
ТОВ "АГРОФІРМА"КОСТЯНТИНІВКА"	МАСЮК ЛІДІЯ ТИХОНІВНА
ПСП "МАЯК"	ГУБСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПП "ПОЛЛІС-1"	ОВЧИННИК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
ПСП "БУЗОВА"	КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
СФГ "САТУРН"	АНГЕЛОВСЬКИЙ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ЗОРЯ"	ГИРКА ІГОР ІВАНОВИЧ
ПП "ОЛЕКСАНДРІЯ-2019"	ЯРОШЕНКО ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ЗОЛОЧІВСЬКЕ ХПП"	ФЕДОРОВ ФЕЛІКС ПАВЛОВИЧ
ПСП "АГРОС-2004"	ПАНОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ЄВТУШЕНКО"	ПИЛИПЕНКО АЛЛА ВАСИЛІВНА
СФГ "ВОДОЛЕЙ"	ТРОЦЕНКО ЛЮБОВ ПЕТРІВНА
СФГ "КОЛОС"	БАБЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ПСП ІМ. ТИМІРЯЗЄВА	ГРОБОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ
С(Ф)Г "ОЛІМП"	КРУПИЧ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
СФГ "САШУНЯ"	ГРИНЕНКО ЮРІЙ ЄГОРОВИЧ
СФГ "УРАН"	КОВАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "НЕКТАР"	ЗАПОРОЖЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ"	МЯКЕНЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПУГАЧ"	ПУГАЧ ЗОЯ ДМИТРІВНА
СФГ "НАДІЯ"	КІСІЛЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ОСТРІВ"	ДОЛЯ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ГАНЖА"	ДАВИДЮК-ГАНЖА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "СВІТАНОК"	КІСІЛЬ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "ЧАЙКА"	ЧУБ ІВАН ВІКТОРОВИЧ
ТОВ" КОЗАЧАНСЬКЕ "	КОЛІСНИК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "НАДЕЖДА"	СЛАСТІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "АДОНІС"	ЧУЙКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
БОГОДУХІВСЬКИЙ ПСИХОІНТЕРНАТ	ЖУПІНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
КЗ "БОГОДУХІВСЬКА СШ" ХОР	ХОВАНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
СФГ "ЮПІТЕР"	ТРИЗНА ТАМАРА ГРИГОРІВНА
ФГ "ДІАМАНТ-2018"	БІЛУХА ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ФГ "РАДУГА-Я"	ЯРОШЕНКО ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
ФГ "МКМ"	МОВЧАН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СОНЯШНИКОВЕ"	ЯВТУШЕНКО АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
СФГ "СОЛЕКС"	ОЛЕКСЕНКО ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "ШАНС"	ОВЧИННИК АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА
СФГ "НИВА-Л"	ЛОБОЙКО НІНА ІВАНІВНА
СФГ "ІВА"	ДУДНИК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БАЗИЛЕВИЧ"	БАЗИЛЕВИЧ АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

ФГ "ВЛАД-ІВ"	ЖИВОТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
СФГ "КАДНИЦЬКЕ"	ЛЬВОВ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "ВЕСНА"	ГУЙВА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
СФГ "ВЕСНА"	ШЕПЕЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ФАН"	НЕЖИД МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ЛАДА"	КІПЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ІНТЕРНАТ	ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ
СФГ "ВЕСНЯНКА"	УСАТИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
КДСС ІС НААН	НЕСТЕРЕНКО ЄВГЕНІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ЗП(ПТ)О "БОГОДУХІВСЬКИЙ РЦПО ХО"	ЯРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
ТОВ "НВДЦ "АГРОТЕХ"	ЛОМАКА НАДІЯ АНДРІЇВНА
СФГ "МАФ"	МАЛЬКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ"	ІВАНОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "РАНОК"	МОМОТ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ "ШАРОВСЬКЕ"	ШАРОВА ЗІНАЇДА МИКОЛАЇВНА
СФГ "ПОЛЕ-С"	СКУПА АНТОНІНА НИКИФОРІВНА
СФГ "НИВА"	ПЛАХОТНИК АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
ТОВ "ОМБІЛІК-АГРО"	КАРТАЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПЧЕЛКА"	КОРОБЕЦЬ НЕЛЛІ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ЧЕРВОНА НИВА"	ПАВЛОВСЬКА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
СФГ "ГАВРИШАНСЬКЕ"	ЛІТУН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
СФГ "БЕРІЗКА"	НЕБЕСНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
СФГ "УСИК"	УСІК МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС"	ГРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ "ПРОЦЕР"	ЦЕРКОВНИЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ОЛЕКСАНДРА"	ТОЧОНІЙ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
ПО СПА "РАССВЕТ"	ДОВГИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

ФГ "СКОСОГОРІВКА"	ПАВЛОВСЬКА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
ТОВ "АГРОПОЛІС 2016"	ПІХА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "КАСКАД-ТІКОМ"	ТІЩЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ОЛВАРС"	ПАНОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "РЕАЛ2021"	ЧУМАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ПП "АГРОФІРМА "ЛОЗІВСЬКА"09"	ЮРЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
КАП "АГРОЛІС"	ЧУБ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "ЕФЕКТ"	КУЗЬМЕНКО ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА
ПП "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ"	ДОЦЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
ФГ "СЕВІДОВ"	СЕВІДОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
АРВК "БОГОДУХІВСЬКИЙ РИБГОСП"	ЧЕРЕПАНОВ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «ДОБРОДІЙ»	ПАНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФГ "АГРО ПРОЕКТ"	ШУБА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "БЕЛБОГ"	СУРКОВ РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "НІКОЛАЇВСЬКЕ"	ТЕМНОХУД МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
ФГ "РУМАВА"	МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ФАРТУШНЕ"	ФАРТУШНИЙ ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
СФГ "ТАНІЛЮКА"	ПРИХОДЬКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОДО"	ПРОНЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "СВАРОГ 2021"	МУСІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "СФОБС"	БРУСЕНКО АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ПОЛЮС-М"	КОСТЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ "ВЛАД"	МЕЛІХОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
СФГ "СХІД"	МАРТЕХОВА АЛЛА ВІКТОРІВНА
СФГ "ФІБІС"	ІВАНЦОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОВИНА-Д"	ДОРОГОБІД ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "ДНІСТЕР"	ДЕМ'ЯНЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

СФГ "СВІТАНОК"	ОЛЕКСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "БКЗ-ІНВЕСТ"	БАТІЙ ІГОР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ІМ. ФРУНЗЕ"	БАБЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "ВІКТОРІЯ"	ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
СФГ "БЕРІЗКА-К"	КОЛОСАРЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЕНСА"	ШАКАЛОВ ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "КОМОК"	КОВАЛЬ ВАЛЕНТИНА АКИМІВНА
ВАТ "САД"	ЛІВАДА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ "РАССВЕТ"	КАНАРОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "АЛЕСЯ"	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
ТОВ "ПАТРІОТ-СВ"	ГАВРИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "АЛЬОША"	РАКША ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "ВІРА"	ПРІСІЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ЕЛІТА"	ЄВТУШЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "ПИСАНКА"	ТРИЗНА ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
ФГ "АСП СХІДНЕ"	ТАТАРЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ШАРІВСЬКЕ"	ШИРИНЯ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ЛАНИ 21-Е СТОРІЧЧЯ"	КРЮЧКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ОНІС"	НЕСТЕРЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "МАКСИМ"	ПАНЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
С(Ф)Г "ВІКТОРІЯ"	ТУРЧИНА ОЛЬГА ІВАНІВНА
СФГ "МОМЕНТ"	ПОДОРОЖКО ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ СП "ЗАММИРА"	Д'ЯКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СТУПАК О.В."	СТУПАК ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ПСП "ПРОМІНЬ"	ГРУБНИК РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ВЕЛЕС-В"	ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ"АФ ЗОРЯНЕ"	ЛІТКЕ ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ

ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ"	СТЕПАНЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "СКЕЛЬКИ"	БИЛБАС РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "АГРОФОРТУНА"	ДІЖИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "ШАРІВКА"	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ДОРІД"	ПАРТОЛА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ВК ДЯЧЕНКО"	КРИВЕНЧУК НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
ФГ "ПАНЧЕНКО В.Г."	ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ПСП "СІВА"	ОВЧАРОВА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА
ФГ "КОЗАЧЕ ПЛЮС"	ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СФГ "ВОЛЯ"	ЛІСОВИН МИКОЛА ЯКОВИЧ
ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ЗАПОВІТ"	БЕЗДІТКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "АГРОНОМ"	КОЗАР ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
СФГ "ДРУЖБА"	ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
СФГ "СТРУМОК"	ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "БЕРЕЗОВЕ"	ЛОБОЙКО НАДІЯ ІВАНІВНА
СФГ "МАРІНДА"	БІЛЕЦЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "НОВООГУЛЬЧАНСЬКЕ"	БАСАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "БОРОДІН"	БОРОДІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АТЛАНТА ПЛЮС"	ПАВЛЮК ІГОР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "КРИСТИНА"	ОВЧАРОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "БЛАГОДАТЬ"	ГОНЧАРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЮКРЕЙНІАН НЬЮ АГРО ТЕКНОЛЕДЖІЗ"	ІВАЩЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ФОРТУНА"	ЛІТВІНЧУК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ
С(Ф)Г "СОФІЯ"	ЗАВODOVСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "КІННИЙ ЗАВОД "СНІЖКІВ"	ТАРАН СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ "ЛІКА АГРО"	БАТРАК ІГОР ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "РІЧФІЛД"	РИБАЛКА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

ПСП "ЗАМПИРА"	КРАВЧЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЕКОЛЕНД 2018"	КОТЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ФОРТУНА 2017"	БАЗЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СІВА 2018"	ПЕДУН ВІТА ПАВЛІВНА
ФГ "КОВАЛЬ О.М."	КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ЗОЛОТА ДОЛИНА"	ЗОЛОЧЕВСЬКА ЗІНАІДА ПАВЛІВНА
ФГ "ЛЕФТЕРІС"	ХРУСІН ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛДЕРЖПІДПРИЄМСТВО	ГЛУЩЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ
ПСП "МЕЛЬНИКОВЕ"	СКОРОХОД НІНА АНДРІЇВНА
СТОВ "ЛАН"	БАЙРАЧНИЙ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
СТОВ "ДЕМЕТРА"	САВЕЛЬЄВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "НАСІНИНА"	ВОДЯНИЦЬКА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
СФГ "ДІБРОВА"	СУХИНА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "НЕКО-ПЛЮС"	НЕЧИПОРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРО-ТЕХ КОМПАНІ"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	ДІДЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЛІЛІЯ"	ФІЛАТОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "ТМГ"	КОБЗАР РАЇСА ПЕТРІВНА
СФГ "МИРОШНИКИ"	МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "СП "МІОЛА"	МІЩЕРІКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ
ПСП "КОСТІВСЬКЕ"	ПИВОВАРОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА ЖИТТЯ"	БУРЯК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
СФГ "АЛІНА"	ІЛЬЧЕНКО АЛІНА ВІКТОРІВНА
ФГ "САДКИ"	ШИЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
С(Ф)Г "ФАТІЇВКА"	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "БАРВІНОК"	ЗАЧЕПА РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ВАЛКІВСЬКА ВИРОБНИЧО-ЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	ГАЛАГАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

ТОВ "ОГУЛЬЧАНСЬКЕ-ПЛЮС"	ЗЯТЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ПЧЕЛКА"	ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ПОРЧИНСЬКИЙ"	ПОРЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПАНАСЕНКО О.В."	ПАНАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СВК "ДРУЖБА"	БОНДАР МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "СИРОТЕНКО"	СИРОТЕНКО ІРИНА БОРИСІВНА
ПСП "ПРИБУТОК"	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЗРОСТАННЯ"	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЛАНДИШОВЕ"	ГУРА ГАЛИНА ІВАНІВНА
ФГ "АГРОФОРТУНА 2021"	ДІЖИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЦЕРЕРА МТЗ"	БОВТ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "ФАВОРИТ АГРО-88"	ОПАТЕРНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "ЗОРЯ"	ВИРОВОДА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АГРОДАР-2020"	СКРИПНИК ІННА ВІКТОРІВНА
СФГ "ВЕЛБ"	ПРИЛУЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
ФГ "ПОЛЯЦЬКОВИЙ М.І."	ПОЛЯЦЬКОВИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "ЄНОТ"	НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
СФГ "ОБРІЙ"	ГАВРИЛЬЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "БЕРЕСТОВА"	МИЩЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
МАЛЕ АППП "ВАЛПІСС"	КУЛАК НАТАЛЯ ПАВЛІВНА
СФГ "СІНТАЙ"	ЄРМОЛЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОВЖИК"	БОРОХ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ФГ "АЛЬФА"	БЕЛІНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
С(Ф)Г "МРІЯ"	ПРИХОДЬКО ЄВДОКІЯ АНДРІЇВНА
ФГ "ГОРА"	АСЄЄВА НАДІЯ ЯКІВНА
ФГ "REAL"	ЧУМАК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "СТ "ІВАШКІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР"	ОЛІЙНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

ПСП "ВІКТОРІЯ"	СМИКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ БРОНІСЛАВОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "АГРОКОМПЛЕКТ"	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ"АГРОФІРМА " БАСОВО"	ХАПЕНКОВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ЗАК"	ГОЛОБОРОДЬКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
СТОВ "ЗОЛОЧІВСЬКЕ"	КОСТЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СТОВ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"	РЕВА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СВК ІМ.ФРУНЗЕ	СВИР ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ФГ "ПІЙЧЕН"	КОПІЙЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "КОЛОС"	ЖУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "РОСТОК1"	БОРОХ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "AURUM"	ГОЛОБОРОДЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОРДЮКА А.Л.	КОРДЮК АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ"СІВЕЛІР"	СТОВБА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "СПЕКТР"	СМІЦКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "КАРАТ-АГРО"	ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "СІВЕЛІР-АГРО"	ФЕДОРОВ ФЕЛІКС ПАВЛОВИЧ
ПСП "ПАТРІОТ"	ТІЛЬНОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРАТ "АГРОФІРМА ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ"	КУЦЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "КВАНТ"	ТЕСЛЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
ФГ "НИВА"	ЛУППОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"НАДІЯ"	ШЕПЕЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "ЖУРАВУШКА"	ЧУРКІН КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
СТОВ"ПРОГРЕС"	ГУР'ЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ЦИЛЮРИК"	ЦИЛЮРИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЯНТАР"	ЩЕРБАК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ ""АГРО-КАПІТАЛ ПЛЮС"	СЮЕ ТЯНЬ
ПСП "ГОРИЗОНТ"	ШЕВЦОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

ФГ ЛЕБЕДИНЕЦЬ О.М.	ЛЕБЕДИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
С(Ф)Г КОЛКОВОЇ ТЕТЯНИ ГРИГОРІВНИ	КОЛКОВА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
ФГ "СЄВЕРНОЄ"	ГУР'ЄВ МИХАЙЛО КАЛІСТРАТОВИЧ
ФГ "ПОДІЛЛЯ-АГРОПЛЮС"	АНДРЮЩЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ТУРОВО"	ЩЕГОЛЬОВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
ФГ "ДЖЕРЕЛО"	УДОВИЧЕНКО ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ"СТІМУЛ"	ГУР'ЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КРИСТАЛ АС"	ШЕВЦОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "МРІЯ-НАДЛАК"	ГЛАДКОВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОАЗІС"	МІХРАБОВ РУСТАМ АБДУЛКАДИРОВИЧ
ТОВ "ДОВЖИК-АГРО"	ДОЦЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ " АГРО - СЕРВІС ЛТД "	ДОЦЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
С(Ф)Г НАРІЖНОГО ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА	НАРІЖНИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЕКТА"	КОВТУН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ДАНА-В.В.П."	ПИСАНЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
С(Ф)Г "ТРЕПІЛЕЦЬ П.П."	ТРЕПІЛЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
ФГ "НІКА-ПРАЙМ"	ТЮТЮН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ+1881"	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ ""ПИСАРІВСЬКЕ"	СВИР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-1881"	БЕЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ ХАРЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ	ВИГУЛЯР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ПАСІЧНИК-АГРО"	ПАСІЧНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "КЕРЕРА"	ОЛІЙНИК ЗОЯ ГРИГОРІВНА
ФГ "ГОЛДЕН ФІЛДС ПЛЮС"	ОЛІЙНИК ЗОЯ ГРИГОРІВНА
ФГ "СЕВАДА ЛУГНАС"	СМІЦКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ ГУБСЬКОГО Є. Л.	ГУБСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "КИЙАГРО"	ГОЛОБОРОДЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ФГ ДОЛГОПОЛ Н В	ШВАЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
ФГ "ГАММА"	МОЛОЧНИЙ ЮРІЙ ГАВРИЛОВИЧ
ТОВ " СЛОБОЖАНКА "	ЛАРІОНОВ ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ФГ ШЕВЕЛЄВА В. М.	ШЕВЕЛЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "ПЕТРІВСЬКЕ"	ЛИСИКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ВОСТОК АГРОГРУП"	ІВАНОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
ПСП "АГРОФІРМА"СЛОБОЖАНСЬКА"	КОЛКОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ"	ГАРЯЧИЙ ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ
С(Ф)Г "СВІТАНОК"	ГУР'ЄВ ДМИТРО КУЗЬМИЧ
ПСП "ЛАН+"	ДАВИДЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
С(Ф)Г "СУВОРОВ"	СУВОРОВ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АЛЬТАЇР"	БЕЛІНСЬКА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА
ФГ "БЕЛІНСЬКИЙ Ю. В."	БЕЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ДЕЛЬТА"	БЕРЕСТ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " ЧУМАК М.М. ФГ "РУБІН"	ЧУМАК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КОВТУН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "БЕТА"	АЛІФІРЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ АГАПОВА ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА	АГАПОВ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "С.Т.ФЕС-АГРО"	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АСТЕР"	МАРТИНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
ТОВ «УКРЕКОІНВЕСТ 2005»	ЛАРІОНОВ ЮРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ФГ "ПІДГОРЯНСЬКЕ"	ЖУК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "АБСОЛЮТ"	БЕРДНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "РОДНИЧОК"	ГНАТЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ ПАСІЧНИК Р. В.	ПАСІЧНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ФАВОРИТ ЛЮКС-АГРО	МИЛАШЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ КОСІНЕВСЬКОГО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА	КОСІНЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ТОВ " СТ "ІСТОК"	ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ГУР'ЄВА ВІКТОРА АНДРІЙОВИЧА"	ГУР'ЄВ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "ЯРОВІТ АГРАРІЙ"	САРАДЯН ІШХАН СЕМЕНОВИЧ
СТОВ "ТМГ"	ТЕНІНА МАРИНА ЕДУАРДІВНА
"ФГ БОЙКА О.В."	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ПАН-ІВАНІВСЬКЕ"	КУЦЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "АГРОПУЛЬС"	ПИЛИПЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ЗАТ "КОЛОС"	ХАПЕНКОВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "АГРО ЖУК"	ЖУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "ЧП СТЕПОК"	ЧЕПУРКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДАРИНА-АГРО"	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ"ЛАН"	ЮХНО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ВІРА"	ЗУБОВА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА
ФГ" КОВТУНА О.О."	КОВТУН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПСП"ГРАНІТ"	ЧАЛИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ «АСП АГРОРЕСУРС»	ПАВЛЮК АЛЛА ВАСИЛІВНА
ТОВ АПО "МРІЯ"	КУЖЕЛЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЛАН"	БОРИСЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "АЛАВАН"	КРИЛЬО ІВАН ІВАНОВИЧ
ФГ "САМАК"	МАНЬКО ВІКТОР ЛЕОНТІЙОВИЧ
СФГ "СВІТЛАНА" МАТВЕЄВА С.Е.	МАТВЕЄВ СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ
С(Ф)Г "БАГАТИР"	БАГАТИР ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
ПП АФ "КОЛОМАЦЬКА"	ТАЛАВИРЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "ЖОВТНЕВЕ"	КУДРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"	ТКАЧУК СІЖАНА ВІКТОРІВНА
ПСП "ЛІЛІЯ"	РІЗУНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
СТОВ "КОЛОС"	КОСТЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

СФГ "СОВА"	ЖИВОТИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ ЧАЙКІНА В.В.	ЧАЙКІНА ЗІНАЇДА ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "ПОДЛЕСНОЄ"	КУЖЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "КИСІВСЬКЕ"	ТИМЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "БОГДАН"	ЄВТУШЕНКО ІННА ОЛЕКСІЇВНА
СФГ "СЛОБОЖАНСЬКЕ"	ЛЯБАХ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ВОЛОДИМИР Х."	ХУХРЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ДІАНА"	ХЕМЛІН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
СФГ "АЛЕКС"	ХУХРЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ВІСЕР"	МАНЬКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ПУШКАРЕНКО"	ПУШКАРЕНКО СВІТЛАНА ДМИТРІВНА
ФГ "ПРОМІНЬ-М"	МАХОВИЦЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
СФГ "МЕРКУРІЙ"	ПУШКАРЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ф.Г. "НАДІЯ"	ОЧЕРЕДЬКО НАДІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ "ЮДІ"	ХЕМЛІНА ДІАНА ЮРІЇВНА
СФГ "ГАННА"	МАМАЄВА ГАННА ПЕТРІВНА
ФГ "ОЛЕКСАНДР-Х"	ХУХРЯНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПОНОМАРЕНКО"	ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
ТДВ "НОВОІВАНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"	ОЛЕЙНІКОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
СФГ "НАДІЯ"	БУЯЛО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ ПАЩЕНКО	ПАЩЕНКО МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
СТОВ "НИВА"	КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ПСП "ОАЗИС"	ТИМЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТОВ "ДІНА"	ТОРЯНИК РУСЛАН ЛЕОНІДОВИЧ
СТОВ "СЛАВУТИЧ"	ГОНЧАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ ГРИШКА В.Г.	ГРИШКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
ДП "ДГ "ПАРХОМІВСЬКЕ" ІОБ НААН"	АХТИРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

ПП "ЦУКРОВИК-АГРО"	ШАНДИБА ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "СВІТАНОК"	КОЗІНЦЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА
СТОВ "СТЕП"	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "МИХАЙЛІВКА"	ІВАНЮКОВИЧ ІГОР СЕМЕНОВИЧ
ПП "ЯВІР-АПК"	ЛИХВАР ГАЛИНА АНДРІЇВНА
ТОВ "ЗАРІУС-2007"	СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА" "СФЕРА"	ШТЕНДЕРА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "БУРАН"	КОЗІНЦЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "КОЛОНТАЇВСЬКЕ"	НАЙДЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ РЯБЕНКО Ю.П.	РЯБЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
СФГ "СУЗІР'Я"	ХАВАВЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ВЕЕТ"	ДРОЗД МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ФГ "ГРІНФІД."	ЛОМАКА НАДІЯ АНДРІЇВНА
ФГ "С.Л.А."	КУРБАТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ"ПУШКАР Н.М."	ПУШКАР НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
ПСП"ЯВІР"	РИБАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ПА "ВАТАЛ"	НІКІТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МИ"	ЄРМАК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
СТОВ "КАЧАЛІВСЬКЕ"	ОПОЛОНЕЦЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ІВАНЮКОВИЧ С.І."	ІВАНЮКОВИЧ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
ФГ "ТЕМП"	ТРОЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПП "ПСП"ДНІПРО""	ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ"МОВОС"	МОРДОВЕНКО ОЛЬГА ЛУКІВНА
С(Ф)Г КРАВЦОВИХ	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ПП "НК ПЛЮС"	КОРНІЄНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ"ПЕРЕМОГА"	ЧИЖ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ БАБАК В.П.	БАБАК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

СВК "КОЛОНТАЇВСЬКИЙ"	ОЛІЙНИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТЛАНА"	КОВАЛЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
ПП "КАРАТ-АПК"	ДРОЗД ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ПП "АГРО - АКВА"	АХТИРЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "ВІОЛА"	ВЛАСОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "НОНІ"	ГРІНЧЕНКО МАРИНА СЕМЕНІВНА
ФГ "ОЗЕРОВА Л.М."	ОЗЕРОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АЛІСА"	ГАРКАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ КОЩІЙ М. В.	ЗАДОРЖНІЙ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
СФГ "АРХІДЕЯ"	КАЛІТІН ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
ФГ "АННА"	КОСТИРКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
ПСП "СЕРГІЇВСЬКЕ"	ГИЛЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ТЕТЯНЧЕНКО"	ТЕТЯНЧЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МУРАФСЬКЕ"	ТУБЕЛЕЦЬ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КВІТКА"	КВІТЧАТИЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СУРГАЙ В.О."	СУРГАЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СВК"ВІРНІСТЬ"	ПІДБУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "СЛАВУТИЧ - А"	ГОНЧАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ПП "МАКС-АГРО"	АХТИРЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СХІДНА НИВА"	КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ПП "КОЛОНТАЇВСЬКЕ-АГРО"	ОЛІЙНИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ФГ "БЕРЕЗИВСЬКЕ"	СОБКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОТОР 78"	ТОРЯНИК РУСЛАН ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ ЛЕВЧЕНКО І.І.	ЛЕВЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "КОЛОС" ГРИЩЕНКО ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА	ГРИЩЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПОЛІССЯ"	СКРИПНИК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ"ОВЕН - СВ"	НАЗАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ТОВ "ТАКОР"	ГОРЩЕРУК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
ФГ "СВІТ-ЛАНА"	МАХОТА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ТОВ "КАЛИНА-СХІД"	БІЛОКОБИЛЬСЬКИЙ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
ПП "БЕРКУТ"	ДРОЗД ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ТЗДВ "АГРОФІРМА "ГЛОБІВСЬКА"	КОНДРАТОВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ СКРЯГИ К.В.	СКРЯГА ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
ФГ "СВЯТОСЛАВІВНА"	ІВАНЮКОВИЧ НАТАЛІЯ СВЯТОСЛАВІВНА
ПСП "ЛАН"	ВЕПРЕЦЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ВЕРЕМІЄНКО"	ВЕРЕМІЄНКО АНАТОЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДУНАЙ"	БЕЗЛУЦЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
СФГ ГРИШКО О.С.	ГРИШКО ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ
ФГ "ДЕМЕТРА СХІД"	БАБЕНКО РОМАН ПЕТРОВИЧ
ФГ "ГЕЛІОС-АГРО 2017"	КАТАСОНОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ЕТАЛОН-АГРО" ПІДНЕБЕННОГО К.Г.	ПІДНЕБЕННИЙ КОСТЯНТИН ГРИГОРОВИЧ
ФГ "КОТЕЛЕВСЬКЕ"	СОБКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "МІРАЖ" ХУДІКЯН В.Х.	ХУДІКЯН ВАЛЕРІЙ ХАЧИКОВИЧ
ФГ "ЛАТКІНА"	ЛАТКІН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "АЛМАЗ"	КРЕЩУК ОЛЕКСАНДР АНАНІЙОВИЧ
СФГ "ЛИПОВОГО"	ЛИПОВИЙ БОГДАН ВАДИМОВИЧ
ФГ "ЛАНОК"	КОСЕНКО ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
СФГ "ШВЕЦЬ"	КЛЮЧНИКОВА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
СФГ ТАЇЧКИНА МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА	ТАЇЧКИН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ПП "АФ"ПОЛЕ""	СТАРОСТІНА КАТЕРИНА ІВАНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЮРЧЕНКО ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА	ЮРЧЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОВЕН" ЛЕВЧЕНКО ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА	ЛЕВЧЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
ТДВ "КРАСНОКУТСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"	ХАРЕТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ТОВ НВФ "АГРОСЕМСЕРВІС"	БІЛОКОБИЛЬСЬКИЙ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СПІВДРУЖНІСТЬ""	БОБРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ТОВ "КОЗІЇВСЬКЕ"	ЛІСНИЙ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ
ФГ РІДНИЙ О.М.	КРАЙС СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРІЯ"	ГУРЕНКО ТАМАРА ГРИГОРІВНА
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "Я.Т.В."	НЕСТЕРЕНКО ЄВГЕН БОРИСОВИЧ
ФГ "РОМАШКА"	КРАВЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МРІЯ" КОЛОМІЄЦЬ В.І.	КОЛОМІЄЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ПСП "СТЕПАНІВСЬКЕ"	ЛЕВЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С(Ф)Г ТІМЧЕНКО М.О.	ТІМЧЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА
ТОВ "ХЛЕВНЯК"	ХЛЕВНЯК ЯНА ІВАНІВНА
ФГ "РАНДАВА"	НІКІТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "КОЛЕСНІКОВ А.І."	КОЛЕСНІКОВ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОВАЛІЙ М.О. "ОЛВІ"	ПОВАЛІЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СЛАСТІН"	СЛАСТІН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
ФГ ТОРЯНИК М.О.	ТОРЯНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "БЕНІДЗЕ Д.О."	БЕНІДЗЕ ДЖАМБУЛАТ ОТАРОВИЧ
ФГ ЮРЧЕНКО С.О.	ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО

КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)

СФГ "СЛОБОДА"	ГОЛОВЧЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ
ПП ФІРМА "ЛІС "	ЯХЬЯЄВ САЙД-МАГОМЕД ДЗЕУДІНОВИЧ
ФГ "КСІОН"	КРИЛЕВСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

ФГ "ПЕРЛИНКА"	СИНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЮГ"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "АННА"	МНАЦАКАНЯН ДЖАНИБЕК АНДРАНИКОВИЧ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШИЙКІВСЬКЕ"	УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ПП ПАФ "ЗЛАГОДА "	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ А/Ф " НОВИЙ ШЛЯХ "	ГОМОН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ " НИВА -2006 "	КАЛЮГА ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
СФГ " ПЕРЕВЕСЛО "	СЕМОНЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПАФ "ДЖЕРЕЛО"	СИНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ІЗЮМСЬКЕ"	САЛО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ " АНКО-2005"	КУРЧЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ " ВІТАЛ - 6 "	РУДИКА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "ВІОЛА "	ШЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ " ВОСТОК АГРО- 2004 "	ШЕВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП " БАЗИС "	ШАФРАН ЛАРИСА ІВАНІВНА
ПП "МАЛЬВА - ПЛЮС"	БІЛОКОПИТА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
ПП "БОГУСЛАВ -СВ "	БОДНАР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "СХІД -БОРОВОЇ"	СОСНОВИК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ТОВ "ДІАНА-2012"	ШУТЬКО НІНА ІВАНІВНА
ФГ "ЗІБОГ "	СОКОЛОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ
СОК "РІДНИЙ КРАЙ"	ЛЮБИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
ПСП АГРОФІРМА " СВІТАНОК "	ГОЛОВЧЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ
СФГ " ВІКТОРІЯ "	ЗАБИЙВОРОТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
ФГ "АКЦЕНТ-ПЛЮС"	ГОМОН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "АЛЕКС"	КРИСА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ЗОДІАК "	СЕРДЮК МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

ФГ "В.В.В."	СОСНОВИК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "СТИМУЛ - ПЛЮС"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЗІВЕЛЕОС"	КУЧМА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АГРОСВІТ ПЛЮС"	УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ СП "ДЕСНА "	КАРАПУТА ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
ФГ "ОБРІЙ "	ЛЮБИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
СВК-А "СОЛОНЕНСЬКЕ"	МАЦКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "МРІЯ 2002"	ІВАНЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "ВОЛЯ "	АЖЕЛЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
С(Ф)Г "СЕВЕРИН"	СЕВЕРИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОКСАМИТ -2005 "	СТАРІКОВ СЕРГІЙ ПРОКОПОВИЧ
ФГ "Д.С.М."	СИНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ШЕВЧЕНКО С.М."	ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОРИГОН"	ШУТЬКО НІНА ІВАНІВНА
СФГ "ЗІРКА"	ТАРАНОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "ВІКТОРІЯ-ПЛЮС"	ЗАБИЙВОРОТА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "КИРИЧЕНКО М"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ "ДОБРОБУТ ПЛЮС "	СИНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ " ЯНТАР "	СИНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПП А/Ф "ЕЛІТ"	СИРОВАТКА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
ФГ "ХЛІБОДАР ВВ"	СЕВЕРИН ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "МОСТ "	ЛЕЛЯВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ " МАЯК "	ЛЮБИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
ФГ "АГРОДЕНЬ"	ЛИСЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ФГ "КИРИЧЕНКО С"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПІЛІГРИМ "	РУДЯГА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
СФГ "АЛІСА "	ГАРНИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

ФГ "А.В.В."	СИНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ДІАМАНТ-2017"	СИНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "БЕЛА"	СОСНОВИК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "Р.О.В."	СИНИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ "СВІТОЧ"	ДЮЛЬГЕР ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КИРИЧЕНКО О"	КИРИЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП АГРОФІРМА "МРІЯ"	ГОМОН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ " ГАРАНТ "	ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЛАН БОРІВЩИНИ"	САЛО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ "АГРОДАР-БОРОВА"	ВОРОНІН ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ
ФГ "СВ-АГРОПЛЮС"	ВОРОНІНА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
ТОВ "АГРОКРАЙ 2015"	АНИКЕЄНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПОЧАТОК-2017"	НІКІТЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЯТАГАН"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ " МАЛЬВА "	БІЛОКОПИТА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "АГРОСИМЕТРІЯ"	КУЧМА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЄВА-ПЛЮС"	КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "КОЛОСОК "	ТАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
СФГ "ВЕРЕСК"	ВОРОНОВ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
СФГ "ВЕСЕЛКА"	РИБАЛКА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СФГ "МОРОЗ"	МОРОЗ ТАРАС ПАВЛОВИЧ
СФГ "РОДНІЧОК ВЕА"	ВОРОНОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПІСКО-РАДЬКІВСЬКИЙ ПНІ	ШЕРСТЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ДЕМЕТРА"	МІНЦЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА
ТОВ "ДЕР ТРЕЙ"	КУЧМА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СВІТАНОК"	МАСИЧ ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ
ФГ "НОВИЙ ШЛЯХ-ПЛЮС"	ЯБЛУНІВСЬКИЙ АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПП "ШАНС ПЛЮС"	ГОНЧАРОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
СФГ "ДІАМАНТ "	СУДАКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОСЕРВІС" ЛТД	КУЛИК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ЮГРАН"	ЦИМБАЛІСТІЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "КАРАВАН І"	ЗОЛОТАРЬОВ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ
ФГ АНДРІЄНКА В.М.	АНДРІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЯРОВІТ-1"	ЗАЇКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "ДРУЖБА"	ЗАЇКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "АЛІНА 2"	ДЕНИСОВА АЛЕВТИНА МИКОЛАЇВНА
СТОВ "ГУСАРІВСЬКЕ"	ВОВЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
СГ ТОВ "ХЛІБОПРОДУКТ"	ЛІХНО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
СТОВ "ДАНИЛЕВСЬКОГО - 1"	ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "СТАРТ"	УМАЄВ ТУРПАЛ-АЛІ САЙД-ХУСЕЙНОВИЧ
ТОВ "РІЧЛЕНД ІНВЕСТ"	ХАСЬЯНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ "ПРОТОПОПІВСЬКЕ"	КАБАНЕЦЬ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
ПП "УКРБАЛПРОМ"	ОНИЩУК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ІДЕАЛ АГРО"	ВЕРЦУН ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "ІВАТ"	ВЕРЦУН ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "АПП ХЛІБОПРОДУКТ"	ЗАЇКА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СД-АГРО"	ДОНЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
С(Ф)Г "МРІЯ"	МАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
СФГ " МОНОЛІТ "	СУПРУН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПП "АГРОФІРМА "НІКА"	ЗАЇКА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ ЩОЛОКА В.М.	ЩОЛОК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ПРАТ "БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП"	МАРТИНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ЧАРІВНИЙ ЛАН"	ПЕРЕСІЧАНСЬКИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП "АРИЗОНА-АГРО"	ЛИСІКОВ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

СТОВ "СТЕПОВЕ"	ДЕМБИЦЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА
ФГ "ЗОЛОТИЙ ТІЛЕЦЬ"	ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "БЕСЕДІНА"	БЕСЕДІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТОВ "АПК ХЛІБОПРОДУКТ"	ЗАЇКА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "АДОНІС" КРУКОВСЬКОГО Ю.В.	КРУКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "ЗЛАГОДА"	ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
СФГ "СВІТОЧ"	КОХАН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ЗЕНІТ"	ВОДОРІЗ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
ПСП "МРІЯ"	НЕСМІЯН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КОЛОС"	ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТА НИВА +"	ГЛОБЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "СК ВОСТОК"	РОВЧАК АНДРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ТОВ "ДІАМАНТ"	КАЛЬЦОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "САТУРН-1"	ПАНАСЕНКО ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ
ТОВ "СХІДАГРО-М"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
СТОВ "ГАРАНТ"	ЛЕМІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КІМ"	МОРМИЛО МАРИНА ІВАНІВНА
ПП "ЗОЛОТА НИВА 1"	КОРИТНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "ПОЧАТОК"	РОЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "БЕСЕДІН"	БЕСЕДІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С (Ф) Г "НИВА"	МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "СКАРБНИЦЯ - АГРО"	ЧАБАН ГАЛИНА АНТОНІВНА
СФГ "РОСТОК"	ПРИЙМАК СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
ФГ "ІСКРА"	БІЛОУС АЛЛА ВІКТОРІВНА
СФГ "ХЛІБОРОБ"	КОРОВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ЛІСОМИР"	ШЕНЦЕВ МИКИТА ДМИТРОВИЧ
ФГ "САТУРН"	БОЧАРОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

АТ "ІЗЮМСЬКЕ"	МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "ІНТЕГРАЛ - І"	КОВАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВОНІЙ ЯР"	ГОНТАРЕНКО ІВАН ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "АНДРІЇВСЬКЕ2017"	АРУТЮНЯН САРГІС АЙКАРАМОВИЧ
ФГ "ПАРТНЬОРИ"	ОВЕРЕДНИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "ХИЖНЯК 2016"	ХИЖНЯК ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "СВІТ АГРО 2017"	САСІМ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ
ФГ "КІА-КАМ"	КНЯЗЕВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
СПП "ТЕРРА"	ЗІНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ПСГП ІЗЮМСЬКІ КРОЛИКИ"	ЩЕРБАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "НАДІЯ 92"	ПРОСКУРНІЙ ВІКТОР АФАНАСІЙОВИЧ
ФГ "ГОМА"	ГОМА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ІЗЮМРИБА"	ПАВЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "РУНО"	ТРЕТЬЯКОВА-ВАХНІЙ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "ЄРЬОМІНА"	ЄРЬОМІНА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
ТОВ"С-АЛЬФА ГРИН"	СКИДАН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КУ ОПНІ	МОРОСОВСЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
ПРАТ "ГУСАРІВСЬКИЙ ГЗК"	БАРАНІЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЯРОВІТ-2"	ЗАЇКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "МІШКА"	СКЛЯРОВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА РТ"	ЯМБУЛАТОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ФГ "СОЛІС-АГРО"	ЖУВАК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА
ТОВ"СХІДАГРОДАР"	ХАСЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР ФАТІХОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА АГРО ПЛЮС"	МИЛАЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СКЛЯР 2020"	СКЛЯР ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "КРАМАРІВСЬКЕ"	КРАВЕЦЬ РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "РОСТОК 2017"	БЕСЕДІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

ТОВ "СК-ПЛЮС"	СЕМЕНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ФГ "ТОПАЗ"	ПАВЕЛКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП "УСПІХ"	КОВАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "АПК ДОНЕЦЬ"	ТКАЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "ЯВІРСЬКЕ"	РУБЛЬОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
ДП "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД КУРГАНСЬКИЙ" ТОВ "ХАРІМПЕКС"	БОЙКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПП "БАЛІНВЕСТГРУП"	КУЗЬМІНОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
ТОВ "АГРОСВІТ САВИНЦІ"	ГРИНЬКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
ТОВ "АГРОСЕТ"	БОЧАРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "СЛОБІДСЬКЕ"	ЗВЕРКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ІАК "БАЛІНВЕСТ"	ФЕДОСОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА
ТОВ АФ "БОРЩІВСЬКЕ"	ШУЛЯК ІВАН АНДРІЙОВИЧ
ДП "ДГ "АГРАРНЕ" ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА НААН" ПРАТ "КОЛОС-АГРО"	ГУЧЕВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "П'ЯТИГІРСЬКЕ"	КОРНІЄНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "П'ЯТИГІРСЬКЕ"	БАЄВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ДП "АГРОГЕОФІЗИКА"	МЕЛЬНИК РОСТИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП "СХІД-АВІА-АГРО"	ГОРЮШКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
С(Ф)Г "ФЕНІКС"	ГЛУШКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СОЛОМІЯ АГРО"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БАЛАКЛІЙСЬКИЙ КОРОВАЙ" ДП "СВІТАНОК"	КІЙКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СТЕПАНЕН.КО"	ВАРАКСІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "СВИНОКОМПЛЕКС "САВИНСЬКИЙ"	СТЕПАНЕНКО ВІКТОР ВАДИМОВИЧ
ПП "МІЛОВСЬКЕ"	МАЗУРЧАК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАТ "АФ "ВЕРБІВСЬКЕ"	ЯНЖУЛА ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП ВТК "НІКА"	ГОРЮШКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
	МАЗУРЧАК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ТОВ "АКВА-ТЕРРА"	АРУТЮНЯН АЙКАРАМ САРГІСОВИЧ
ФГ "ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКЕ"	ГОЛОЛОБОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ
ПП "СХІДАГРОГРЕЙН"	ЧЕРЕДНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "АГРОГРЕЙНПЛЮС"	ГІРМАН ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "БАЛАКЛІЯ АГРО"	ПАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "УСПІХ СЛОБОЖАНЩИНИ"	КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ОЛІМПІЯ АГРО"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ПП "АФ"ПРИШИБСЬКА"	ЗВЕРКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "АСІЇВСЬКЕ"	ПАНАСЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "ГРИН ЛЕНД ЛАЙН"	КОТЯШ МАРІЯ ФЕДОРІВНА
ТОВ "КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР"	СІГАЛ ЄВГЕН ЯКОВИЧ
ПП "АЗІЗ"	КРИЦИН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЯВІРСЬКЕ"	ЗВЕРКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "7'Я"	ГОЛОЛОБОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕВАТОРМАШ"	ОНИЩУК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "НОВОГУСАРІВСЬКЕ"	МАРАХОВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
СВК "ПЕТРІВСЬКИЙ"	ДЬЯКОНОВ ФЕДІР ДМИТРОВИЧ
ФГ "ГЛОРИ АГРО"	КАБАШНИЙ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
ФГ ВС "В'ЯЧЕСЛАВ"	МАЧУЛІН ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
СФГ "ВІКТОРІЯ"	КАРНАУХ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "МОЛОЧНА ФЕРМА"	БОНДАРЕНКО ЯНА СЕРГІЇВНА
ПП "БАЛАКЛІЙСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ - 2010"	БРАТАШ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "БАЛАКЛІЯ ХПП"	КІЙКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ПОДОЛІВСЬКА"	МАКАРЕВИЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДЕБОРА"	ТАРАН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ДМИТРІВКА"	ГУСАКОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ПАВЛІВСЬКЕ - 2"	РИБАЛКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

ФГ "МАЙСТЕР"	ДМИТРЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТОВ "РОЛЬ-ПОЛЬ"	ОЛЬШЕВСЬКИЙ КШИШТОФ АРТУР
СФГ ЛУПАНЕНКО О.М.	ЛУПАНЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ф.Г. "СВІТЛАНА"	ЛІС СТЕПАН МИКИТОВИЧ
ПП "НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ"	МЕРЖИЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРО-ШАНС"	ІГНАТЕНКО СТАНІСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
СТОВ "ГАВРИЛЮК"	ГАВРИЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
СФГ ЧАЛОГО Г.А.	ЧАЛИЙ ГЕОРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ АФ "ЛАН"	КУРОЧКІН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ГАЛАКИ СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА"	ГАЛАКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ АГРОФІРМА "БАРВІНКІВСЬКА"	БОНДАРЧУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "МАЗУРОВ О.А."	МАЗУРОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "КУРОЧКІН І С"	КУРОЧКІНА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
Ф/Г КОРНІЄНКО А.І.	КАСЬКОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПОСП "РУБАС"	ПОПОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "АЯКС-АГРО"	ПІСКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЕКВІТ"	УСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ГЛИНСЬКИХ"	ГЛИНСЬКИЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "КОРОТКИЙ"	КОРОТКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СГ "ЕРА"	СОПКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ІНТЕР ОІЛ"	БУЗОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "КАТЕЛЕВСЬКИЙ"	КАТЕЛЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ІРАЇДА"	НАТОЛОКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ФГ "БАРВІНКІВЩИНА"	БОЙКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "КОЛОС"	БАЛЯСА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "КУБАНЬ"	ГУТНИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ФГ "ШЕХОВЦОВ"	ШЕХОВЦОВ ІГОР ПЕТРОВИЧ
ФГ "НИЗЯНСЬКЕ"	СЕМИХАТКА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МАКСВЕЙ"	АНДРУЩУК МАКСИМ СОЛОВЕЙОВИЧ
ФГ "СІРГІЄНКО"	СІРГІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ЯНІНА-1955"	ТРИТИННИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СКАРБНИЦЯ"	ЗАХАРОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "АЛЕСКЕРОВ"	АЛЕСКЕРОВ ШАХАДДИН МЕДЖИД-ОГЛИ
ФГ "ЕТАЛОН"	БЕЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ "ВЕКТОР-ПЛЮС"	БИКОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "МОДУС АГРО"	БАШАКОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
"ГАВРИЛІВСЬКЕ"	НОМЕРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВЛАДЛЕНОВИЧ
ФГ "ГАВРИЛІВСЬКЕ"	СЕЛІХОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "АНТОНАЙТУС"	АНТОНАЙТУС СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ШЕЙКО В.Г."	ШЕЙКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ АГРО"	КУПРІЯНОВ ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ
ФГ "ГРАІС"	ГРАЖДАНОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЧЕРВОНОПОЛЯНСЬКЕ 1"	ПОПЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ
ТОВ "МЕЧЕБИЛІВСЬКИЙ КОЛОС"	ДЕРЕВ'ЯНКО ЄВГЕНІЙ ІГОРЕВИЧ
ФГ "ДАРІЙ 2018"	АНТОНАЙТУС СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
БАРВІНКІВСЬКИЙ ПАЛ	ПЕДАШ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ
ФГ "МІРТА"	ЯЩЕНКО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "АГРОФЕРМЕР-ПЛЮС"	ВАЛЬТЕР ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ГАВРИЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА"	ГАВРИЛЮК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПСП "ГНЕЗДІЛОВ"	РУСЛЯКОВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ РИБАЛКО	РИБАЛКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "П'ЯТЬ ХЛІБІВ"	ПАНАСЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

ФГ "ГНЕЗДІЛОВ О.М."	ГНЕЗДІЛОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЛИМАН"	БУРЕНКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ГАЛАТЕЯ"	СМІРНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА
ФГ "ПІВТОРАК"	ПІВТОРАК МИХАЙЛО ЯКОВИЧ
ПП "ІЛЛІЧІВСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	БЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
ПСП "ДМИТРЕНКО"	ДМИТРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "РУМЯНЦЕВ"	РУМЯНЦЕВ АНТОН ІГОРОВИЧ
ФГ "КОЗЛЮК"	КОЗЛЮК ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА
ФГ "СОЛІС"	БЕСПАЛИЙ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ТЄРСКОВА"	ТЄРСКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
ФГ "ПОДОЛЯНКА"	КУПРІЯНОВ ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ
ФГ "ФЕНІКС ПЛЮС"	РИБАЛКО ОЛЕКСАНДР ПАНТЕЛІЙОВИЧ
ФГ "АГРОМЛИН"	КУПРІЯНОВ ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ

Красноградський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ПП "ПЕТРОВСЬКЕ"	ПЕТРОВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ПСП ІМ. ФРУНЗЕ	ГЛЯНЬ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
ТОВ "ДРУЖБОКРАЯНСЬКЕ"	МАНУКЯН АРТУР АНДРАНІКОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МІРАЖ"	ЗАПОРОЖЕЦЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
ФГ "МЕЖАНСЬКЕ"	СОЛОДОВНИК АЛЛА ІВАНІВНА
ТОВ "ЗАПОВІТ КОБЗАРЯ"	ХАРАТЯН АЙКАЗ АРШАЛУЙСОВИЧ
ТОВ"СІЛЬМАШ"	ГРИНЮК МАРІЯ ДМИТРІВНА
ТОВ"АПК"ЗАЧЕПИЛІВСЬКЕ"	ЗЛИДЕНЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЧЕРНЕЩИНА"	МАРКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ДРУЖБА"	ОСАДЧИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕКТАР"	БОНДАРЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
СВК "КОЛОС-АГРО"	ЛЯЛЬКА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА " ВИБІР "	БАШТАНЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ВІКТОРІЯ"	ПРАСОЛОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЖИЛЕНКО"	ЖИЛЕНКО ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "ФЕДОРИК"	ФЕДОРИК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ЛИМАНІВСЬКІ ЗОРІ"	ОЧЕРЕТЯН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ГРАНКІНО"	БАКА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "СКОРПІОН-АГРО"	КОБИЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ОСГ "РУСЬ"	КОРНЄВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПП "СОМІВСЬКЕ"	ЗЛИДЕНЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛМАЗ"	ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИН ЮРІЙОВИЧ
ФГ "СВІТАНОК ВЕСНЯНИЙ"	КОНОПЛЯ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ЛАНИ УКРАЇНИ - 3000"	ГУДИНЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ЗАЧЕПИЛІВСЬКІ ЛАНИ"	СУЛИМА МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ПОТАПОВ"	ПОТАПОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "САДИ УКРАЇНИ"	ДЕМЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СТАРТ"	ЛЕНГОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
С(Ф)Г "ЛУГОВЕ"	ЛУГОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ТОВ "УКРСЕМ"	САДЧИКОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПП "СКС-АГРО"	ЮХНО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "АГРОМАРКЕТ"	ПИВОВАР ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ПП "КАЛЮЖАНСЬКЕ"	НЕХАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ПП "АНДРІЇВКА"	ПИВОВАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ПОСП "МАЖАРКА"	ВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
СФГ"ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ"	ЗЕМЛЯНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "АНАСТАСІЯ"	КАНІЩЕВ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
ТОВ "ВЕРА"	ДОРОШЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "СОЮЗАГРО"	ВАЩЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП ІМ.ЩОРСА	НІЦЕНКО ДМИТРО ЯКОВИЧ
СФГ"МАРІЯ"	УДОВІЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
СФГ "КЛЕН"	РІПКА МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПСП "АЖНА"	ДАРМО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ " МРІЯ"	КОРНІЄНКО ІГОР ДМИТРОВИЧ
СФГ "ЕЛІТА"	КОЛІСНИК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "МАЯК"	КОНОТОП ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА"	СЛІЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ"	ЗАЙЦЕВА НІНА ПЕТРІВНА
ПП "АГРОПРОГРЕС"	ХВЕСИК АНДРІЙ ЄРМІЙОВИЧ
СФГ "СТЕП"	ТРИГУБЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ПОСП "СОФІЇВКА"	КОНОПЛЬОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ПАРИТЕТ А"	ХВЕСИК АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ
КЗ "ВОВКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ"	ПІЧКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "ОБРІЙ"	КОРНІЄНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
ПП"СЛОБОЖАНСЬКЕ"	СКОБЛІКОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ"ГЕЯ"	ПАСИНОК ІГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "ГОРИЗОНТ"	СЛІЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "КЕГИЧІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД"	КАЛЕТИНЕЦЬ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
СФГ "ВІДРОДЖЕННЯ"	ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА-П"	ПЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРОМАРКЕТ 2016"	ПИВОВАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
СФГ "ПРОМІНЬ"	СТЕПАНЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
"ФГ ЛІДІЯ-А"	КАРАПТАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ"МОРОЗІВСЬКЕ"	КАРАПТАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "МАЛАХІТ"	ГАЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "СВІТАНОК"	ЗУДІНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ПАОП"ПРОМІНЬ"	ТРЕТЯКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ПІСЧАНСЬКА"	БЕЗДОЛЬНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "НАДІЯ"	СНІДАЛОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ АП " УСТИНІВСЬКЕ "	ТИМОХА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЗ "КЕГИЧІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"	ЮСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПРАТ "САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ"	КЛЮЧКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА

ТОВ "РАНОК"	ПОЛОВНИКОВ СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УРОЖАЙ+"	ПТУШКІН ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
ПАОП "ЗОРЯ"	ГЕРМАН ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"	РУБАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПОСП "РОЯКІВКА"	ПИВОВАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ДП "ДГ "КРАСНОГРАДСЬКЕ" ДУ ІЗК НААН	КОБОС ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ФГ "СІМА ПЛЮС"	СІМУЛІК В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
С(Ф)Г "ВІДРОДЖЕННЯ"	КОРНІЄНКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ
ПП "АГРО-ТЕСТ"	СЕМЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЗЛАГОДА"	РИБАЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
ФГ "ШАНС"	ПЕРЕСАДА ГАЛИНА ПЕТРІВНА
ТОВ "АГРАРНИК"	БІЛЯК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ДРУЖБА"	РІПКА МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"	КОСТРОМІНА АЛЛА ГРИГОРІВНА
ФГ "ФОРТУНА"	ДОМНИЧ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "ВОСХОД 21"	КИРИЄНКО АЛІНА ГРИГОРІВНА
ТОВ "ІЛАНА-М"	КУЧЕРЯВИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ТРІЙЦЯ"	СЕМЕРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КРАСНОГРАДСЬКЕ"	НИЩЕТА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
ПСРП "НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РИБГОСП"	БЕЗКОРСИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
ТОВ "УКРНАФТАГАЗРЕСУРС"	СЕРГІЄНКО ЮЛІЯ РОМАНІВНА
ТОВ "ВИТЯЗЬ "	ДЬОЛОГ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ГЛОБА"	ГЛОБА ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "МІНІ АГРО"	БОРИСОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПП "ВЛАСІВСЬКЕ"	ГРИГЕЛЬ АРТУР АРКАДІЙОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА СОНЦЯ"	ПЕЧКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
ТОВ "МАДЕГ"	ІСАЄНКО ОЛЕСЬ ВІКТОРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БДЖІЛКА"	КАПУСТІНА ЗІНАІДА ФЕДОРІВНА
СТОВ "МРІЯ"	КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ВЛАСІВСЬКИЙ МІРОШНИК"	РИБАЛКА ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ СП "СТЕПОВЕ"	САМОЙЛЕНКО НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА
ФГ "ДРУЖБА КОЛЕКТИВІВ"	МАТВЕЄВ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "НАДІЯ"	ЛЕШКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ПП "ЗАЛИМАН "	ТИМОХА ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА РІДНИЙ КРАЙ"	КИРИЛОВ СЕРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ
СФГ "БЕРЕЗІВСЬКЕ"	РІПКА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА
СФГ "КОЛОС"	АБАКУМОВА ВІРА МИХАЙЛІВНА
ТОВ "ТЕХНОПАРК - КРАСНОГРАД"	ПОГАЄВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
ТОВ "ТРУД 2012"	ГУМЕНЮК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "НАДІЯ"	ГУДЗЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ

ФГ "АЗВК"	КАПУСТІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
КЗ "МЕДВЕДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"	ЛИТВИНЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА
КЗ "АНДРІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ"	ОСИПЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
БУ УКРБУРГАЗ, ФІЛІЯ [УКРГАЗВИДОБУВАННЯ - НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ]	ХІМЧИШИН ТАРАС ОРЕСТОВИЧ
ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-КРАСНОГРАД"	ПОГАЄВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОРЯ"	БАШКАТОВ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ЛУГОВИЙ"	ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "КРАСНОГРАДСЬКЕ РТП"	СЕНЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЛИН"	ЛЕБЕДЕВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "РОСТОК"	ШМИГЕРІН ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
ВАТ АГРОФІРМА "НАСІННЯ-КРАСНОГРАД"	ВЕРЖИКОВСЬКА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА
ФГ ІМ. ЩОРСА	МІРОШНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ТОВ "УКРАГРОСТАНДАРТ"	БУДЬОННИЙ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ТЕТЯНА 2008"	ПЕРЕПЕЛИЦЯ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРО ГРІН ЛЕНД"	МЕРЗЛКІН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ОХОЧЕ"	ЖИДКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ «ПАТРІОТ-2021 »	ВОВНЯНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ТОМКО"	ТОМКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ ДРОЖЖА	ДРОЖЖА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "НИВА"	КОНОНИХІНА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ - КРАСНОГРАДСЬКЕ ДЕП	БОРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА 2"	КРАВЦОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ОПТИМА"	БАШКАТОВ ІВАН ІВАНОВИЧ
ТОВ "КОМИШУВАТСЬКИЙ МК"	ГЕРМАН ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ СП "МИКОЛАЇВСЬКЕ"	КУПРЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТОВ "НОРМА"	НЕМАШКАЛО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
С(Ф)Г ШМАРІВОЗА Г.П.	ШМАРІВОЗ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "АГРОСТАНИЧНЕ"	БОНДАРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОБОЯР"	БОНДАРЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "НАЙКРАЩІ ВРОЖАЇ"	КАРБАНЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
С(Ф)Г ГОРДІЄНКО С.О.	ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С (Ф) Г МАНН О.Я.	МАНН ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК"	КОЛІСНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "СП ІМ. ЧКАЛОВА"	КРАСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
ФГ "НИВА 2013"	БЕЛЬДІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ"	БУТЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЛИСЕНКО"	ЛИСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "АГРОЛАТІНВЕСТ"	ГАРМАШ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

С (Ф)Г ЄФРЕМОВОЇ Т.І.	ЄФРЕМОВА ТАМАРА ІВАНІВНА
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ГРІДІНА ГЕОРГІЯ ЙОСИПОВИЧА	ГРІДІН ГЕОРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
ФГ "ТРУД 2012"	ВОДОРИЗ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРАТ "ВІЛЬХОВАТКА"	БУТЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ"КОРН-ОЛ"	ЯЦУН ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД РОЗВИТКУ"	ФИЛИМОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТАРОВІРІВСЬКЕ"	КОВАЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СПРАТ "ОХОЧЕ"	НЕГОДУЙКО ГЕННАДІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ЛИПКОВАТІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ	ТАРКАН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ФГ НЕМАШКАЛО В.О.	ПРОЦАЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ ХПП"	ІВАНІСЕНКО АНТОНІНА ВАСИЛІВНА
ТОВ "АФ БІОЛАН ІМ. ЧКАЛОВА"	КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
"С(Ф)Г ЛУГОВОГО Я.І."	ЛУГОВИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ СТАРОВІРІВКА"	ГРАБАР ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
С(Ф)Г "ЛУГОВЕ 18"	БІНДУС ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ " ТРАВКІНА ВОЛОДИМИРА ЙОСИПОВИЧА"	ТРАВКІН ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ ОХОЧЕ"	АКОПЯН АКОП СУРІКОВИЧ
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"	ГОНЧАРЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЩЕДРІ ЛАНИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	КАРБАНЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ДАЛАКС К"	СОСНИЦЬКИЙ ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ
ТОВ "АГРО ДЖІ-ЕФ-ПІ"	СІТАЙЛО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП"ЛАН"	БОНДАРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "УРОЖАЙ"	СОТНІКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С(Ф)Г КУХТІНА А.М.	КОТЕЛЬНІКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ СТАРОВІРІВКА ІІ"	ПРУДНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "ВЯЗОВИЙ НАЗАРІЙ"	ВЯЗОВИЙ НАЗАРІЙ АНДРІЙОВИЧ
ФГ "НАДІЯ 21"	ШУБА НАДІЯ ПЕТРІВНА
ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ МЕРЧИК"	ПРУДНІКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "БІОЛАН"	КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО	ШИЛЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "БАСИСТИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ"	БАСИСТИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ГРІН ГЕНЕТИКС"	ГРИГОРЕЦЬ ДМИТРО ЛЮБОМИРОВИЧ
ФГ "ШУФАНІ"	ШУФАНІ АМЕР МІШЕЛЬ

ФГ "ДРУЖБА 12"	ГОЛОД ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С(Ф)Г КУХТІНА Л.М.	КУХТІН ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
СГК"ВІДРОДЖЕННЯ"	МИРОШНИЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ
ФГ "ДОМОВЕЦЬ І СИНИ"	ДОМОВЕЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШАГ - ДАГ"	РАМАЗАНОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА
С(Ф)Г ЦВЕТКОВА С.В.	ЦВЕТКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "КАРБАНЬ А.В."	КАРБАНЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "НОСОВСЬКОГО В.П."	НОСОВСЬКИЙ ВАДИМ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
С(Ф)Г СОТНІКОВА О.Д.	СОТНІКОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
С(Ф)Г ЛАЗНЕВА Є.С.	ЛАЗНЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА
С(Ф)Г СОТНІКОВА В.І.	СОТНІКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ПОСП "НАРЕК"	АЙВАЗЯН КАКАВІК ГЕНРІКОВНА
СВК "УКРАЇНА"	МОСІЄНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ПСП "АФ"ПРОГРЕС"	МОРГУН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
С(Ф)Г "СЛАВУТИЧ"	ФРАНКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ФГ "МАЙБОРОДА"	МАЙБОРОДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ (СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НАДЕЖДА"	СТЕЦЬ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "СХІДЗЕРНАГРО"	ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУГАЄНКО СВ"	БУГАЄНКО НІНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПП "ГОСПОДАРАГРО"	ОЛЬХОВСЬКИЙ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ
С(Ф)Г "БЕЛІК"	БЕЛІК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
СФГ "ГРУЗИНОВ"	ГРУЗИНОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
СФГ "НИВА"	ШУРОВСЬКИЙ ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
ФГ "УКРАГРОПРОДУКЦІЯ"	БАКМАНЯН НАРЕК КАРЕНОВИЧ
Ф(С)Г "КРИНИЦІ"	КОТУЛА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
ПП "СВП"МІЛІТОН"	ОГАНЕСЯН МХІТАР МІЛІТОНОВИЧ
СФГ "ІЗОТОВ"	ІЗОТОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	ЧЕРКАС ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОВАЛЬОВ"	КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "АН-КОР"	КОРНІЄНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПОСП "КОЛОСОК"	САРАДЯН АШОТ СЕМЕНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АРГО"	ПАНАСІЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЗЬОРНИШКО"	КРАСНОШАПКА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ДП - ШОВКОГОСПОДАРСТВО "САХНОВЩИНСЬКЕ"	ВОЛОЩУК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЗЕРНО"	НІКОЛАЄНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРО - УСПІХ"	КУЩ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НЕМАШКАЛО"	СКОЧКО ВАСИЛЬ КІНДРАТОВИЧ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ ІМЕНІ В.П.ЧКАЛОВА	ОЛЕНДАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НЕСТЕРЕНКО"	НЕСТЕРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДІДЕНКО"	ДІДЕНКО ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "БАРОНІВКА"	ДРАЧ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "НАДІЯ"	МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ
ФГ "РІДНИЙ КРАЙ І"	МОСІЄНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНА СЛОБОДА"	КАЛМИКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СХІДЗЕРНАГРО"	ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ТЕРЕЩЕНКО О.М."	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "МАЯК"	МУРДАЛОВ РУСТАМ ХУСЕЙНОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТІ ПРУДИ"	КОТУЛА ІВАН ІВАНОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛУЧ"	КОЗУБ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РИБГОСП"	ПОКРОВСЬКИЙ РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ
ПСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"	СМОЛЯНИНОВ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
МКП "УКРАЇНА"	ШЕВАНДЕНКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
С(Ф)Г "МИНЕНКО"	МИНЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "КАРАКУЦЯ"	КАРАКУЦЯ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "БАГАЧКА"	КАКАДІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СТОВ ІМ. ЧАПАЄВА	ОНОПЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЛІДЕР-А"	БЕРЕЖНИЙ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ОБРІЙ-2019"	ЧОРНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МЕЛАНІЯ"	ЗОЛОТУХІН МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "СМОЛЯННИКОВ"	СМОЛЯНІКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРОБУД"	БУГАЄНКО ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ (СЕЛЯНСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДЕМЕТРА"	ГОЛІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОМЕЛЯНЕНКО"	ОМЕЛЯНЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА
ФГ "БУГАЄНКО А.В."	БУГАЄНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ЧЕРКАС"	ЧЕРКАС ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
СФГ "БАТЬКІВЩИНА"	ЧЕРКАС ГАЛИНА ІВАНІВНА
ФГ "ПАТРІОТ 2012"	ВОВНЯНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДНІПРО 2017"	ФРАНКОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛІКОВ А.Ю."	ГОЛІКОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "РОСА"	НЕСТЕРЕНКО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
ФГ "ФІОЛЕТ"	РОМАНЕНКО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ПРОКОПОВ - 2020"	ПРОКОПОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ «ВЛАДИСЛАВА-АГРО»	ГЛАДКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "АРГО"	БЕРЕЖНИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ТЕРЕХ"	ТЕРЕХ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ПРОЛІСОК"	ЧЕРКАС ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
СФГ "КОЛОС"	ПЛАТИГІН ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "ГУБСЬКИЙ"	ГУБСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ
СФГ "ОСНОВА"	ЧУЙКОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СОЮЗ"	НЕСТЕРЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
ФГ "АРТЕМІДА - АГРО"	ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ШЕВЧЕНКО"	ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
СФГ "КАКАДІЙ"	КАКАДІЙ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "КАС'ЯН"	КАС'ЯН СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "ЗОРЯ"	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ЮР'ЄВАГРО"	ЮР'ЄВ ЮРІЙ АНТОНОВИЧ
ТОВ " АГРІКА-М"	ЧОРНЕНЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДЖАЛ"	ДОБРИЦЯ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "МАЯК-АГРО"	КРИНИЧАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
СВК "РУБЛЕНЕ"	КУПІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ПСП " ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА"	БЕЛАШОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ПРАТ "ПІДСЕРЕДНЄ"	КУРАКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ФГ " ВІГЕС" СИТНІКОВА Г.М.	СИТНІКОВ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДП "ДГ "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІР НААН"	ДМИТРИЄВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ-АГРО"	КРАВЦОВА ОЛЬГА ПАВЛІВНА
ПП "ДЖЕРЕЛО"	ЗЛОБІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ПСП "МАЯК"	КРИНИЧАНСЬКА НІНА ТРОХИМІВНА
ТОВ "ЮРБОР-АГРО"	СКЛЯРОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ " ЗЕВС-Д"	ГЛУЩЕНКО ЗІНАЇДА ГРИГОРІВНА
ФГ "ТЕРРА Б"	БЕЗХУТРИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ВІКТОРІЯ 777"	БЕЛАШОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ЛАН"	МАЛЯР ВІКТОР ЯКОВИЧ
ТОВ "СФ "РУБІЖНЕ"	ФЕСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СКЛЯРОВ П.О."	СКЛЯРОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
ПОСП "БУРЛУЦЬКЕ"	ФІЛІМОНОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МОХОНЬКО"	МОХОНЬКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ДЖАЛ"	ДОБРИЦЯ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "НАСІННЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМЕЙКО"	ШУМЕЙКО ОЛЬГА ЯКОВЛІВНА
ФГ "ПОСОХОВ В.Л."	ПОСОХОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "БЕРІЗКИ"	ГУСЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПЛУЖНИК"	ПЛУЖНИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ПСП "ВИСЕЛОК"	АКУЛОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ СТАРІКОВА Ю.В.	СТАРІКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "РОДІНА"	ШИШКУНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ХАВЕЛОВ І.П."	ХАВЕЛОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ
ПСП "ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ"	ШИЛО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ"ГИРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ"	ГИРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

ПСП "ВІЛЬШАНСЬКЕ"	ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
СТОВ "ПЕРЕМОГА"	СІМОНЯН АРСЕН ГРАЧОВИЧ
ПСП ІМ.ЧКАЛОВА	САРАНДІ ІВАН ІВАНОВИЧ
ПСП "УКРАЇНА"	ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СХІДАГРОКОНТРАКТ"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
ПФГ МАКРУШИНА В.О.	МАКРУШИН ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "ЕЛЬДАР ПЛЮС"	ДЖУМАЛІЄВА ТАМІЛЛА МУСАННІФ КИЗИ
ФГ "МКРТЧЯН А.Ж."	МКРТЧЯН АЛІКСАН ЖОРОВИЧ
СФГ "КОЗАЧЕ"	ШПІНЬОВА ЛЮБОВ ПАВЛІВНА
ТОВ "ОБРІЙ АГРО"	СЕРДЮК ПЕТРО ІВАНОВИЧ
ФГ "ОКА"	КОНЦЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ФГ "БОЛОГОВИ"	БОЛОГОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
СФГ КОНДРАТЕНКО Б.М.	КОНДРАТЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КОНЦЕВИЧ А. Д."	КУЛЬЧИЦЬКА ІРИНА ДМИТРІВНА
СФГ "ОБУХОВ І КОМПАНІЯ"	ОБУХОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ПСП "РІДКОДУБ"	САРАНДІ ІВАН ІВАНОВИЧ
ФГ "СОЛОНІНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ"	СОЛОНІНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "АГРОНИВА 2016"	ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ФОМЕНКО А.В."	ФОМЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ФГ "ШИШКУНОВ О.Ф."	ШИШКУНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ФГ МИХАЙЛОВ В.С.	МИХАЙЛОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ХАВЕЛОВ О.І."	ХАВЕЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "КОЛОС АГРОГРУП"	КОТЛЯР СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СФГ ОВСЯННІКОВА С.В.	ОВСЯННІКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ ЩЕПКОВСЬКОГО О.Ц.	ЩЕПКОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ДП "ПЕРЛИНА" СТОВ "МРІЯ"	ГОЛОВКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ МУХА А.А.	МУХА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ"СІМ"	ХАПЕРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "КУП'ЯНСЬК-АГРОІНВЕСТ"	ШИЛО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ ВІННИЧЕНКА О.П.	ВІННИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
СФГ ЧЕРКАСОВОЇ Т.Ц.	ЧЕРКАСОВА ТЕТЯНА ЦЕЗАРІВНА
ФГ "СМІГУНОВ Д.В."	СМІГУНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "СТАНОВЕ"	МОІСЕЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ БОЛДИРЕВОЇ Т.Б.	БОЛДИРЕВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
СГ СТАРІКОВА В.В.	СТАРІКОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ПТФ "ІВО"	КОНЦЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ПСП "КОЛОС"	СІРЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
СФГ ГРИЦЕНКА О.В.	ГРИЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СЛОБОЖАНСЬКА-НИВА"	СПІЦИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
СОК "ОСКОЛЯНОЧКА"	ПІДДУБКО ПОЛІНА ІВАНІВНА
СФГ "ЗОРЯ"	ХАПЕРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

СФГ ПІДДУБКО В.І.	ПІДДУБКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "СТЕГА"	СТЕГАНЦОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ ЛАГУНКОВА В.Г.	ЛАГУНКОВ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ
ПТ "БОГДАНОВ І СО "ІННА"	БОГДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ ПІДДУБКО П.І.	ПІДДУБКО ПОЛІНА ІВАНІВНА
ФГ МАКРУШИНА П.М.	МАКРУШИН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ТАМАРЯН Г.М.	ТАМАРЯН ГАРИК МІКАЄЛОВИЧ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, ДЖП - ФІЛІЯ САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР	ПАЗІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ПФГ "МАРКІЗА"	МОШКІН ЕДУАРД ВАДИМОВИЧ
ФГ "ЛАВРОВ М.А."	ЛАВРОВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "АГРОЗЕМЛЯ"	ЛУКАЧИНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ФГ АКУЛОВА В.В.	АКУЛОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА МАГНІТ"	ТАМАРЯН ГАРИК МІКАЄЛОВИЧ
ФГ "СІД АГРО"	ФЕДОСЄЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "СХІД АГРО РЕСУРС"	КРОЛЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "СП "ДВОРИЧНЕ"	ГРИНЬКО ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ
ФГ "БОЛОГІВКА"	МКРТЧЯН АЛІКСАН ЖОРОВИЧ
ПФГ ГНІЗДИЛОВА М.Є.	ГНІЗДИЛОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "МАРКОВЕ"	ГРИНАКОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ЮХИМОВИЧ
ФГ "МОІСЕЄНКО С.М."	МОІСЕЄНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСФГ СТАРІКОВА І.В.	СТАРІКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "МРІЯ"	ГОЛОВКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "НАДІЯ"	САДОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОЛІГА"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЯВІР"	ХЛОПОНІНА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
ПП "СПОДОБІВКА АГРО ПЛЮС"	МІГУЛІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "СП "ЯГІДНЕ"	МОРГУН ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
ПСП "СМОРОДЬКІВКА"	ШЕВЧЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "ПАЛЬМЕРА"	ЛАБАЗОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОНЬШИНА РОМАНА ВІКТОРОВИЧА	КОНЬШИН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ КОНЬШИНА В.Д.	КОНЬШИН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ВІЛЬХОВАТКА"	КАТАСОНОВА АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "РОМАШКА"	КОЗИР АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
ФГ РОССОЛОВОЇ М.Н.	СИНЕЛЬНИК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "С.А.М."	СУДАВЦОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЯГІДКА+"	МОСЄЄВА КРИСТИНА ПАВЛІВНА
ФГ "ФРУКТОВЕ"	МОСЄЄВА КРИСТИНА ПАВЛІВНА
ТОВ "САДАГРОІНВЕСТ"	СІРИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

ФГ "ГОЛДМАН"	ГОЛОВКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ПЕРФЕКТА Д"	ШИМАНЕВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "ПІВНІЧ 2006"	КУРАШ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "СП АГРОТОН"	ТУРЕЦЬКИЙ ВАДИМ САМСОНОВИЧ
ФГ "ТЕМПЕР-АГРО"	САМОЙЛОВА ТЕТЯНА ДАНИЛІВНА
ТОВ "ВОЛЯ"	БЛОХІН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "МЕЧНИКОВО"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
НІБУЛОН, СТОВ - КУП'ЯНСЬКА ФІЛІЯ	КЕРІВНИК
ПП "КУП'ЯНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"	БІБІК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ПП "ЗОЛЯ 2005"	АЛФІМЦЕВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
ФГ "ЛАН"	ХАРЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
ПАТ "8 БЕРЕЗНЯ"	СЛЮСАР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ МП "КВАРК"	МАЛИГА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "СТИМУЛ"	КРАЛЯ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "КАРАСЬОВА"	МОСЄЄВА КРИСТИНА ПАВЛІВНА
ФГ "ВИШНЕВИЙ САД"	ЗАБИРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ТАЛІАН"	МАРЕНИЧ БОГДАН ЮРІЙОВИЧ
ФГ "ПАНЧЕНКО О.Л."	ЮРЧЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРОТЕМП 2015"	ОВСЯННИКОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КОЛОС"	СТЕПАНЕЦЬ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
ФГ "ЖЕМЧУЖИНА"	МАЖАРА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОЗСОХА С.А."	РОЗСОХА СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ГОРИЗОНТ"	ГРАБНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ВОЛЯ 2012"	БЛОХІН МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "ДЕСНА"	БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АЛЕКСА"	КУЧКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ДЖЕРЕЛО"	НАЗАРЬКО ВАЛЕНТИНА САМСОНІВНА
ФГ "СВІТОЧ"	ЛАШИНА НІНА ФЕДОРІВНА
ФГ ЩЕРБАЧЕНКА О.В.	ЩЕРБАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СВІТОЧ +"	ХРАМЦОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "БІЛИЙ КІНЬ"	БІЛОКОНЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ПСП "ПОЛЕ"	ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "АСКА АГРО"	КОВШАРЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПСП "СТЕП"	БОЛХОВЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ
ФГ "ОВОЧІ СЛОБОЖАНЩИНИ"	КІЗИМ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "МОЯ НИВА"	ТОЛМАЧОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ПСП "ВІКТОРІЯ-ПЛЮС"	ЧИРВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
ФГ ЗАГОРУЙКА І.І.	ГОЛОВАШ ТЕТЯНА ІВАНІВНА
СФГ "РАЙДУГА"	КОНОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЧЕПІГА С. В."	ЧЕПІГА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ФГ "СЕНЬКІВСЬКЕ"	КАШУБА ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЗЕМЛЯНИ"	ІСІЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ТИМОФІЙОВИЧ
ФГ "КОЛОС-2"	ДЕМЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
ФГ "КЛЕПКИ"	ХОМЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ХОРОШКО Л.М."	ХОРОШКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА
ФГ "ВОСХОД А"	КОРОБОВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
СФГ "ЗОРЯ"	КОВТУН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
СВК "РОДНИК"	ЛИСАК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЛАННДАР"	БЕСЕДІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "БЕРІЗКА"	РИСЬ ЮЛІЯ ІВАНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЖЕЛТОБОРОДОГО ГЕННАДІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА	ЖЕЛТОБОРОДИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ
ТОВ "АЛЬФА-АГРОІНВЕСТ"	ТУРЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ
ФГ ШЕВЦОВА В.О.	ШЕВЦОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СВК ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧНИНИ	БЛОХІН АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "СВІТАНОК"	МАРАХОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ОБРІЙ 93"	КАРПЕНКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ КОНЬШИНА С.В.	КОНЬШИН ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
СФГ "ХЛІБОРОБ"	ГАВРИШ ГАННА ІВАНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КОНЬШИНОЇ ЛІДІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ	КОНЬШИНА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
СФГ "ЕЛІТА"	МАЗАЛОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ОВСЕНЬ"	ЛЯШЕНКО СВІТАНА ОЛЕГІВНА
ФГ "КОЛОС-4"	ШУЛЬГА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
СФГ "ФОРТУНА"	БІЛОКІНЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
КУ КПІ	САБАДА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ТОВ "КРАВЦІВКА АГРО"	ШАВКУН ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ВАСЯНОВИЧ"	ВАСЯНОВИЧ ІННА ВАЛЕНТИНІВНА
ФГ "АГРОШЛЯХ"	ЖОРНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
ФГ "АНТАРИС"	ЛОБАНОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
С(Ф) Г "РОМАШКА"	ЧУХЛЄБ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ
ФГ "ЕКОПРОВАНС"	КОПІЙКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "РУСЛАН"	КОЗИР РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ОБРІЙ"	СУДАВЦОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	КАЛАШНІК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ КОЖЕМ'ЯКО П.О.	КОЖЕМ'ЯКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЛЮСС"	ТРЕХЛІБ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "ЗЕМСЬКЕ"	ГОЛОВКО ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
ФГ "ДОЛИНА"	ШУДРАВІЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
ФГ "КОЛОС-1"	ХЛОПОНІН ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

СФГ "ПРОГРЕС"	ГОРПИНЧЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ВОСТОЧНАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ"	СТОКОЗ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ВІЛЬШАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ	КАЛІБЕРДА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ "КОЛОС-5"	НІКОЛАЄНКО ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПСП "ФЕНІКС"	ЛЕГОСТАЄВ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ
СФГ "АКАЦІЯ"	РОЖНОВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО МОРОЗ ЛЮДМИЛИ ФЕДОРІВНИ	МОРОЗ ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА
ФГ"СИТНИК С.О."	СИТНИК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ВІП"	ХОМЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
С(Ф)Г "ЗОРЯ ТРЕЙД"	КРАВЦОВ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ АНІКЕЄВА О.М.	АНІКЕЄВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПП "ПОЛЕСАДСЕРВІС"	ЛЕБЕДЕНКО ЕДУАРД СЕРГІЙОВИЧ
ФГ РЕПКА В.І.	РЕПКА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ШЕБЕЛІНСЬКЕ"	ЗЛОБІН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ "ВОЛЯ 2019"	БЛОХІН АРТЕМ ПАВЛОВИЧ
ДРУГОЛИМАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА	БАЗАРНИЙ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "НАДІЇ"	ЧИРВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ГРИГОРАШ Я.М."	ГРИГОРАШ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КЛЕПКИ+"	ХОМЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
ФГ "АГРОНОМ ПЛЮС"	БОБРУС СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ТЕСТ-АГРО"	АЛФІМЦЕВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
СФГ "СНОП"	ЄФРЕМОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
КУ БПІ	БУЦЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "АГРОЗОРЯНЕ"	ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "СП "СОНЯЧНЕ"	ГРИНЬКО ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ
ФГ "ЯСЕНОВА"	КРИВДА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ПАЛЬМЕРА ПЛЮС"	ЛАБАЗОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АСТЕЛІТ ЮГ"	ПОГРЕБНЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КОЛОСИСТІ ЛАНИ"	ХАВБОШИНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПСП "НОВООСИНІВСЬКЕ"	ЛІСОВЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "КИТНЮХ К.Г."	КИТНЮХ КАТЕРИНА ГЕОРГІЇВНА
ФГ "ДОЛЯ АГРО"	САРИЧЕВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ФРУКТОВЕ+"	МОСЕЄВА КРИСТИНА ПАВЛІВНА
ФГ "ПРИОСКІЛЬНЕ"	МАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "РАНГ"	РАДЬКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СХІД АГРО-ЛАН"	ПІДЛУЖНИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
С(Ф)Г "ТЕРЕЩЕНКО В.І."	ТЕРЕЩЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ФГ "ПІЩАНСЬКЕ"	СУДАВЦОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ ШИПІЛОВА П.І.	ШИПІЛОВ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

ПП "БРІДОК"	РАДЧЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
МИКОЛАЇВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА	ТИМОШЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ПРИСТАНЦІЙНА ГІМНАЗІЯ	ШОВГЕНЯ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
ТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ	БАЗАРНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ВОСТОК-2012"	ДЗЮБА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА
ТАВІЛЬЖАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ	КОНОНЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА
ФГ "ПАВЛІЧЕНКО МИКОЛИ ПАВЛОВИЧА"	ПАВЛІЧЕНКО МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
ПСП "СОКІЛ"	БОЛЬШАКОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ВП "ФЕНІКС АГРО"	ШИМАНЕВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ АГРОКОЛОС"	ХАВБОШИНА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПСП "ІМЕНІ ВАТУТІНА"	КРАСНОРУЦЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА
СТОВ "КУЙБИШЕВО"	ДРОГАЛО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
СТОВ "ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН"	ПЕЧЕРИЦЯ ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ
ФГ "ЕРА-7"	ЗВІРКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ СП "ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ"	ПРОЦЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
СГ "КОЛОС"	ПРОЦЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
МПП "АГРОТЕХСЕРВІС"	ТУМАСЯН АГАСІ ОВСЕПОВИЧ
ТОВ "ВОСТОК - КМК"	ДЗЮБА АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
СТОВ ІМ.ВАТУТІНА	МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "БЕЗМЯТЕЖНЕ"	ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПП "КОЛОС-РВ"	КОНЬШИН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТИЙ КОЛОС"	ПРОЦЕНКО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
СТОВ "ГРОЗЯНСЬКЕ"	КАРИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ОСФГ "КОНВАЛІЯ"	НЕЩЕРЕТНИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВАГРО-2000"	ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ВЕЛИКОХУТІРСЬКЕ"	СЕРГІЄНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА
ФГ "ДК АГРО ІНВЕСТ"	КРАСНОЩОК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ПСП "ПЕРВОМАЙСЬКЕ"	ПОПОВ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
СФГ "МИХАЙЛІВСЬКЕ"	АЗАРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "АГРОДАР"	ТЕСЛЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
ТОВ "АМАТОР-АГРО"	РЕПІН ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ФГ "БОГОДАРІВСЬКЕ"	НОВОСЕЛЬЦЕВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОСЛОБОДА"	КРАСНОРУЦЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ЖУРАВСЬКЕ"	ГОЖА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
МП "КОЛО"	КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ЗОРЯНА НИВА"	ТОРБАКОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ
ТОВ "ГРОЗЯНСЬКЕ-АПК"	КАРИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "СЕМЕНІВСЬКЕ КОЛОССЯ"	ЮДІНА ГАЛИНА ПАВЛІВНА
МКБП "ЗЕВС"	МІГУЛІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ФЕРМА-2018"	НОСКОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ

ПП "КОЛОС-ВД"	КОНЬШИН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "МТС-ІНДУСТРІАЛЬНЕ"	ТОРБАКОВ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ
ТОВ "УКРЗЕРНОПРОМ-ШЕВЧЕНКОВЕ"	ІВАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ "СТАРОВІРІВСЬКИЙ ПТАХОКОМПЛЕКС"	ЛАПТЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ПРОМІНЬ"	ПЕТРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ "УРОЖАЙНЕ"	ПЕДАН ДЕНИС ДМИТРОВИЧ
ТОВ "АСТЕЛІТ-АГРО"	КЛЕЩОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ТУМАСЯН А.О."	ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА
ТОВ "НОВА АГРОСПІВДРУЖНІСТЬ"	ІСАЄНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
ФГ "ШАНС-4"	РЯБОКОНЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА
ПП "АГРО-ІНЖИНІРІНГ"	БАКЛАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "САНПАУЕР 2019"	ШУМІЛКІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ДЖЕРЕЛО"	ПОЛІВАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
СФГ "МАЯК"	ОНИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ОК "ЗАРІЧНЕ-МТС"	ЧЕРНИШОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "АГРОНОМ"	ДОВГОПОЛ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
ПП "ХАІ-1"	ГУЦУЄВА ЗІНАІДА
СФГ "БЕРЕЗКА"	РЕЗНІКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ДОМ-2006"	ДУБНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "СОКІЛ"	ГОНТА ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "АГРІТА"	ФЕДОСЄЄНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "МЕРКУРІЙ-АГРОСЕРВІС"	ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
ТОВ "КОММОДІТІ АГРОБРЕНД"	ВОЗНЮК РУСЛАНА ВІКТОРІВНА
ПП "КАМАЗ ПАТРОЛ"	ТОРКІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	СОСТІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЛАН-М"	МАКЄЄВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
ТОВ "УСАДЬБА КРОПИВНИЦЬКОГО"	СИВКОВ КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ
ФГ "ЗОРЯНСЬКЕ"	НАЗАРЧУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ШАНС-10"	ШКІРЯ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЗОРЯНИЙ ЛАН"	БОЧЕК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
ФГ "МОРОЗ ВІРА ВАСИЛІВНА"	МОРОЗ ВІРА ВАСИЛІВНА
ФГ "АГРО71"	РОМАНЕНКО АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
ПП "АСТЕЛІТ-ВОСТОК"	СКЛЯР ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "БЕЗМЯТЕЖНЕ-АПК"	ДУБНЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТОВ "ПРІМАДОМ"	ЧЕРНИШОВ ВАДИМ ЕДУАРДОВИЧ
СФГ "ЧАЙКА"	МАЛИШЕВ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ
С(Ф)Г "РАНОК"	ГОРБАШОВ СЕРГІЙ СЛАВІНОВИЧ
СГ "АЛЬБАТРОС"	БЕЛЕБЕХА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ДНІПРО"	ЛЕВЕНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "ШИШКІВСЬКЕ"	КОРОБОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

СФГ "ПЕРЕМОГА"	ГОЖА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "ГАШИНІВСЬКЕ"	МАЛЯРЧУК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "РАПСОДІЯ - 2006"	БАРТОШ ВАЛЕНТИНА АРТЕМІВНА
ТОВ "ЗОЛОТОЙ ВЕК-2012"	ЛЕОНОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "КРЕЙДЯНКА"	СЕРИЙ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ
ОК "САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ЗАРІЧАНСЬКИЙ ПАРК"	БОРЗИХ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОК "СОК "АГРО-СОЮЗ"	ЧЕРНИШОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "АГРАРІУМ"	МЕЛІХОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
ОК "СОК "АГРО-ПЛЮС"	ЧЕРНИШОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ЛЕЛЕКА 92"	АНОСОВ ВАДИМ ІВАНОВИЧ

Лозівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ДРУЖБА V"	СОРОНІН ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ
ТОВ "СЕЛЕНІТ-АГРО"	КОНДРАТЬЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЛАДА"	КУЛІКОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "АГРО-АЛЬЯНС-2007"	НАЗАРЯН ШАВАРШ ФЕЛІКСОВИЧ
ПП "ПОСП "АДОНІС"	ТОКАРЕВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СГ "АГРОКАПІТАЛ"	ІВАХ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ОЛЬГА"	ВОРОНКІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "ВЕЛЕС - АГРО"	КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СТОВ "САМАРА"	БІБЛІЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
ПСП "ТЕРНІВКА"	АГАЄВ АРСЛАН АБДУЛВАГАБОВИЧ
ПСП "ЕЛЬМІРА"	АБДУЛЛАЄВ УРУЖБЕК СЕЙФУЛЛАЄВИЧ
ФГ "АГРО-АЛЬЯНС-2011"	НАЗАРЯН ШАВАРШ ФЕЛІКСОВИЧ
ПСП "КОМПАКТ"	КОСОЛАПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "АЛЬЯНС-АГРО-2015"	ПЛІШАН ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "САТІС-ЛВК"	ГУКОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "КАЛЕРІЯ"	СПОРНИК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АГРОКОМ"	ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ДУБРАВУШКА-2012"	ЦЯПКА ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
ПСП "ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ"	ІВАХНЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
СФГ "СПАДЩИНА"	ПОНОМАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ КОСТЮЧЕНКО М.І.	КОСТЮЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"	БЕБІЯ АРТУР ЗАУРОВИЧ
СТОВ "АГРОФІРМА"БЕРЕСТІВСЬКА"	БИЧЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ ЧОПЕНКО Ю.В.	ЧОПЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "ЛАН"	КАЛАШНИК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВ-АГРО"	НАЗАРЯН АРМЕН ФЕЛІКОВИЧ
СФГ "ГОРИЗОНТ"	БІЛИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "БОРЗІКОВ	БОРЗІКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
МПП "АГРОСЕРВІС"	КУРБАЦЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ТЕРНІВКА" СЕРЕДИ А.Б.	СЕРЕДА АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
ФГ "МЕРИДІАН-77"	ЛИПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
ФГ "ЖЕЗНЯК"	ЛУКОЦЬКИЙ ВІКТОР ЙОСИПОВИЧ

ФГ "ЛІДІЯ" 2013	КАЛАШНИК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "СТАРОВАРВАРІВКА-АГРО"	ЧЕРЕПАНОВ РОМАН ІГОРОВИЧ
ФГ "ВІКТОРІЯ 21"	ВОДОШНЯК ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СГ "СВІТАНОК"	ГЕРАЩЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "ВІОЛ-АГРО"	КЛИМОВИЧ ВІКТОР ЯНИСОВИЧ
СФГ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО МИКОЛИ ІВАНОВИЧА	КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ОЛЕКСАНДР"	ПОНОМАР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "АГРОПРОМ-7"	МАКАРОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ФГ "ЯНА"	КАЛАШНИК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПП "ІРЖАВСЬКИЙ Ю.О."	ІРЖАВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ НВФ "ХЕЛП-АГРО"	КОЛМИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ЮТАС-АГРО"	КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "НІКОЛЬСЬКА"	БИЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АГРОУДАР"	КАМЕНЄВ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ ІМЕНІ ГАЗЕТИ "ІЗВЕСТІЯ"	ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "КВІТНЕВЕ-2018"	БОЧКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
ФГ "НІКА 2011"	КУЛИКОВА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
ФГ "АГРОТРЕК"	СМОРЦОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДОБРОВІЛЛЯ"	КАЛАШНИК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
ФГ "ВЛАДІС"	ЛИТВИН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ФГ "АГРО 2011"	ЗУБАШЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "АГРАРНИК 2014"	ІВАНЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "КУЗНЕЦОВ О.М."	КУЗНЕЦОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ПІНГАЛА"	ПУГА ГАННА ГРИГОРІВНА
ФГ "АГРО КОЛОС-2016"	СТАРУШКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "РЕНЕСАНС АГРО 2019"	ГАБРЕЛЯН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "НИВА-2017"	СЕМЕРЕЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ВОЛОДИМИРСЬКА СЛОБОДА"	ОСПІЩЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "НОЙ-К"	КАЗАРЯН КАРАПЕТ РАЗМІКОВИЧ
ФГ "БАЧЕК В.Ф."	БАЧЕК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФГ "СВЯТОВІТ-2013"	ПУГА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "КОЛОС"	ВОРОНКІН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "АГРО ВІС"	БОЛКОВЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
СФГ ГНАТКО В.І.	ХОЛІН КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
ПСП "УКРАЇНА"	ДІДОРЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "МЕРИДІАН-7"	ЛИПОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
ФГ "АГРОЗЕМ-7"	СКИДАРЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПП "ОЛЕКСАНДРІВСЬКІ ЗЕМЛІ"	НАЗАРЯН АРМЕН ФЕЛИКОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІК"	КРИЖАНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АЛЬЯНС-АГРО-2017"	НАЗАРЯН ШАВАРШ ФЕЛІКСОВИЧ

СФГ "МРІЯ"	МАСЛІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СФГ СИДОРЕНКО В.Г.	КАМЕНЄВ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "ФІНМОК"	КАРНАУШЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ОЗІРСЬКЕ"	ПРОТКІН АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "КАЛАШНИК"	КАЛАШНИК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
СФГ "АНАСТАСІЯ"	ГУЛІТОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПРИЙМАК О.С."	ПРИЙМАК КАРИНА ВІТАЛІЇВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРАВДА"	ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КАС"	ПОНОМАР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "СЕЛЕНА-АГРО"	ЧМИХАЛО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА
ТОВ "СУПІНА РАПС"	СУЗІМОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП "МАЯК"	КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ФГ "ІМЕНІ ГАЗЕТИ "ІЗВЕСТІЯ"	ІГНАТЕНКО ЛЮБОВ ПАВЛІВНА
СФГ БЕРЛІЗОВА О.С.	БЕРЛІЗОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ПОНОМАР"	ПОНОМАР ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "АГРО ТОЛСАН"	КАМЕНЄВ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ "ВЛАД-АГРО ПЛЮС"	ПЕЛЕХ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ВЕЛЕС-2021"	ІВАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СОЛОДУХІН"	СОЛОДУХІН ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
ФГ "СОФІЇВКА 21"	ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ ЛИТВИНЕНКО С.М.	ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ ДІДЕНКО В.П.	ДІДЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА
СФГ "РІТА"	АЛЬНІКОВ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
СФГ "НАДІЯ"	ХВОРОСТЯНИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
СФГ "ГАРБУЗОВ І.К."	ГАРБУЗОВ ІЛЛЯ КУРТОВИЧ
СФГ "ДЖЕРЕЛО"	ГРЮНБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СФГ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ"	КОЛМИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ СКРИПНИК А. Г.	СКРИПНИК АДІК ГРИГОРОВИЧ
СФГ БЕРЛІЗОВА О.С.	БЕРЛІЗОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "КИЇВСЬКА РУСЬ"	БРАДІШТЯН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ТАТАРЕНКОВОЇ Н.Д."	ТАТАРЕНКОВА НІНА ДМИТРІВНА
ПСП "ОРЕЛЬСЬКЕ"	КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "СТИМУЛ"	МАЛЬЦЕВ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПСП "ДОБРОБУТ"	ГРУЩЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
ТОВ А "КИСЕЛІ"	ЛОБАС СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "КОПА"	КОПА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "АГРО-ЮА"	ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "МАКОВІЙ"	ШКУРУПІЙ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ "-КВАДРО-"	РЯБУЩЕНКО ДМИТРО ВЕНІАМІНОВИЧ

ФГ "АЛАС"	МЕНЯШЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "САРДУР"	САРКІСЯН АРА АРАМОВИЧ
СФГ "ГАННА"	ЧУМАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "УМРІХІНА Ю.М."	УМРІХІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "ОВЕНА"	ОВСЯННИКОВА АЛЛА ПЕТРІВНА
СТОВ АГРОФІРМА "УКРАЇНА НОВА"	ПОЛОВИНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ОРІЛЬКАЛАТІНВЕСТ"	ЖУРКОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ФГ "УРОЖАЙ"	МОЇСЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
ФГ "КОБЕЛЄВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ"	КОБЕЛЄВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТА НИВА"	СУПРУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЖИДКОВОЇ Є.Я."	ЖИДКОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ ВКФ "ТАІР"	КРИГІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "КАЛИНОВЕ 7"	ПРИХОДЬКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "ТИТАН"	ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР АСКОЛЬДОВИЧ
ФГ "ГЛЕЧОК"	КОЛОДЯЖНИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "МИХАЙЛОВ"	МИХАЙЛОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ГРИНЬКО"	ГРИНЬКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
СТОВ "ДМИТРОВКА"	СТРИЖАК ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "КОЛОС-М1"	РИШКАНИЧ АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "АПК ТРОЇЦЬКЕ"	ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЩЕРБИНИ В.Є."	ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ
ПСП "СТАБІЛЬНІСТЬ"	ПОЛУЕКТОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЛУЧ"	СЕМЕНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "ІСКРА"	ВРАЧЕНКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ГРУЩЕНКА"	ГРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ПП "АНТАР 2"	ЗАНОЧКІН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ДАНКО"	ДОВЖЕНКО НАТАЛЯ ПЕТРІВНА
ФГ "ПРОМІНЬ"	ЛОГВИНЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЛІЛІТКО"	ЛІЛІТКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ДОЛИНА 2007"	ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "АЛЕКСАНДРОВ В.Г."	АЛЕКСАНДРОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "НАТАЛКА +"	ТОПЧІЙ ІГОР ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АПК ТРАНС АГРО"	КУЛИЧЕНКО АННА ІВАНІВНА
СФГ "КІС-АГРО"	КОФАН ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ
ПСП "СТЕПОК"	КОСЕНКО СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "ШАНС"	М'ЯСНИКОВ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ГАЛУШКО"	ГАЛУШКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
ФГ "СВІТАНОК"	ШИЛІН ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТУХІН В.Л."	ЗОЛОТУХІН ВІКТОР ЛЕОНТІЙОВИЧ
ФГ "КОБЕЛЄВ А.Д."	КОБЕЛЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

СФГ "КОЛОС"	КУЛИК ГЕННАДІЙ СЕМЕНОВИЧ
СФГ "КИЇВСЬКЕ"	КРИШТОП АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "СВП КАРТАМИШ"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРО ІРНА"	ВОВК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СВІТОЧ АГРО"	СМОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ПП "ВАТЕР"	ГЛЄБОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "СВК-АГРОКОМПЛЕКТ"	ЄФИМЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ТУРАН АГРО"	РЕБРОВА ОКСАНА ЮРІЇВНА
ФГ "КАЛИНА-2017"	ГРИТЧИНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ЗЛАГОДА СЛОБОЖАНЩИНИ"	ГЛАДКОВ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "РОВНОЇ Н.О."	РОВНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "АЛІНА ПЛЮС+"	ШИЛІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "РОСТ"	БРУСЕНЦЕВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "АКТИВ-ПЛЮС"	САЛІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ФГ "СПІВДРУЖНІСТЬ ПЛЮС"	ШЛЕЙНИКОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ТОПФАРМІНГ"	ПІДЛУБНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "М'ЯСНИКОВА М.О."	М'ЯСНИКОВ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "СИМАНОВИЧ В.П."	СИМАНОВИЧ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АНІСІМОВА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА	АНІСІМОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОБРИЙ ГОСПОДАР"	КАМІНСЬКА АННА АНАТОЛІЇВНА
ФГ "БІЗОН"	ГЛОТОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "СВІТАНОК АГРОПЛЮС"	МОЇСЕЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
ФГ "САЛІЙ І.А."	САЛІЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЗОРЯНЕ АГРОПЛЮС"	СМОРОДСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ-Л"	КОРОТКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
ФГ "ВАЛАНА"	ХОР'ЯКОВА АНАСТАСІЯ ВАЛЕРІЇВНА
ФГ "КОЛОС-В АГРО"	МОЇСЕЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "НІМФА"	МИКИТАСЬ КАТЕРИНА ЄГОРІВНА
СФГ "ЗАРЯ"	МАКСАК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ВЕЛЕС АГРО 2021"	ЛОБАС ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРІОН"	АНТОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ОВЧАРЕНКА"	ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЯГОДИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ЗАДОРОЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
МСТ "МИХАЙЛІВСЬКЕ"	ЖИЛІНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
ОГОРОДНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"	КАРТАШОВА МАРІЯ ФЕДОРІВНА

ТОВ "АГРО-ЮА КАРТАМИШ"	ОВЧАРЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ВЕЛЕС 2019"	ГОЛОСОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЗЛАГОДА-2014"	ПОЛУЕКТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ПАК"	СТОЛЯРЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ"СЛОБІДСЬКЕ"	ГРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "ЧАС Ч"	ЧЕРНЕГА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "КИСЕЛІ"	ЛОБАС ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ"АСКОЛЬД-2016"	ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР АСКОЛЬДОВИЧ
ТОВ "АК АГРО"	КАМІНСЬКА АННА АНАТОЛІЇВНА
ФГ "СЕМЕНЕНКО"	СЕМЕНЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "СВІТЯЗЬ АГРО"	ВОВК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "АСТРА-М"	СЕМЕНДЯЄВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ"ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО"	ПРИХОДЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "КОЛОС СЛОБОЖАНЩИНИ"	ЛИСЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СТОВ "ЕКОПРОД-ПЕРВОМАЙСЬКИЙ"	БІЛЕНКО ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ПЕРВОМАГРО"	МЕРЗЛІКІНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
ПОСП "АГРО-МІК"	ЛЕВИЦЬКИЙ ВАДИМ СТАНІСЛАВОВИЧ
ТОВ " ГАММА АГРО-ТРЕЙД"	ОВСЯННИКОВ АНТОН ЮРІЙОВИЧ
СТОВ "ОРЕЛЬКА"	ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ФГ"ДАЦЕНКО Р.М."	ДАЦЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ"ПРИЙМАК М.І."	ПРИЙМАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ТОВ "КУРАЖ 2016"	ЗАЯРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ "ЕКОПРОД-КОСТЯНТИНІВКА"	БІЛЕНКО ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ
СФГ "ІМ. СУВОРОВА"	БАЙОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЗОВ"	ЗАЯРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЛУЧ-2"	СЕМЕНЕНКО АЛЛА АНАТОЛІЇВНА
СФГ "СЛУЧ"	ТИМОЩУК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "НАТАЛІЯ"	МАКОВОЗ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "УСПІХ"	КОФАН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ПП "ХЛІБОРОБ-Л"	БУБНІКОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ПРОМАГРО"	ЗАХАРЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС"	МАМАЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "РЖАВЧИК"	ПІДЛУБНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОПРОМ-17"	БОЛЬШАК НІНА АНДРІЇВНА
ТО "СУПІНА"	СУЗІМОВ ГЕНАДІЙ ІВАНОВИЧ
ПП "АГРО МАРКЕТ"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПОСП "ПРОГРЕС"	ШУЛЬГА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМІВНА
ТОВ "СВ-АГРО"	МАЙМИСТОВ ГЕНАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЛАН"	СМОРЦОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

ПОСП "ГАРАНТ"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АГРО-ТАНДЕМ"	КРИВОРОДЬКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "РОСТОК-2004"	ЗИКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "СВЯТОВІТ-2011"	ПУГА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
ПОСП "ПЕТРІВСЬКЕ"	НЕХАЙ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ТОВ "АГРО-ПАРТНЕР 2013"	СТЕПАНОВ СТЕПАН СЕРГІЙОВИЧ
ДП ДГ "КОМСОМОЛЕЦЬ" ІСГПС НААН	ЛАДИКА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "КРАСНОПАВЛІВСЬКИЙ КХП"	ДЕЙКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "КІКІНЬОВ"	МАТУШКІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ "МАИ"	МОСКОВЧЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"	КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АГРОЛЕНД-2014"	ГЕЄЦЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АСТАРТА-ВВ"	БЛАГОЧЕСТИВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "АГРО-ВІКТОРІЯ-2014"	РЕВА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ КОМПАНІЯ "БОТІК"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПОСП "АГРОСАН-2007"	РУСЛЯКОВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ "РОСТОК-М"	МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АГРОС"	УДОВІДЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ-2011"	МУРАШКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
ПСП "ЦАРЕДАРІВСЬКЕ"	БІЛЬОВЦОВА ОКСАНА ІВАНІВНА
ФГ "АГРО-2005"	КОШЛЯК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
ПП "АГРОСТАР-НОВА"	ПОГОРЕЛОВ АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ
ФГ "СОЛАРД-2013"	МАРЧЕНКО ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
СФГ "СВІТАНОК"	АРТЕМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "КОЛОС"	АЛЕКСАНДРЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "АГРО ТРЕЙД ВОСТОК"	ХАЛЮТА ЗОЯ СЕРГІЇВНА
ТОВ "КРАЄВИД АГРО"	ОБОРА ЗОРЯНА БОГДАНІВНА
ФГ "МЕРКУРІЙ-2006"	ЗАСКАЛКІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПА "ОБРІЇ"	ГЛАДУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ПСП "ЧЕРВОНА ЗОРЯ"	ІВАНЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "КУЩЕНКО"	КУЩЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СГ "КАЛИНА"	ІВАХ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЯКОВЛІВСЬКЕ"	ЗУБОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МАТРИЦЯ"	САЛІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ДМБ"	ЗИКОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ФГ "СМОЛЕНСЬКЕ"	НЕГЕР МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
СФГ "ОЛЬГА"	ТЯЖЛОВА ОЛЬГА ЯКІВНА
ФГ "АГРОЛЕНД-2015"	БУЛИГІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
ФГ "АГРОДАР-2014"	МОВСІСЯН АННА ГАЙКІВНА
ПП "ТОКАРЕВ"	ТОКАРЕВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

ФГ "ДОБРОБУТ-СІ"	ШЕЛУДЬКО АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ
ФГ "ВРОЖАЙНЕ-МЮ"	ШЕЛУДЬКО АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ
ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-2012"	ДУПИК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "КАТЕРИНЕВЕЦЬ"	ЛИСЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СФГ "ЕЛІТНЕ"	ГАНЖА АНДРІЙ ГОРДІЙОВИЧ
СФГ "АГРО-2002"	КОШЛЯК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
ФГ "АГРОДАР-2012"	МОВСІСЯН МЯСНИК ГАЙКОВИЧ
СФГ "ІГРАПІВСЬКЕ"	СУХОМЛИН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПОКРОВОЧКА"	ЦАП ІВАН СТЕПАНОВИЧ
ТОВ "ФОРТУНА-2016"	ЛАПТЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ОРІЛЬ-АГРО"	РУДАЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ТОВ "ЛІДЕР-КСВ"	КАЛАШНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРОДАР-2006"	МІРОШНИЧЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "АГРОПОЗИТИВ - 2012"	ЧЕРНЕЦЬ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "СВІТОЧ"	КАЛИНИЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОПРОМ АВ"	КРИЖАНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ДЕМЕТРА-2016"	БОЛКОВЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЯКОВЛІВСЬКА"	БОНДАРЕНКО АНТОН АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОНІК-2011"	БАРДАШ ВІКТОР БОРИСОВИЧ
ФГ "АГРОСАД-7"	ЧОБИТОК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
ПРАТ "ПЛОДОВОД"	ПОНОМАРЬОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ПОСП "АГРОПАРТНЕР"	ГОРДОВСЬКИЙ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "ЛЮДМИЛА"	ШЛЕЙНИКОВ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПСП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ"	СМОРЦОК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ПП "АГРО-ШАТ"	НАЗАРЯН ШАВАРШ ФЕЛІКСОВИЧ
ТОВ "ЛЕГІОН АГРО-ПРОМ"	ОБОРА ЗОРЯНА БОГДАНІВНА
ФГ "ЩАСТЯ-2016"	ЛУЦЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "КРАЄВИД ТЕХНІКС"	БОВГУНОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ОКОЛИЦЯ-2016"	НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ТУЗ"	ГЛАДУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
СКФ "МАЯК"	БІЛІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "АГРО"	СТЕПАНЧУК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ТРОЯНДА"	ЧЕРНИШ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
ТОВ АГРОФІРМА "ХЛІБНЕ"	ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕНИС ДМИТРОВИЧ
ФГ "ІВОЛГА"	НОВИКОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ДІАНА-2006"	СЕНЬКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "СЛАВІЯ"	НЕСТЕРОВ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "МОЛАГРО ПЛЮС"	КАМІНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
КП "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД"	ЖИЛІН БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

ФГ "КЛЕН-2020"	КАВЕРЗІН МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ПАВЛІВСЬКЕ-2"	РИБАЛКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
ПОСП "АГРОСВІТ"	СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ОРАНТА-Б"	БРАВАРЕЦЬ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "СВІТАНОК-2014"	РЕВА АРТЕМ БОГДАНОВИЧ
СФГ "СТАРТ"	ДОЛГОПОЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КУ ППІ	НЕСТЕРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЯКОВЛІВСЬКІ ЛАНИ"	БОНДАРЕНКО АНТОН АНДРІЙОВИЧ
ФГ "АНАСТАСІЯ-2018"	РЯСНИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "МАМАЙ"	МЕЩЕРЯКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЛІЛІЯ-5"	КАЛИНА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
ТОВ "ПРОЦВІТАННЯ"	ЛАВРОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АРТ-ПЛЮС"	ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "БІЗНЕС-2007"	ЛИТВИНОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ДЕРЖАВА-2017"	АВГУСТОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ВАЛЯ"	ЛЕЙКО ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА
ТОВ "ПЕРЕМОГА РЕАЛ ЕСТЕЙТ"	БУТ-ГУСАІМ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ГОРИЗОНТ 53"	КУЛІК ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ
СФГ "КОЛОС"	КАМЕНЕВ АНАТОЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "БРИТАЙСЬКЕ"	ПОГОРЕЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "МАКС І КА"	САВРАН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ВОСТОК"	ХАЛЮТА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
МП "МІД"	ЗАПОРОЖЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "ФЕРМЕР-АГРО"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "СУРЯТ"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОУСПІХ-2012"	МЕЩЕРЯКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЧАЙКА-8"	ШУЛЬГА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМІВНА
ФГ "ТЕМП-2012"	ВОРОНКІН ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
ФГ "ЯБЛУНЕВИЙ"	ТРУШ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "ЛЕНД-САД"	ДОРОШЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ПЕРВОМАЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№117)	КОЗИЧ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ-7"	ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "АГРО ДІМ"	САГУРОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "САНЛЕНД 2017"	МАТУШКІНА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
ТОВ "ОРЕКС-ЮКРЕЙН"	ДІРІНГ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОМАКСПРОМ"	МАКАРОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ФГ "ХЛІБОРОБ 2017"	БОЖЕНКІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ГЕРА-2021"	ГЕРАСИМЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ВАКОЛЮК"	ВАКОЛЮК НІНА ІВАНІВНА
ФГ "ДІРІНГ-АГРО"	ДІРІНГ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

СФГ "ЗІГ"	ЮАНЬ ЮЛІА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ЛОЗІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"	МИЛИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПРБМП "КОМФОРТ"	СТРЕЛЬНИКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОБОРОНА"	ЗАПОРОЖЧЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЛЮБАВА-2015"	МАЗЕПА ГЕННАДІЙ БОРИСОВИЧ
ТОВ "АКЕРМАНН"	СКИБА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПОЛЮШКА"	РУСЛЯКОВ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДІТАСАНА"	ШКУРЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
ФГ "КІА"	КОНДРАТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "НКМ-АГРО"	НЕСТЄРОВА КСЕНІЯ МИХАЙЛІВНА
ФГ "САМ-12"	СКРИПНИК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ФЕРМЕР-АГРОСОЮЗ"	СТРЕЛЬНИКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЗЕВС-2013"	ОБОРА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА V"	СОРОНІН ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ
ТОВ "СЕЛЕНІТ-АГРО"	КОНДРАТЬЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЛАДА"	КУЛІКОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "АГРО-АЛЬЯНС-2007"	НАЗАРЯН ШАВАРШ ФЕЛІКСОВИЧ

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
СФГ "ЛЮБАВА"	ЯКИМОВИЧ СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-НОВОСЕЛІВКА 2009"	КЛІЩ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СП ЩАСЛИВИЙ ФЕРМЕР"	ЮРЧИК АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА ПРЕСТИЖ"	БОГДАНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СВК "ВАН РОУЗ"	БАРХОЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
СГП "СЛОБОДА"	ОВСЯННИКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ПП "ТРИ АГРО 2007"	ОЛЕКСЕНКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "НИВА СП"	СУМЦОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
АТ "САД"	ХОМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ПФ "ПРОК"	ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ДП "ДГ "ЕЛІТНЕ" ІР НААН"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ КОМПЛЕКС"	КАРАСИК ОКСАНА ПЕТРІВНА
ТОВ АГРОФІРМА "РАССВЕТ"	ПІМЕНОВ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "АГРОЕКСПЕРТ"	ДОЛЯ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "НОСОВСЬКИЙ"	МУДРИЙ СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПРАТ "БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО"	ОМЕЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ЮХИМОВИЧ
ФГ "НАДІЯ"	КРАСНОЩОК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ПБФ"КОЛОС"	ТИМОШЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"	БАДАЛОВ ХАЗАР МЕХРАЛІ ОГЛИ
ПСП "ДЕМЕТРА"	КИРИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ДСП "БВ" ТОВ	БЛОШКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО СИВЦЕВА В.А.	СІВЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "ВІКТОРІЯ"	ТУРИНСЬКА МАРГАРИТА ПЕТРІВНА
ФГ "ФАВОРИТ"	ВОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
АФ "ЧУГУЇВСЬКА" ТОВ	ТИХОНЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД "	БУГАЙЧУК ЛЕОНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "РОССАГРО"	ЛОЦКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА"	ВОЛОШКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ФГ "СГ ПРИХНО Г.М."	ПРИХНО ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ

ФГ "ПЕСЧАНОЧКА"	МАРКАНИЧ ОЛЬГА ОЛЕКСИЇВНА
ФГ "МИРНА ДОЛИНА"	ІВАНОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "АГРОСНАБ-2"	КРАМАРЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ"	БОНДАРЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
ТОВ "НГ "АВАЛОН"	СУХІХ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ХОРУЖІВКА"	ЮЩЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
ІР НААН	КОБИЗЄВА ЛЮБОВ НИКИФОРІВНА
СФГ САЧУКА В.К.	САЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ ШИЛЕНКА О.І.	ШИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ВАСИЩІВСЬКЕ"	Д'ЯКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ СЕРГІЄНКО М.В.	СЕРГІЄНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
С(Ф)Г "ЕПАНЧИНО"	ПОДОРОЖНА МАРІЯ ГРИГОРІВНА
ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ НАСІННЯ"	ФІЛАТОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ЖАВОРОНОК"	ІЛЛЯШЕВИЧ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "КОНВАЛІЯ"	ЩЕЛАКОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
ДП "АГРОТЕХНІКА"	КУРАКСІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "МАЇС-АГРО"	ДМИТРИЦЬКИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ
КП "ЛИЗОГУБІВСЬКЕ"	МАНДРИКА ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "НАДРА-ІНВЕСТ"	ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТЕФАНІВНА
ТОВ "ІМПЕРСЬКИЙ КОЛОС"	ЛАВОШНИК ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "МАЯК"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
СФГ СУБОТИ О.О.	СУБОТА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ВАЛЕНТИНА"	УЖЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
ПНВП "ФОРВАРД"	БОНДАРЕНКО ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "МИКОЛАЙ" ЛАВРОВОЇ ВІРИ ГАВРИЛІВНИ	ЧЕКШТУРІН МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
ТОВ "АБАДА"	БРАЖНИК ЮРІЙ ОЛЕКСИЙОВИЧ
ТОВ "АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА"	ПОПЛАВСЬКИЙ ЯН ПАВЛОВИЧ
ФГ "РИБАЛКО І.М."	РИБАЛКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОЛЕКСАНДР"	ДОРОШЕНКО ГАННА МИХАЙЛІВНА
ТОВ "БЕРІЗКА 2007."	СИДОРЕЦЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ТЕРРААГРО"	ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "АГРО+"	МАЙБОРОДА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ТИМУР-2003"	ТРЕТЯК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "ПРОМІНЬ КОРОТИЧ"	БОРОДІН АРТУР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "АРТЕМ"	СЕРІКОВА ЛЮБОВ ФЕДОСИЇВНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РОГАНЬ-ЗЕРНО"	БЕЗКРОВНИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
ТОВ "АГРО ПАРТНЕР 2018"	ЖУРАВЕЛЬ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

ФГ "БЕРЕЗКА-ММ"	БЕРЕЗКА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ПЕРЛИНА СЛОБОЖАНЩИНИ"	ВАТКІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ"	ПЕТРИЧЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
ТОВ "АГРО-ПРОК"	ГРЕБЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ "СОСОНІВКА-АГРО"	ПОЧКАЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
ТОВ "АРТИКА+"	КУЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ДП "ГРИКАР-А.П.С."	ДАШТОЯН ЛІЛІЯ КАРЕНІВНА
ТОВ "НВП "НАСІННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ДВОРНІК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ІНТЕРА ГЛОБАЛ"	ПИВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО"	ЯХІН ВАЛЕРІЙ ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ-АГРО"	КУГУШЕВ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "СТАРОВАРВАРІВКА"	ЛИПОВИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
ТОВ "АФ НПП АГРОМИР"	ГОСТЕВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ЖИТНИЦЯ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "АГАТ"	ПІДКОПАЙ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПАП "АГРО - ВОВКІВЦІ"	ВАКУЛА ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ЮКПФ "ЦСРСГР"	ПОСОХОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "ФАЦЕЛІЯ 2017"	ФІЛАТОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ СЛОБОЖАНЩИНИ"	МИРОШНИЧЕНКО ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
ТОВ "ТАЛІСМАН"	ПОПОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "ВАКУЛЕНКО І.Я."	ВАКУЛЕНКО ЯКІВ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АГРОЮНІТ"	КОСІКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ЮНІОН КЛАРК"	ДЖИКІЯ ІРАКЛІ
ДП "ДГ "КУТУЗІВКА" І СГ ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ"	ЗІНОВ'ЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
АГРОПРОМИСЛОВЕ ТОВ "ХАРКІВПЛЕМСЕРВІС"	ШМИГОЛЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОДОМ-ТТ"	ТИТАРЧУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ПОГ "АГРО-РЕГІОН" ХМТОІ "ІНВАПРЕС"	СВЕРДАН ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЛУКРА"	МУЛЬТОН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ШЕВА І К"	ШЕВЦОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД ПРЕМІУМ"	БОНДАР АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМ"	ШЕВЧУК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ЛАБОРАТОРНИЙ СВІТ"	ПОВСТЯН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ ЧЕРЕДНИЧЕНКА ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА	ЧЕРЕДНИЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
ПФ "КОМУНАР"	ФІЛАТОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ АФ "ЖНИВА"	ЯКОВЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ТОВ "ШКІРВЗУТТЯПРОМ"	ДЖИВАНЯН ЕДУАРД АРМЕНАКОВИЧ
ТОВ "А.П.С"	КУРИЛКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ"	СМІРНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
АТ "ХАРКІВ ОБЛЕНЕРГО"	ЛОГВИНЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "НАДІЯ 2000"	ГРЕЧАНИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ГІФА"	МАКСЮТА ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЛУК'ЯНЦІВСЬКЕ"	ШЕРЕШИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ФГ "ДРОКІН В.В."	ДРОКІН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ КОЧЕРЕЩЕНКО МАРІЇ ІВАНІВНИ "СВІТАНОК"	КОЧЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПРАТ "АГРОКОМ"	КУЗНЕЦОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ФГ "СМК-ГЛИБОКЕ"	СТАРЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
ПП "КРИСТАЛ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
ФГ "ДОБРОБУТ-2003"	БАДАЛОВ РУСТАМЗАДЕ МЕХРАЛІЄВИЧ
СФГ ВЕДЕНЬОВА С.П.	ВЕДЕНЬОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
КСП "ІЗЮМСЬКА ІНКУБАТОРНА СТАНЦІЯ"	ЗАБАШТА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ДУБРАВА"	ШУМАКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ТОДИС"	ДОБРИЦЯ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "МІРАЖ"	ОБРАЗЦОВ ВАСИЛЬ СТЕФАНОВИЧ
ФГ "ОЛЕКСАНДРІЯ-НОВА"	ХЛОНЬ ГАЛИНА ІВАНІВНА
ФГ "БРИГАДИР"	БРИГАДИР ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ «ЛЮБОТИН АГРО»	ВОДОЛАЗСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
СФГ "КУЧЕРЕНКО М.М."	КУЧЕРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ВЛАСОВА ЛЕОНІДА ЄВГЕНОВИЧА	ВЛАСОВ ЛЕОНІД ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "СХП"	ГУЛЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
ТОВ "ХАРКІВСЬКА НИВА"	РАДИК ІВАН ЛЬВОВИЧ
ТОВ "АПК "САДОВОД"	МЕЛЬНІК ЯРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
ТОВ "СХІД-ЗАХІД АГРО"	АГЄЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОТАЙП"	ГЕРГЕЛЕВИЧ ОЛЕНА ЮРІЇВНА
ТОВ "ГЕРМЕС РІАЛ ЕСТЕЙТ"	БЕБІЯ АРТУР ЗАУРОВИЧ
ТОВ "КОЛОС АПК"	КРИВОШАПКО АННА ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "БАНДУРІВСЬКЕ"	ПЕРЕТОКИНА АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
ФГ "ШКОЛЬНИК"	ЧОЛОМБИТЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЛОРАН ФРАГОЛЮКС"	РОГОВИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ОЛЕШКИ-7"	ШИЛО МИКИТА ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "МАЯК ВВВ"	МІЩАНЕНКО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ІНТЕГРАС-АГРО"	ГОЛОВАЙ ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ

КП "БЛАГОУСТРІЙ 2018" ЦИРКУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	КУЗЬМЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "АВІОР"	БАЛЮК МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ВЛАДИСЛАВ"	АЛЕКСАНДРОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АНТІГУА"	ЖОВНОВАЧ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
МСП "АГРОБУД"	АРСЛАНАЛІЄВ КАМІЛЬ АБДУЛЛАЄВИЧ
ТОВ "АГРОНАСІННЯПРОМ"	КОПИЛОВ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
ТОВ "ФРГ"	МАКАРЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛАНИ ГРУП"	ФЕДОРОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "СХІД АГРО 2019"	ПАВЛЕНКО АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ХЛЕБОРОБ-2000"	ПЕТРЕНКО РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "ПЕТРУС-ГРУП"	ПОПОВИЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "СЕМТРАВ"	ГУРКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ГРИНЕДЖ"	МАСЛОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "АГРО-ПРОМИСЛОВИЙ СВІТ"	ТКАЧУК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ
С(Ф)Г ГАЛАЙ Е.М.	ГАЛАЙ ЕМАЛІЯ МАКСИМІВНА
ФГ "ЗАЮР"	КОЧЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "БАГАТОПРОФІЛЬНА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА МОНТАЖТЕПЛОСЕРВІС"	МАГОМЕДОВ МАГОМЕДНАЗІР ДЖАМАЛУДИНОВИЧ
ТОВ "ДЕЛЬТА"	ІЗРАІЛЯН ЯНА ЮРІЇВНА
ФГ АБРАМЕНКО Т.В.	АБРАМЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПРАТ "ВАСИЩЕВО"	ШЕПТУРА АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ
СФГ ЛАШИН В.Ф.	ЛАШИНА ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА
ТОВ "РЕЄСТР ПЛЮС"	ЖИЛЕНКОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ГРИГОРІЙ"	КОСТЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ГАЛЕОН ІНВЕСТ"	ЗІМІН ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "АННА"	РИБАЛКО ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
ПП "ТЕМП 2011"	ЩЕРБИНА ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ТОВ "ВЕЛЕС-АПК"	ТРУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СТЕП"	ЗАЯРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ВРОЖАЙ"	АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ВК "ВАТАЖОК"	БОЛІМЕНКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
ТОВ "ВОСТОК-АГРО ЛТД"	СОВА ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ФГ "РИЖИК"	РИЖИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "ЛЮДМИЛА"	ЧЕКШТУРІНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ХОРС-СТАЙЛ"	БУГАЙ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
СФГ "ЛАГУНА"	ПРИГАЛІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ФАРГО-ТРЕЙД"	ЗІМІНА АННА МИХАЙЛІВНА

ПРАТ "УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"	ГРЕБЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП"ДІ-АС"	ГАРКАВЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "СТЕПОК"	СЕДАК ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА
ФГ "ОНІКС"	КУШНІРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО БЕЗКРОВНОГО І.П.	БЕЗКРОВНИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
ФГ "ВІВСЯНЕ"	СИТНИКОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
СФГ "ПРОЛІСОК"	ЖОРНИК ЛІДІЯ ТИМОФІЇВНА
ПСП "СПОДОБІВСЬКЕ"	ГАЦЕЛЮК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
СФГ "СОКІЛ"	СІМ'ЯЧКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "ОБРІЙ"	ЛИСУН ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРО-ТЕРРА-ІНВЕСТ"	СКИБА АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ"АГРОПРОМ-АЛ'ЯНС"	ПЕТРИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
СФГ "ВІКА"	ЩУРКОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "СВІТЛАНА"	БІЦУРА ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "АГРОСТА"	СТАРОДУБЦЕВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОКОЛО"	САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
ФГ КРИВОШЕЄВА Ю.А.	КРИВОШЕЄВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
СФГ "БАРВІНОК"	ПЕТИНОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
СФГ "ПОДАЛЕХ"	ШЕПТУРА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
ТОВ "СП "ВЕЛЕС"	ТРУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "ВАЛЯ"	КЛИМОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
ФГ "САНРАЙС-АГРО"	ЛЯШУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "В.ШЕВЧЕНКА"	ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "АГРОНЕКСТ"	ТАРАНОВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРАРІЙ 19"	МАТУШКІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "АГРОСТЕП-РТ"	ВАСИЛЬЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ШАПОВАЛОВ ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ"	ТОПОЛЯ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "НАСІННЯ ХАРКІВЩИНИ"	Д'ЯКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ВІРА"	БОРИСЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ " ВЕЛІТЧЕНКО Л. М."	ВЕЛІТЧЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
ТОВ "ГРИГАТОН"	КОБИЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОМПАНІ ТНТ	СЕКІШЕВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
ПП "СП СМ 18"	ШУЛЬЦОВ ВОЛОДИМИР МАТВІЙОВИЧ
НВТ "СТЕК"	МУСЛІЄНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ТЕРРА-АГРО-ТРАНС-ІНВЕСТ"	ЯРОЦЬКИЙ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ ДВОЙНІКОВА С.Л.	ДВОЙНІКОВА НАТАЛЯ ІВАНІВНА
ФГ КУРБАНОВОЇ Н.М.	КУРБАНОВА НАЇДА МАГОМЕДШАРИПІВНА
ТОВ "ОВОЧЕВА СЛОБОЖАНСЬКА КОМПАНІЯ"	ЧОБІТОК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ІОБ НААН	КУЦ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ВТК АГРОСАН"	ОГАНЯН АЛЕКСАН АМАЯКОВИЧ
ТОВ "ІГ "ВЕЛЕС-АПК"	ТРУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЛАНИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ПАЛЬЧИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ПРОФІЛД"	КРИВИЦЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ «УКРЧЕРНОЗЕМ-2021»	БЕЛЯЄВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ХОЗКОМ"	ГЛУШКОВА МАРГАРИТА ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "РЕСУРС"	БУРЯ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУ ЛПНІ	СЕМЕНЕНКО ТАМАРА ВАСИЛІВНА
ФГ "ЛАНИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ПИСЬМЕННА ВАЛЕРІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗІВЕЛЕОС"	БИХУН-КУЧМА ІРИНА
ТОВ "СК "ПОБРАТИМ-АГРО"	КОЗЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОБРИНЯ"	ВАТКІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЮВЕКС"	ВЕКЛЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ ПЕТРЕНКО В.Г.	ЛЕОНОВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "НВО "АГРОСПЕЦСЕРВІС-ЛОГІСТИК"	КОЖЕВНИКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ФГ КРОКУС-АГРО"	ГАЛСТЯН ГЕВОРИК ГЕГАЙРОВИЧ
ВК "ПАРОСТОК"	ВИСОЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
ТОВ "АГРО7ТРЕЙД"	КАПУСТЯН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ВАТКІН"	ВАТКІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД К"	ЛУХТАНОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "МЄ-НІКО"	ЯВОРСЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ
ДП "НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКЕ" ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.В.В.ДОКУЧАЄВА"	ГРАБИНА ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА
ФГ "АНАНТА"	ЗАВАДСЬКА АЛЬОНА ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ " АГРАРУМ"	ДЕНИСОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "А.Л.К."	ТАРЧИНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ТЕХНОЕКОТРЕЙД"	НЕСТЕРОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА
ФГ "РАССВЕТ."	ЛЕОНОВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРО-ПРАВО"	МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "УКР АГРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ"	МАРТИНЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ АБАЛИМОВА О.С	АБАЛИМОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "СХ ГАТИЩИ"	СТАВИЦЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА
ПП "РЕЛИТ"	ЮРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ "МІЛЛ-АГРО"	РЕПНІН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "РОСТОКАГРО"	БАБАК ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ТОВ "ІМПУЛЬС ПЛЮС 2010"	ПАВЛЮК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "АГРОТРЕЙД ЛЕНД"	АДОНКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ФГ "РОГАНСЬКЕ ВИДНОКОЛО"	МЯГКИЙ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "ЕЛЛАДА-СЕРВІС"	АБРАМОВИЧ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
ТОВ "БОГОДУХІВСЬКИЙ НАСІННЕВИЙ ЗАВОД"	БРИЖАНЬ МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛАНИ"	ЖИТЧЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
ПСП "РУБІН"	КОРОЛЬОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТОВ "ВЕЛІШАН"	ДЖИКІЯ ІРАКЛІЙ
ТОВ "НПП АГРОМИР"	ГОСТЕВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
ФГ "АГРОДАР УКРАЇНА"	НИЖНИК ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОКОМ ГРАНТ"	ПЕТРАШ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ТОВ "СП "БУДАР-АГРО"	СУРВІЛОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "БУРЯЧОК"	БОЙКОВ СТАНІСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "ЕНЕРДЖИАГРО"	КІРІЄВСЬКИЙ АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "АГРОЛЕГ-2020"	ШИПІЛОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "ІНФІНІТІ АГРО"	ЛУКАШЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "НЕРТУС-АГРО"	МИХНО МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІК 1"	КРИЖАНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "БОГОДУХІВСЬКИЙ ЕКОПРОДУКТ"	МОШЕНСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "АГРО ЕВРІКА"	КОСТЕНЕЦЬКА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА
ФГ "МІЛІОНЕР"	ЖУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "МАГІК ФУР"	НОВАКІВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ВЕЛЕС 2020"	АРАКЕЛОВ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ
ФГ "БОРИСЕНКО Є. Б."	БОРИСЕНКО ЄВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ
ТОВ "ДЖЕРМАН ТЕХНОЛОДЖІ"	ПОТАПОВА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СТОКОЛ"	КОЖУШКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРЕНТЕКС"	СКРИПНИК ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА
ФГ КЕРІМОВОЇ Г.А.	КЕРІМОВА ГАННА АНДРІЇВНА
ФГ "ПЕТРІВКА"	БАБІЧЕВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРАРІЙ СЛОБОЖАНЩИНИ"	АВЕР'ЯНОВ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
ФГ "УКР-АГРО-СВІТ"	КАПУСТЯНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "СОФІЛУК"	ЯВОРСЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ
ФГ "РОДИНКА"	БЕЛІЦЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГЛАВМАШ"	ІВАНЧЕНКО ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ПАВЛІВСЬКЕ ПЛЮС"	ПАВЛОВ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЮВІЛЕЙНИЙ"	ШЕПЕТКО ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
ТОВ "НЕРТУС АГРО"	МИХНО МИКОЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТОВ "КОНСАЛТ АГРО-СЕРВІС"	ГАРМАШ ІГОР ПЕТРОВИЧ

ТОВ "АРКОНСАЛТ"	ЖАЛНІН ПЕТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ "ШАПОВАЛОВ АГРО"	ТОПОЛЯ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЕКО СТАНДАРТ"	ДУБОВИК ОЛЬГА ЮРІЇВНА
ТОВ "ЗЛАТА АГРО"	КОВТУН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "НГ ГАРАНТ"	СТАВИЦЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА
ТОВ "УКРЗЕРНОЛЮКС"	МІЗЕРАКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА
ТОВ "СІЛЬГОСАГРО"	АШРАФОВ МУРАД ВАГІФ ОГЛИ
ТОВ "АФ САТУРН"	КОСТІН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "КВІНТ АГРО ЛТД"	БАКЛАН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ВЕРЕСНЕВА ДОЛИНА"	ДЕЙНЕКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "БІОНА 2019"	ПЕРЕДЕРІЄВА ІРИНА ЯКОВЛІВНА
ТОВ "СП "СІРГІС"	ВОВЧУК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "КОМПАНІЯ СТИЛЬ ГРУП"	ПАНТЕЛЕЙКО ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "БЕРЕКЕТ ПЛЮС"	НЕСТЕРОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІНОПОЛІС.УКРАЇНА»	САСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "РОЗКВІТ-АГРО"	КУДРЯВЦЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ХАРОС"	БУДНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "АГРООРГСІНТЕЗ"	СУПРУНЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СЛАВА 2016"	ЮШИНА СТАНІСЛАВА СЕРГІЇВНА
ТОВ "ІСТ АГРО ТРЕЙД"	ІЩЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА ОКТЯБРСЬКА"	ЦИМБАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОФОНД КОМПАНІ"	КУРБАЦЬКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ВІВАТ Б"	БУЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ТОВ "РОСТАЙЛ"	КРИВОНОС ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "СЕМАЛЬ ЛЛС"	ВОРОНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АДОН"	ПЕРЕТЯТЬКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "СХІД ГРАНД АГРО"	КЛЮЧКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОВЕСТ ІНДАСТРІ"	ГОЛУБ НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА
ТОВ "МИКОЛАЇВКА АГРО"	ШИВАНОВ ЛЕОНІД СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "БАГ ПЛЮС"	ЯРИМБАШ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ДБАЙЛИВИЙ ФЕРМЕР"	ВАТКІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "КАПІТАЛСІТІ КОМПАНІ"	ПРОЦАЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ ПАЛЯНИЧЕНКО А.Ю.	ПАЛЯНИЧЕНКО АННА ЮРІЇВНА
ПОГ "АГРО-КОЛ" ГО "КОЛІЦА"	ТАТ'ЯНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "АГРО ГРІН"	ШЕСТОПАЛОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
ФГ "СВАРОГ."	ЛЕОНОВ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ТК СВІТАНОК"	ПАСІЧНИК ЛІАНА СЕРГІЇВНА
ПП "АГРОЕКО-В"	БАБАЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРО-СВІТ 2008"	ПАРВАДОВ ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ

ТОВ "ГРІН ЕНЕРДЖІ ХАРКІВ"	ЦИСТАН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "ДІГЕСТ"	КОДАЦЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "РАПСТРЕЙД"	СОРБАЛО ВОЛОДИМИР
ФГ "ВАСИЩЕВЕ"	ОРЛОВА ІРИНА ІВАНІВНА
ТОВ "КРИШТАЛЕВИЙ ГАЙ"	МАЗЕПА ГЕНАДІЙ БОРИСОВИЧ
ТОВ "МАЯК АГРО 2018"	КУДІКОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ФАУНТРЕЙД"	КУЧБАЄВА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА
ТОВ "АГРОФІРМА "ОБЕРІГ-АГРО"	ФІЛІПСЬКИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "СХІД АГРО"	КАС'ЯНЕНКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АВД-ПРОФІТ"	ДВІНЯНИНОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПП "АГРОУКРРОС"	ОВЧАРЕНКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ
ФГ "ЩЕДРИЙ КОШИК"	БОЙКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "ГЛОРІЯ КОМ"	КРЕТ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "ЦИРКУНИ-АГРО"	ТРУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "УСАДЬБА БОЛОТОВА"	БОЛОТОВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "АГРОНІКА 22"	ОРЕХОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ОБ'ЄДНАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	ПОГРЕБНЯК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОБРОБУТ АГРО"	ВЛАШИН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
ФГ "АЛЬТЕРНАТИВА"	БАДАЛОВ ХАЗАР МЕХРАЛІ ОГЛИ
ТОВ "ТАРГА-КОМФОРТ"	БАКІРОВ МЮШФІК ПАНАХ ОГЛИ
СФГ "ЗАТОН"	ХИЖНЯК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ПОКРОВСЬКІ ЗОРІ"	ГОРОШКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
СФГ "НИВА"	ФЕДОТОВА ГАННА ГРИГОРІЇВНА
ФГ "РАДУЖНЕ"	МАЦКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ
ТОВ "ШАНС"	ТЕРЕЩЕНКО ЄВГЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА
ФГ ЗОЛОТА НИВА-2004	МАРЧЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
ФГ "УСІК А.О."	УСІК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ВІЛЬХІВСЬКЕ"	БРОВЧЕНКО ОЛЕСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "LP TRADE"	ДОБРИЦЯ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
СФГ "НАДІЯ"	ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ
ТОВ "АГРОТРАДИЦІЯ"	ВЕРЕТА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
С(Ф)Г "ЗАЛОЗНИЙ В.П."	ХАДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ПРАТ "АСПЕКТ"	ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖЕКСПЕРТЦЕНТР	ІСАЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "АЛЮРОВ"	ОВЕР'ЯНОВ АРТЕМ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "АЛЬТГРУП"	БОЧАРОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЗЕРНОВА СКАРБНИЦЯ"	ЗАКІН МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
СК "САЛТІВ-АГРО"	ЧЕРНИШОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ІНТЕРСВІТ 2010"	МІТІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

КСП "ГВОЗДИКА"	АЛФЕРОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
ПП "ЕНЕЙ-ПЛЮС"	ЦИСТАН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "КОМАНДОР"	КОНОВАЛОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВАГРОІНВЕСТ"	КОВТУН АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	РОМЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "АГРО-ПРОДУКТ ТРЕЙД"	КУКУЯШНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОК "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ"	ЦИСТАН ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ГРАНД-ТЕР"	ПЕРЕЇДЕНКО НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА
ПП "АПТЕКА 2011"	СЮЛЬГІН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ОК "РУБІЖАНСЬКИЙ ПАРК"	ЧЕРНИШОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "БАГ"	ШОЛОПКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ЕКОР НОВА"	ВОДОРІЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ІГ "ВЕЛЕС-АГРО"	ТРУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "ГАРАНТ СІТІ"	ЛЕМБ ЛЕТРІСІЯ НІКОЛЬ
ФГ "АГРОСУЗІР'Я"	ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АГРОСКАРБИ УКРАЇНИ"	ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ТРЕЙД НІК"	ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "АМАНТ-ПЛЮС"	БАРТОШ ВАЛЕНТИНА АРТЕМІВНА
ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МИР-АГРО"	МИРОШНИЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "А.В.ГРУП"	ЗАЛІС-ЯКИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ПАВЛІВНА
ФГ "ЕКО-ФАРМ"	СУПРУНЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ВІКТОР" ЛОБАСА В.Р."	ЛОБАС ВІКТОР РАДІОНОВИЧ
ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОДІЛЛЯ"	ДАНИЛЮК ПАВЛО ІВАНОВИЧ
ФГ "ЯБЛУНЕВЕ АГРО"	ТРОШКІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ЧЕРНЯХІВ"	МІЛЮТА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
ФГ "АГРО СОЮЗ"	ШЕРЕШИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПП "ЗОЛЯ - 727"	ШИЛІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "МИХАЙЛІВСЬКЕ"	КЛИМОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
ФГ "БОРИСІВКА"	ШЕРЕШИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ "АВЕК-АГРО"	ГАЛЮГІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "МРІЯ"	ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
СФГ "ПЕРЕСІЧНЕ"	КОНОНОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ
ТОВ "АГРО-ІНВЕСТ"	ЛІ СЮЄГАН
СФГ "ВІДРОДЖЕННЯ"	БИЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "КОЛОСОК"	ДОБРОСКОК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ СП "ВІКТОРІЯ ВТ"	ВЕРХОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІКА 2007"	НЕЧИТАЙЛО ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
СТОВ "ВІЛЬНЕ"	СЬОМАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ФГ "СВІТАНОК"	РУБІЖАНСЬКИЙ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АГРОЛЕНД-2010"	ЗУБЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ТОВ "СГП "КОЛОС"	НІКОЛЬЧЕНКО ІГОР ЮРІЙОВИЧ
ПСП "САД"	ГУЖВИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
С(Ф)Г "ПРОМІНЬ"	НЕБОЖЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВІР"	ДЕМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ДЕМЕТРА ХК"	КОМАРОВ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ВІТА НОВА"	ШМІТЬКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ГЕЛІАНТУС"	ЖУКОВ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "ЛЮБАВА"	ІЗОТОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЗАМОЖНЄ"	ЖЕЛТОНОГ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "АГРОПОСІВ"	ЛЕВКОВЕЦЬ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "АГРО-ВЕКТОР ЧЕРКАСЬКА ЛОЗОВА"	ГЕРГЕНОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ДОЛИНА"	СТРІЛЯНИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "РУСЛАН"	ЖИГАЛІН ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ПЛАНЕТА"	ЛУЦЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АТОЛ"	ГЕНДЛІН ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ВЕСНА"	КРЮКОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ОБРІЙ"	ЄВЧУН НАДІЯ ЯКІВНА
С(Ф)Г "АГРІКО"	ЖИВОЛУП АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "СІНТАЛ"	ГОПКАЛО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ПРИВІТНЕ"	ШУМАКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ"	ЛІ ТЕ ФЕНЬ
ФГ "ЗЛАГОДА"	НЕЧИТАЙЛО КОСТЯНТИН ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2007"	НЕЧИТАЙЛО ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
ТОВ "АГРОСВІТ ПЛЮС"	ГОРОВИЙ МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ФПК-АГРО АЛЬЯНС"	ПІСАРЦОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ГЕОРГОС"	ПІСАРЦОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АРК АГРО-ТРАНС"	ЛОБОЙКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
"АСТРА"	ДОБРОСКОК ТЕТЯНА БОРИСІВНА
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГРААЛЬ"	БОБРАКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ФГ "ВЕСЕЛЕ"	КАВЕРЗІНА ЗІНАЇДА ІГАМБЕРДІВНА
ФГ "ОЛЕНКА"	ПАНЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ КАВЕРЗІНА М.О.	КАВЕРЗІН МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ"	ГАПОНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ АФ "АСТАРТА"	БИЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ОВЕР ТАУН"	ВАКУЛЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ЮКАР-АГРО"	ЯБЛОНСЬКИЙ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ТОВ "ДЕМЕТРА ХК"	КОМАРОВ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОПАНЬ"	БЕЛЯЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САПФІР"	СЕРДЮКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ТОВ "НАШ КРАЙ АГРО"	БЕСЕДІН СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТОВ "БЛАГУС-Т"	ХЛОНЬ ГАЛИНА ІВАНІВНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСТОК"	МЕДВЕДЄВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
ПП "АГРОПРОІНВЕСТ - 2010"	БРАТАШ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
СФГ "ЛОТОС"	БЕРЕЖНИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "КОЛОС"	ІСАЄНКО ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "СХІД"	СТЕПУРА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
СФГ "БАРВІНОК"	РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА
ТОВ "ЛАНИ ДЕРГАЧІВЩИНИ"	ПИСЬМАК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "ПЕРЕМОГА"	ІВАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "КУІКСГ"	ЛІ СЮЄГАН
ТОВ "НАУКОВИЙ ПАРК "АГРОЗООВЕТ"	БОРЗЕНКОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ВІЛЬШАНСЬКЕ"	МИТНІК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ФГ "ВЕСНА-НОВА"	КРЮКОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ЕРА"	БЕРКУТА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
ФГ ПО ВИРОЩУВАННЮ РИБИ ЧЕМЕРИС І.П.	ФУРДА ТАРАС ІГОРОВИЧ
ТОВ "СЕМАРГЛ-ЛС"	ЗУБРИЧ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДРУЖБА"	КРЮКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "КОЛОС"	ГАЛИШИНА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОПТІВСЬКЕ"	УШАКОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ
ТОВ "НІКА-АГРО 2010"	КАВЕРЗІНА ЗІНАЇДА ІГАМБЕРДІВНА
ФГ ВОЛКОВА	ВОЛКОВ ЕДУАРД ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ТЕРРА"	ЖИТЕНЬОВ МИКИТА КОСТЯНТИНОВИЧ
ФГ "АГРОСАД-2012"	БІРЮКОВ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ЛАНІМПЕКС - Х - М"	АТРОЩЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ВІДРОДЖЕННЯ"	ФЕДОТОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ПРОТОПОПІВСЬКЕ АДЕП"	БОГУСЛАВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ
ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛАНИ АГРО"	БОНДАРЦЕВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
С(Ф)Г "ОЗИМІ"	ЛАШИН ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "ЕЙНКОРН"	ОСТРОВЕРХ ІВАН РОМАНОВИЧ
ТОВ "ПЕРЕСІЧАНСЬКЕ"	КОНОНОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ
ПП "ДЕЛЮР"	ГРІНЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ОЛЕКСАНДР"	МАРГАРЯН НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ПП "АСТАРТА-САД"	МІЩЕРЯКОВ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "НВФ "ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	ШЕРЕШИК АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПСП "ОГУЛЬЧАНСЬКЕ"	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "РАЯЛ"	ЛУЦЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "РІДНА СЛОБОЖАНЩИНА"	КОВАЛЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС"	КОВАЛЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "ФАУНА"	ЖУРБА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ФОРТУНА"	ГЕРМАН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Ф/Г "ГАЙ"	КІВШАР АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/Г "ПРОЛІСОК"	СТАРІКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
Ф/Г "ЗАРЯ"	ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/Г "СЕМЕЛЯК МП"	СЕМЕЛЯК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ФГ "САРАЙ"	САРАЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/Г "ПРОМІНЬ"	ПЕРЕДЕРЯ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ"	КАЛИНОВСЬКИЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ
Ф/Г "ЗОРЯ"	ПЕТЛЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Ф/Г "АГРАРНА СЛОБОДА"	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ "АРТЕМІВСЬКІ ЗОРІ"	АНОСОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
Ф/Г "НЕКТАР"	МІШКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
ФГ "НОВОСЕЛ"	КОЩАВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ТОПОЛЯ"	ЛАПКО МАРК ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "ЮНІСТЬ"	ВАРИВОДА СЕРГІЙ ПРОКОПОВИЧ
ТОВ "ІНГВАР ПЛЮС"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЕСНА"	МАЙСТРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "БУРЛУЧЕК"	РЕЗНІКОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ПП "ПЕЧЕНІЗЬКА ФЕРМА"	Калиновський Михайло Борисович
ТОВ "АГРОМАРТ"	ЗАПОРОЗЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
ФГ "ГОРОБИНА"	ЛАПКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПРАТ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЛИСАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
СФГ "БАРА"	ГАПОНИК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "АГРОМА"	ПРОТОПОПОВА КІРІНА ЕДУАРДІВНА
СФГ "ОБРІЙ"	БАРАНЧЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ
Ф/Г "НОЖЕНКО"	НОЖЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
Ф/Г "ОРІЯ"	РЕДЬКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЗАПРУДДЯ"	РЕДЬКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ОКОЛИЦЯ"	ШМАТЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВІТЛАНА"	ГЕРАСИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄГОРОВИЧ

Ф/Г "НЕКТАР"	ЛОЗОВИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "НОВОБУРЛУЦЬКИЙ АЛЬЯНС"	ПРОЦЕНКО НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА
Ф/Г "СТЕП"	ГУБЧЕНКО ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
Ф/Г "ЛАН"	ХОЛЯВА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
АТ "ЕКО-АГРОФІРМА "ФАУНА"	СВИНАРЬОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "СТАРІКОВА"	СТАРІКОВА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "ДУ-АН"	ДУЛІПА АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
ФГ "РОМАШКА-ПРО"	Проценко Олександр Дмитрович
ФГ"Фітодар-Агро"	Кушнар'єв Євген Анатолійович
Ф/Г "ВІКА"	МАРЕНИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "ЕЛІТА"	ВАРИВОДА ОЛЕКСІЙ ПРОКОПІЙОВИЧ
Ф/Г "КЛЕН"	КУРОЧКІН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ф/Г "МВС"	Мацеда Людмила Олексіївна
Ф/Г "ВІКТОРІЯ"	РУБЦОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НІКА"	РЕДЬКО ІВАН ПЕТРОВИЧ
СФГ "ІВОЛГА"	РЕШТА КАРІНА ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "ЛУГОВИК"	КІМНАТНИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ"АДОНІС"	СВИНАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МОВЧАН"	МОВЧАН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ
ПОМП "ЛИМАН-СІЧ"	ЧИСЛОВ ІВАН СТАНІСЛАВОВИЧ
ТОВ "АФ "ПІДНЯТА ЦІЛИНА"	ЛАЛЬМІ КАРІМ
СТОВ АФ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	СУПРУН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ДП "ДГ "ГОНТАРІВКА" ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН"	ЗАЯРНИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "САНТАГРО"	СОКИРКА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "ІСТОК"	УВАРОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
СФГ "ПРОГРЕС"	МАМІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "ВІКТОР"	ВИРОДОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ"	БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ЛІДЕР"	СТРАШКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ПП АГРОФІРМА "ФАВОРИТ"	МІРОШНІЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФІРМА "РУСЬ ЄДИНА"	ШЕВЧЕНКО ВАСИЛЬ ГНАТОВИЧ
ПП АГРОФІРМА "АВМ"	Шитухін Андрій Степанович
СФГ "КАЛИНА"	КУЛІНІЧЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СФГ "КОТОН"	ШАВИРЯ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "БУДАР-АГРО"	БУРЕЙЧАК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ПРИВАТНЕ С/Г ПІДПРИЄМСТВО "ФЕОНА"	ГОНЧАРОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСОП "ЄДНІСТЬ"	ЧАУСОВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТОВ АГРОФІРМА "ХЛІБОРОБ"	МІРОШНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

ТОВ АФ "ПРОГРЕС"	КАЛАШНИКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "АГРОШ"	ГРОШЕВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
ТОВ АГРОФІРМА "АГРОСТІЛ"	ГОЛІЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ЧУПРИНИ В.М."	КРАВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ
СФГ "КОНСЕНТ"	СОКОЛОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
СФГ "РУБІН"	СИМОНЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
ФГ "ШЕХОВЦОВА М.Є."	ШЕХОВЦОВ МИКОЛА ЄГОРОВИЧ
СФГ "ЗЕМЛЯНСЬКЕ"	ЗАЙЦЕВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ПСП "НИВА"	ПОЛІВАНОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ОРІОН"	СЛИВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
СФГ "ПРОМЕТЕЙ"	ЖЕРНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ІДЕАЛ"	ШАПТАЛОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЗАТОКА"	ГОЛІЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "БІР"	АЛЕКСЕЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "СЛАВ'ЯНСЬКЕ"	СЛИЗЬКОУХИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "САНЯ"	ШАВШИН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ВАЛЬКІРІЯ"	БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
СФГ "ДОЛИНА"	ШАВШИН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ТОБОЛКІНА Д.Д."	ТОБОЛКІН ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
ФГ "СТЕФМАШ-АГРО"	ГОЛІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ЛІТОВЧЕНКО М.П."	ЛІТОВЧЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
СФГ "СОВА"	СІРИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ХІМЕСХ"	ЖУКОВІНА РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ДМИТРОВИЧ"	КРИКУХА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОРДІЄНКО ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА	ГОРДІЄНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ХЛІБОРОБ-М"	МІРОШНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ПП "ВІТА-1"	БОНДАРЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПСП "ПРИКОРДОННЕ"	КРАВЧУК ВІКТОР СІЛЬВЕСТРОВИЧ
ТОВ "ВОВЧАНСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ"	КУЦАК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ШАРУС"	ШАВИРЯ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЮН"	ІН-ЮН-ТАЙ БОРИС ВАЛЕРІЙОВИЧ
СТОВ АГРОФІРМА "ШЕСТАКОВЕ"	МАРТИШКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
СФГ "ЕДЕЛЬВЕЙС"	ФОРОВА ОЛЬГА БОРИСІВНА
ФГ "ПРАВО"	ШАПТАЛОВА ЛЮБОВ ГЕННАДІЇВНА
СФГ "ВОСТОК"	КУКОБА ВІКТОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
СФГ ГРУБНИКА М.П.	ГРУБНИК МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
СФГ "ОДІСЕЯ"	ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЧАЙКА"	СЕМЕНЧЕВ СЕРГІЙ АЛІМОВИЧ
ФГ "ВІКТОРІЯ" КОНОНЕНКО В.М. СФГ "РАДУГА"	КОНОНЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ СЛИВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ЮПІТЕР" СФГ ЧОРНОБАЙ І.Д. СФГ О.О.МУХІНА	КОВАЛЬ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА ЧОРНОБАЙ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА МУХІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ КОЛІНКО М.І. СФГ КОЛІНЬКО В.І. СФГ "СЛОБІДСЬКЕ"	КОЛІНЬКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ КОЛІНЬКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ ГОРОШАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "ГАРАНТ-АГРО-2017" ФГ "ЗОЗУЛЯ АВ" СФГ "ВОЛОШКА" СФГ "РОСИНКА"	СТУКАЛ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА ЗОЗУЛЯ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Шавшин Олексій Олександрович ШКРЕГАЛЬ МИКОЛА ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТИХ ЖЕН МИРОНОСИЦЬ ІЗЮМСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ"	ОСТАПОВИЧ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
ПП "АВАНГАРД-К" ФГ "САМОЙЛОВ" СФГ "ПРОМІНЬ" СФГ "ТОПАЗ"	КАЛАШНІКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ САМОЙЛОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ ЧИЧЕРІН ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ БРАТАШ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ГАРМОНІЯ-НОВА-2017" СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО МИХАЙЛИЧЕНКА ВІКТОРА КІНДРАТОВИЧА	ХОМЯКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР КІНДРАТОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ТОВСТОГАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ СФГ "БДЖІЛКА" ТОВ "АГРО-СКАЙ СХІД"	ТОВСТОГАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЧИГРИНОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ЖИТЕНЬОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІРОГО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОБЗАР"	СІРИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ СУПРУН РОМАН ОЛЕГОВИЧ
ФГ "СІЧ ТА К" ФГ "КОТОН-1" ПСП "ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО" ФГ "ЮЛІЯ-АГРО"	ЧИСЛОВ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ ШАВИРЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ СУПРУН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ КУЦАК ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
ТОВ "ЛИМАН-АГРО" Ф/Г СТРОГОГО О. Ф.	ЧИСЛОВ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ СТРОГИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

ФГ "АЛЪЯНС"	ЮРКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШТЕФАНА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА	ШТЕФАН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "ПЛЕМІННЕ ПТАХІВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗДОЛЬНЕ"	МУДРАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ФГ "ГЕНІЇВСЬКЕ"	ДАМЕКІН ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СФГ "ДЕЛЬТА"	ШТИХ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ ЛАВРИК Ю. В.	ЛАВРИК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
СФГ "РЕВІК"	РЕВЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА ІМ. ГАГАРІНА	МИКИТЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/ Г МОРГУН В. Ф.	МОРГУН ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ
Ф/Г ЛИСАКА А. І.	ЛИСАК БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОДАР"	ОНОПКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Ф/Г "СОЛВІ"	СОЛОГУБ ВІКТОР ЯКОВИЧ
СФГ РУДЕНКО	КРАВІЧ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ДП "БЛАГОДАТНЕ"	МАТВІЄНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
Ф/Г ЛИСАК Т. М.	МАКОВЕЦЬКА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
ФГ "ШЕБЕЛИНСЬКЕ"	ГОМОН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ПП ФІРМА "АГРОІМПЕКС"	РЯБОКОНЬ ВАРВАРА ВАЛЕНТИНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТОНЧИНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА	ГОМОН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ ТКАЧЕНКО О. П.	ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "РОСТОК	ТОНЧИНСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "МОСПАН С. І."	МОСПАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Ф / Г "КОЛОС"	СРІБНИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Ф/Г ПАЛЬВАЛЬ	ПАЛЬВАЛЬ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
ТОВ "АВР - АГРО"	РЕВЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ ГАРАЩЕНКО	ГАРАЩЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЗМІЇВСЬКЕ"	ЧЕПЕЛЮК ІГОР ДМИТРОВИЧ
Ф Г ВЛАСЕНКО М. С.	ВЛАСЕНКО МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РЯБОКОНЬ"	РЯБОКОНЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ФГ "УРОЖАЙ" 1997	СМІРНОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2011"	УСІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "ДВР - АГРО"	РЕВЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ПП-ФІРМА "КЛЕН"	КОРОТУН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
Ф/ Г ДЯЧЕНКО Б. С.	ДЯЧЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ФГ "МРІЯ - 2016"	ДОРОФЄЄВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
ФГ "ЄВА- АГРО"	РЕВЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "СКРИПАЇ"	КУРИЛО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

ФГ "СЛОБОЖАНСЬКЕ - 2018"	СТРОГА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ"ДЕЛЬТА +"	ШТИХ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ДП "ІСКРА"	ЮРКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
СФГ "ГЕЯ"	ВАШИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ " ГРОШОВОГО П. М."	ГРОШОВИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "БЕРЕСТ" ПОЛЬКА О. М.	ПОЛЬКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СВІТАНОК"	УСІЧЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АПК УКРАЇНА"	Терещенко Ігор Миколайович
ТОВ "ІСКРА - АГРО"	ПЕЛІХОВА СВІТЛАНА ДМИТРІВНА
Ф/Г "ДОВЖИК"	БУРОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "РУСІНА І. М."	РУСІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Ф/Г ДОВБІЯ А. А.	ДОВБІЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
Ф/ Г МАРАХОВСЬКОГ Ю.М.	МАРАХОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОЛЬКА МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА	ПОЛЬКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/Г СТРОГОЇ В. О.	МЕЛЬНИК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ"СТРАТЕГ - АГРО"	МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕСПАЛІВСЬКЕ"	СЕВРЮКОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
Ф/ Г "ПАРФЬОНОВ"	ПАРФЬОНОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ІЛАЄВА"	ІБРАГІМОВ ШАМСУДІ НОГІЙОВИЧ
ПП "РУСТАМ -К "	ГОРОШКО СЕРГІЙ АЛІЙОВИЧ
ФГ "КАЛИНА" КАРТАЛОВОЇ Л. І"	КАРТАЛОВА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
ФГ "АСАНА"	ЛИТВИН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПТВП "ДАЛЕС"	СУЗИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
ЗМІЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ	МАКЕЄВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІІВНА
ФГ"ФЕРМЕРСЬКА ПОЛЯНА"	КОРОБКА ЄВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ТИМЧЕНКИ"	КУЛЯ АННА СЕРГІІВНА
ФГ "ШАРУКАНЬ"	ШМАЮН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
АФ "БАЗАЛІЇВСЬКИЙ КОЛОС" ТОВ	КАЛГАН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АПК УКРАЇНА"	ШМАЮН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ПРАТ "МОСЬПАНІВСЬКЕ"	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА - АГРО"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФГ "ШАНС"	ШАТКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СК "ВІТЯЗЬ"	ЗОЛОТАРЬОВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
СТОВ"МАЯК"	ШАРОВКІН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА"ШАНС"	КАЛИНОВСЬКИЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "МОНОЛІТ"	ПОНОМАРЬОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПРАТ "ЧУГУЇВСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС"	ГОРЛАЧОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ДП "ДГ "ГРАКІВСЬКЕ" ННЦ ІГА	СУМАНЄВ ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ

С(Ф)Г "ДРУЖБА"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
СФГ МІНЯЙЛЕНКО В.В.	МІНЯЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ВРЕЖОВИЧ
ТОВ "АГРО-2008"	ШОПИНСЬКИЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
ПП "СТАНДАРТ ВКУСА"	РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
СФГ НИКОНЕНКО В.О.	НИКОНЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "ТЕРНОВСКОЄ"	ОВЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРАТ "АГРОКОМБІНАТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ"	ПРИКОТА ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
АГРОФІРМА "ЗОРЯ" ТОВ	ЛИСАЧЕНКО ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ
АФ "НАДІЯ" ТОВ	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
ФГ "ЕДЕН-2012"	ПАРАСОЧКА ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТДВ АГРОФІРМА "ГРАКОВЕ"	КРИВЦУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "РОДОМИР-АГРО"	ЛИНИЦЬКИЙ ПАВЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТОВ "АГРОПРОФІТТІ"	АНОСОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОФІРМА КАЯРИ"	ВАСИЛЬЄВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПСП "АГРОС"	ЛАПТЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "МАКС 500"	ЧУРАЙ ГЕННАДІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "МАРТІВСЬКЕ"	ПІДДУБНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "ТПК"АГРОАЛЬЯНС ЛТД"	РУБАН АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО АЛЕКСАНДРОВА А.М.	САДОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ОЛАР"	РАЛО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "МЕРКУРІЙ ГІС"	ГОНЧАРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "СПЕЦАГРОДАР"	ЧИРВА НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА
Ф Г "ЯСОН"	ТУРЧИНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ЛЮБАВА - 2013"	ПЕРЕРВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФІАМ"	ФІНІКА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІКА СГ"	ХОМЯКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "МАЛИНІВСЬКИЙ ЛАН"	ГОРЛАЧОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Ф/Г "ДІАНА"	ГУБЧЕНКО СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ФАЗАН"	КАТКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
ТОВ"АГРОФІРМА РЕПІНА"	ГОРЛАЧОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ХФК"	ЛЕБЕДЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЗАРОЖНЕ"	ЛІ ТЕ ФЕНЬ
ФГ "МАЛИНОВЕ ПОЛЕ"	СКЛЯР СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ЛІЛЕЙНА"	ПЕТРОВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
ПП "ЯСІОН"	ГОРОШКО СЕРГІЙ АЛІЙОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ТЕРРА АГРОРОСТ"	БУРМА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "ПСП "КОРОБЧАНСЬКЕ"	БОЧАРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ТОВ "АГРОФІРМА " ІВАНІВСЬКИЙ ЛАН"	БЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
АГРОФІРМА "ЛЕБЕЖАНСЬКА" ТОВ	КОРОВКІН АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОЗЕРНОПРОМРЕСУРС"	КУРИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ "ВИГРОУ"	ЗОЛОТАРЬОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ "МАГРО"	ЖМУРКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "КОЛОС 2000"	ГОРОШКО СЕРГІЙ АЛІЙОВИЧ
ФГ "СОЦІАЛЬНЕ СЕЛО "	Ткачов Володимир Володимирович
ТОВ "ФГ "ВАСИЛІВ ХУТІР"	Філіпський Євген Михайлович
ТОВ "НОВОПОКРОВКА"	БЕДУХОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ"МРІЯ - 75"	СУПРУН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ"АГРОЗОНА"	Плахотя Ярослав Олександрович
ФГ "АВЕЛЕС"	КРИЦИН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ГРАКІВСЬКЕ"	КРИВЦУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МАЗНЯК І К"	МАЗНЯК В'ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЕКО ПЛЮС"	РОМАНЮК БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ІВАНІВСЬКЕ - 2010"	ЛІТВІНОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЕКС"	ДМИТРІЄВ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
ФГ "РАДУГА"	ШУЛЯК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "ВІРОНІКА"	КОВТУН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "ЛІСОВА ФАУНА"	Савченко Дмитро Владиславович
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КУДІНОВЕ"	ЛИСАЧЕНКО НІНА ІВАНІВНА
ФГ "ДЕННИЦЯ"	ДЕРИПАСКА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ"МИХАЙЛОВ"	МИХАЙЛОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ"НАДІЯ - 69"	СУПРУН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
СФГ "НАДІЯ"	НИКОНЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЗОЛОТЕ ЖИТО"	ГОЛОВАХІНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
СГ "КОЛОС"	ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЛАНОВЕ"	Зачепило Микита Олександрович
ФГ "АГРОСЕРВІС В"	САЗОНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СМАР"	БУРЯ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
СГ "ЧЕРВОНА КАЛИНА"	КАСАТІКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "МРІЯ"	СЕВЕРЕНЮК КСЕНІЯ ВІТАЛІЇВНА
С (Ф) Г"ЛАДА"	МАРЧЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
ФГ "СЛ"	ФІНІКА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ВЛАДИМИР 2019"	РЮТІН В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА-ВЕКТОР"	ДЕРЕКА ВІТАЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
ФГ "ЗЕМЛЕСВІТ"	БУРЯ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОНКОРДІЯ"	БУРЦЕВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ЛИМАН 2017"	ШАРОВКІН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ФГ "ФРУКТОВЕ СВВ"	СЕРДЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ ""АГРОДІМ-2012"	БУРЯ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ
ФГ "ВЕЛИКОБАБЧАНСЬКЕ"	ЛИСАЧЕНКО ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗІРОЧКА - 2011"	ЦИБЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БІРКІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	БЕРЕЖНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
С(Ф)Г "ІВАНОВЕ"	БИКОВ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА ІНТЕР ГЛОБАЛ"	ДЕРЕКА ВІТАЛІЯ ІВАНІВНА
ФГ "МЕРКУРІЙ 2016"	ГОНЧАРОВ ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ «РОСТОК-АГРО 2013»	РУЖИЦЬКА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА
СТ "ТЕХСІС"	НОВІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ФГ "ГРЕМЯЧИЙ ХУТІР"	ГОРЛАЧОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОРОТУНА ОЛЕКСАНДРА ЛЕОНІДОВИЧА"	Коротун Олександр Леонідович
ФГ "БОБРИКИ"	БОБРИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ"АВАНГАРД 2021"	Кухтін Дмитро Юрійович
ТОВ "БАЛАНСАГРО"	Калган Василь Іванович
ПСП "ВАСИЛІВ ХУТІР"	Псарюк Василь Іванович
СОК "АГРОУСПІХ"	БИКОВ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОГЛОБАЛ ТЕК"	ЛЕБЕДЕВ КОСТЯНТИН СЕМЕНОВИЧ
ТОВ "АГРО ТЕРРА 2020"	Жерновський Микола Євгенійович
ПСП "ЗАРОЖНЯНСЬКЕ"	КОРОВКІН АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ГНИЛИЧАНСЬКЕ"	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
ФГ "БАСТ"	ШМАТЬКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "СЛОБІДСЬКЕ ПОЛЕ"	ЛОБАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
ФГ "ЛІБЕР-2012"	ЧЕПЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
ФГ "ВРОЖАЙНІ ЛАНИ"	РАДЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
СФГ "КОЛОС"	ГРИНЬКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ
ПП "ФЕНІКС"	МАРТИНОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ПСП "ВІКТОРІЯ"	ГРИНЬКО ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВИЧ
ФГ "СВІТАНОК 2018"	ПАНІН ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
ФГ "ПРОМІНЕВЕ"	УГЛЕВАТИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "КОЛОСИСТЕ"	ХОМАНЬ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФГ"ВОЛОДИМИРСЬКЕ"	ЧЕРЕПОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ПСП"МАРИНА"	БИЧКОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "ВВМ ПЛЮС 3"	Бартош Валентина Артемівна
СТ "ЮНІСТЬ"	ШЕВЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ГОПАКИ"	МАРЧЕНКО ІРИНА ПЕТРІВНА

Елеватори

Харківської області

Надійне зберігання зерна – запорука економічної безпеки будь-якої країни. **Елеватори та зерносховища** – стабільний фундамент зернового ринку. Галузь та підприємства цього сектора безперервно розвиваються та вдосконалюються. У наш час це багатофункціональні комплексні системи, спрямовані не тільки на зберігання, а й на сушіння, доопрацювання, калібрування зерна. Партнерами цих підприємств є великі та малі агрокомпанії, сільгоспвиробники, фермерські господарства та зернотрейдери.

Елеватори, КХП та ХПП забезпечують як внутрішні економічні потреби, так і можливість експортних операцій. **Зернові термінали** відіграють важливу роль у експортній системі України. Зважаючи на зміну економічних факторів, для більш ефективної діяльності важливо відстежувати новини та тенденції галузі.

Скільки елеваторних комплексів потрібно нашій країні, щоб ринок ефективно функціонував? Щоб визначитися з кількістю, а також необхідними потужностями **зерносховищ**, потрібно проаналізувати пікові елеваторні навантаження з огляду на переробку різних видів культур та прогнози експорту сільгосппродукції у поточному маркетинговому році. Прибуткова складова – це врожай зерна та його збирання, а видаткова – це експорт сільгосппродукції та її переробка. Пікове навантаження на **елеватори України** припадає на липень-грудень. Найбільш інтенсивне надходження нового врожаю спостерігається з липня до жовтня. Найбільше навантаження на **зерносховища України** фіксується у листопаді – грудні. Як правило, у цей період виникає потреба додаткових **потужностей** для зберігання.

В довоєнний час одним з пріоритетів сільськогосподарської діяльності в Харківській області було збільшення кількості сховищ та застосування інноваційних технологій калібрування, сушіння та зберігання культур

Елеватор	Розташування (район)	Одночасне зберігання, т.
Губаревский участок, Гутянский елеватор	Богодухівський	169 700
Савинский елеватор	Ізюмський	146 500
Красноградський елеватор	Красноградський	124 400
Граковский елеватор	Чугуївський	117 000
Белоколодезский елеватор	Чугуївський	104 800
Власовский Мирошник	Красноградський	85 000
Хлебная База №85	Ізюмський	82 800
Орельский елеватор	Лозівський	65 000
Степной елеватор Балаклея	Ізюмський	60 000
Великобурлукский елеватор	Куп'янський	60 000
Куп'янський елеватор	Куп'янський	54 200
Новопокровский КХП	Чугуївський	54 000
Гутянский елеватор	Лозівський	48 500
Краснопавловский елеватор	Лозівський	48 500
Ізюмський КХП	Ізюмський	44 300
Балаклейское ХПП	Ізюмський	42 700
Лозівський КХП	Лозівський	42 540
Зачепиловское ХПП	Красноградський	42 500
Куп'янський елеватор	Куп'янський	42 300
Рома КПФ (Первомайськ-Агро)	Лозівський	42 000

ФХ Строгого А.Ф.	Чугуївський	40 000
Коломакское ХПП	Богодухівський	40 000
Елеватор Лан	Красноградський	40 000
Орельский елеватор	Лозівський	39 900
Золочевское ХПП	Харківський	38 100
Богодуховское ХПП	Богодухівський	37 700
Великобурлукское ХПП	Куп'янський	36 000
Лихачевский елеватор - Кернел	Лозівський	35 500
Барвенково-Агро, ООО (г. Барвенково)	Ізюмський	34 200
Лозовское ХПП	Ізюмський	32 000
Водянское ХПП	Богодухівський	31 800
Красноградський елеватор	Красноградський	29 000
Самойловский елеватор	Лозівський	28 500
Кегичевское ХПП	Красноградський	28 200
Ковяговский КХП	Богодухівський	26 100
Боровая-Агро	Ізюмський	25 900
Куп'янський КХП	Куп'янський	25 600
Агрингрупп (Ізюмський елеватор)	Ізюмський	25 083
Агрокомбинат Слобожанський	Чугуївський	25 000
Елеватор Явор	Богодухівський	25 000
Чугуївський КХП	Чугуївський	23 900

Иванчуковское ХПП	Ізюмський	23 000
Агрофирма Подольевская	Лозівський	22 000
Елеватор Ковяговское	Богодухівський	22 000
Лихачевский елеватор	Лозівський	20 000
Андреевское ПСП	Ізюмський	19 700
Лозівський елеватор	Лозівський	19 000
Куп'янський комбикормовий завод	Куп'янський	18 500
Беспаловское ХПП	Чугуївський	18 000
Заря (Шиповатое)	Куп'янський	18 000
Барвенково-Агро (Гавриловка)	Ізюмський	17 000
Дергачи-Агро, (Козачья Лопань)	Харківський	15 000
Гусинский елеватор	Куп'янський	13 500
НЗК, ООО (филиал Андреевское ХПП)	Ізюмський	12 300
Красноградський ХПП	Красноградський	11 800
Агрофирма Песчанская	Красноградський	11 500
Богодухівський ККЗ	Богодухівський	11 000
Дергачи-Агро	Харківський	10 000
Терра (Лозівський)	Лозівський	10 000
Альянс ФХ	Чугуївський	10 000
Гутянский елеватор, ООО (Великобурлукский участок №2)	Куп'янський	8 000
Куп'янський КХП (Кисловка)	Куп'янський	7 500

Золотой колос ТД, ДП ДАК	Красноградський	7 000
Харківський КХП № 2	Красноградський	7 000
Купянск Агро елеватор	Куп'янський	5 000
Агроком Новая Водолага, ООО	Красноградський	3 500
Альфа елеватор	Богодухівський	3 000
Биком елеватор	Чугуївський	3 000
САНЛАЙТ - Буды	Харківський	0
Комбикормовый завод "Олимп"	Чугуївський	0
Олимп	Харківський	0
САНЛАЙТ - Харьков	Харківський	0
Санлайт - Основа	Харківський	0
Сельпром - Мерефа	Харківський	0
Ізюмський КХП	Ізюмський	0
Агросинергия (Чугуївський МЭЗ)	Чугуївський	0

Олійноекстракційні заводи

Харківської області

Україна налічує кілька десятків організацій, що підпадають під категорію **МЕЗ** (маслоекстракційні заводи – виробники соняшникової олії). Основне завдання цих підприємств – безпосередньо переробка соняшнику. А крім того й збільшення потужностей, створення нових філій, розвиток та розширення. Таким чином, олійноекстракційна промисловість України постійно підвищує поріг потенційних можливостей, хоч і стикається з різними проблемами. Проблема недозавантаження локальних секторів маслозаводів знаходить рішення у кількох пунктах: зростанні внутрішньої врожайності (що вимагає змін у господарських системах, підняття прогнозів виробництва насіння), закритті незавантажених потужностей, а також імпорту соняшнику (істотну роль відіграло б у цьому пункті скасування державного мита).

Олійноекстракційні заводи або МЕЗ Харківської області часто працюють на повному завантаженні, ретельно прораховуючи аспекти логістичної інфраструктури. Їх можна вважати понад капіталізованими. Щодо переробки соняшнику, Україна є цілком конкурентоспроможною країною, проте її промислову ефективність знижують невеликі оперативні масштаби.

Внутрішнє споживання олії **ТАКОЖ** набирає обертів. Цей продукт переробки соняшника є дуже популярним. Зростають ринки як нерафінованої, так і рафінованої олії, тоді як ріпакова та соєва олії не мають вагомої частини у сфері внутрішнього споживання.

Олійноекстракційні заводи (Маслозаводи) займаються виробництвом, реалізацією олії та макухи соняшника. Вони здійснюють ретельний контроль за показниками якості. Надають послуги з переробки, сушіння та очищення. Здійснюють доставку до всіх областей України. Збільшують виробничі потужності, враховуючи екологічні аспекти, щоб досягати найбільшої ефективності та займати суттєві позиції на аграрному ринку.

Компанія	Розташування	Виробництво олії на рік (2020-2021 р.)
Вовчанський МЭЗ	Чугуївський	100 000
ПРАТ "КОЛОС."	Харківський	60 000
Приколотнянський МЭЗ	Куп'янський	50 000
ТОВ "ВЗРО"	Харківський	40 000
ТОВ "АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА"	Красноградський	20 000
ТОВ "ГРАНОС ПРОДУКТ"	Красноградський	2 000
ПП ФІРМА "ЮКОН АГРО"	Красноградський	2 000
ТОВ "САН ОЙЛ"	Чугуївський	2 000
ПП "АГРАРНИК К"	Красноградський	950
ПФ"ХАРКІВАГРОСОЮЗ"	Харківський	550
ТОВ "ТВК "АГРОІМПЕКС"	Чугуївський	300
ТОВ"ТЕРРА"	Лозівський	250
ТОВ "АГРО-АНТІК"	Лозівський	250
СВК ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧИНИ	Куп'янський	200
ПП "ЗЕРНОПРОДКОРМ"	Красноградський	150
МПП "ДОБРОБУТ"	Красноградський	70
ТОВ "ДОБРОБУТ"	Харківський	70
ТОВ "КРАСНОГРАД-ПРОДТОРГ"	Красноградський	70
ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЗПТ"	Куп'янський	60
ТОВ "БЛІЦ"	Ізюмський	50
ТОВ "БАСФОРТ ОІЛ ТРАНС"	Харківський	50

ТОВ "МПП ПРОДСНАБ"	Чугуївський	50
СТОВ "ЛАН"	Богодухівський	40
ФІРМА "АФК - КОМПАНІ ЛТД"	Красноградський	30
ТОВ "АГРОПРАЙМ 2012"	Харківський	30
ФГ "АЛЬФА"	Богодухівський	20
МП "ФІЛІАЛ МЕЛЬМОН"	Богодухівський	20
ТОВ "ПАЛЬМЕРА"	Куп'янський	20
ТОВ "МІРС"	Красноградський	10
ТОВ "ОРГАНІК-ЕКО-ПРОДУКТ"	Харківський	10
СТОВ "ДОВЖИК"	Богодухівський	10
ДП "НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКЕ" ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.В.В.ДОКУЧАЄВА"	Харківський	10
СВК "УКРАЇНА"	Красноградський	5
ТОВ "МКМ"	Харківський	5
СВК ІМ.ФРУНЗЕ	Богодухівський	5
ДП "ДГ "ГОНТАРІВКА" ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН"	Чугуївський	5
СТОВ АФ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	Красноградський	5
ДП "ДГ "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІР НААН"	Куп'янський	5
ПАОП "ПРОМІНЬ"	Красноградський	5
ТОВ АГРОФІРМА ІМ. ГАГАРІНА	Чугуївський	5
СТОВ "НАДІЯ"	Куп'янський	5
ТОВ "АГРОСЕРВІС" ЛТД	Чугуївський	5

Тваринництво

Харківської області

Головні галузі тваринництва в Харківській області представлені скотарством, свинарством, птахівництвом та бджільництвом.

Скотарство (розведення ВРХ), крім м'яса, забезпечує область зокрема молоком і шкірою.

Свинарство є традиційною галуззю **тваринництва**, тому його частка у сегменті завжди була досить великою та в середньому на 50% забезпечувала країну м'ясом, така ж ситуація відтворюється і в масштабах області. У цій сфері є два напрями вирощування поголів'я: м'ясні та сальні породи.

Птахівництво більше сконцентроване у передмісті. Фермери у цій сфері займаються вирощуванням курей, індиків, качок та гусей. Вони забезпечують споживача м'ясом, яйцями та пухом. В останні роки спостерігається збільшення прибутку в цій сфері, а також велику зацікавленість фермерів у розведенні птиці.

Дуже перспективною виглядає ще одна традиційна галузь українського тваринництва – **бджільництво**. Мед, віск, перга, прополіс – це частина тих благ, які отримують фермери від розведення бджіл. Запилення культур допомагає забезпечувати найкращий урожай сільськогосподарських культур.

Також, фермери в Харківській області займаються вівчарством, розведенням коней, риби, кролівництвом та шовківництвом. Однак ці сфери тваринництва розвинені не так як розведення ВРХ, свиней чи птахів. Вони мають або територіальну приналежність або менш поширені, хоча не позбавлені перспектив.

Коротка характеристика сфери. Як правило, розміщення та спеціалізація тваринництва залежить від потреб населення та розвитку логістики. У той же час деякі галузі дуже залежні від м'ясомолочної, цукрової, крохмально-патокової промисловості і цей зв'язок часто грає не на руку фермерам.

Однією з ключових сфер є виробництво м'яса, яке несе важливий як соціально-економічний характер, а й організаційно-технологічний і політичний. Його важливість для економіки важко перебільшити, оскільки це хороше джерело для розвитку **тваринництва** та побічних галузей, серед яких рослинництво, ветеринарна, біохімічна, переробна та харчова промисловості.

Богодухівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ПСП "НОВЕ ЖИТТЯ"	СТЕПАНЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
СВК "ПТАХІВНИЦТВО"	ПІЩУЛІНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ПСП "ШАРІВКА"	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СФГ "КІННИЙ ЗАВОД "СНІЖКІВ"	ТАРАН СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ "МАСТЕР АГРО ГРУП ЛТД"	КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛДЕРЖПІДПРИЄМСТВО	ГЛУЩЕНКО ДМИТРО БОРИСОВИЧ
ПП "ТМГ"	КОБЗАР РАЇСА ПЕТРІВНА
ТОВ "ВАЛКІВСЬКА ВИРОБНИЧО- ЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	ГАЛАГАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
СВК ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА	ШОВКОВИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
СФГ "ПРОМІНЬ"	ВАСЕНІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
КСП "БАЛАБАНІВСЬКЕ"	ЛЬВОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛЕЦ"	НОСОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ТОВ "ФГ "ШУБСЬКЕ"	АГАФОНОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА	ЄВТУШЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СТОВ "ІМ.ВАТУТІНА"	ШУБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "СВІТАНОК"	ЛАКТІОНОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "ВПЕРЕД"	ЦИМБАЛІСТІЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ВАЛЕРІ"	ПУГАЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ СП "РОДІНА"	КОНДРАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП "БАРВІНОК"	ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
СТОВ "БРАТЕНИЦЬКЕ"	РУКАС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "МАЯК"	ГУБСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
КЗ "БОГОДУХІВСЬКА СШ" ХОР КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ІНТЕРНАТ	ХОВАНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
ПРАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ"	ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ
ПП "КОВЧЕГ-А"	ІВАНОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОВЖИК"	ШАХБАЗЯН АНЗОР ЄРЧАНІКОВИЧ
ФГ "АЛЬФА"	БОРОХ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "СТ "ІВАШКІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР"	БЕЛІНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ ОЛІЙНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

СФГ "РОДНИЧОК"	ГНАТЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ"АГРОФІРМА " БАСОВО"	ХАПЕНКОВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
СТОВ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"	РЕВА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СВК ІМ.ФРУНЗЕ	СВИР ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ПСП "ПАТРІОТ"	ТІЛЬНОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРАТ "АГРОФІРМА ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ"	КУЦЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ПСП "ЖУРАВУШКА"	ЧУРКІН КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ПСП "ГОРИЗОНТ"	ШЕВЦОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
С(Ф)Г "ТРЕПІЛЕЦЬ П.П."	ТРЕПІЛЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ+1881"	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-1881"	БЕЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
СТОВ "ПЕТРІВСЬКЕ"	ЛИСИКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ АПО "МРІЯ"	КУЖЕЛЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЛАН"	БОРИСЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ"	ТКАЧУК СНІЖАНА ВІКТОРІВНА
ПСП "КИСІВСЬКЕ"	ТИМЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ "КОЛОС"	КОСТЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ПАОП"ПРОМІНЬ"	ТРЕТЯКОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ
ПСП "ОАЗИС"	ТИМЧЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
СТОВ "ДІНА"	ТОРЯНИК РУСЛАН ЛЕОНІДОВИЧ
ДП "ДГ "ПАРХОМІВСЬКЕ" ІОБ НААН"	АХТИРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЮРЧЕНКО ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА	ЮРЧЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
ПСП"ЯВІР"	РИБАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ПА "ВАТАЛ"	НІКІТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "КАЧАЛІВСЬКЕ"	ОПОЛОНЕЦЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
ФГ"МОВОС"	МОРДОВЕНКО ОЛЬГА ЛУКІВНА
СТОВ "СЛАВУТИЧ"	ГОНЧАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТДВ "КРАСНОКУТСЬКАГРОХІМ"	КОРЖ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ"ОВЕН - СВ"	НАЗАРЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ЛАТКІНА"	ЛАТКІН ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ПП "ЯВІРСЬКЕ"	РУБЛЮВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
ДП "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД КУРГАНСЬКИЙ" ТОВ "ХАРІМПЕКС"	БОЙКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "АГРОСЕТ"	БОЧАРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "МОЛОЧНА ФЕРМА"	БОНДАРЕНКО ЯНА СЕРГІЇВНА
ПСП "СЛОБІДСЬКЕ"	ЗВЕРКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ІАК "БАЛІНВЕСТ"	ФЕДОСОВА ВІРА МИКОЛАЇВНА
ДП "ДГ "АГРАРНЕ" ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА НААН"	ГУЧЕВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ДП "СВІТАНОК"	ВАРАКСІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "СВИНОКОМПЛЕКС "САВИНСЬКИЙ"	МАЗУРЧАК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАТ "АФ "ВЕРБІВСЬКЕ"	ГОРЮШКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "КОМПАНІЯ "АГРОФУЛ"	КУРИЛО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР"	СІГАЛ ЄВГЕН ЯКОВИЧ
ПП"АГРОПЛЕММОЛОКО"	БІЛОДІД МАРІЯ ВАСИЛІВНА
ТОВ "ПК "НОВА"	КАЗАНЦЕВА ІННА ІВАНІВНА
ПП "СТАН Л"	МАРАХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ПОДОЛІВСЬКА"	МАКАРЕВИЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ПП "НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ"	МЕРЖИЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ АФ "ЛАН"	КУРОЧКІН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "ПОДОЛЯНКА"	КУПРІЯНОВ ОЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ
ФГ "ГАЛАКИ СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА"	ГАЛАКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ АГРОФІРМА "БАРВІНКІВСЬКА"	БОНДАРЧУК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "БАРВІНКІВЩИНА"	БОЙКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "СІРГІЄНКО"	СІРГІЄНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ГАЛАТЕЯ"	СМІРНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА
СТОВ А/Ф " НОВИЙ ШЛЯХ "	ГОМОН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "ДОБРОБУТ ПЛЮС "	СИНІЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ФГ " НИВА -2006 "	КАЛЮГА ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ІЗЮМСЬКЕ"	САЛО ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
ПСП "КОЛІБРІ"	МОСНІЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ТРИФОНОВИЧ

СВК-А "СОЛОНЕНСЬКЕ"	МАЦКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОСЕРВІС" ЛТД	КУЛИК ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
ПСП "ДРУЖБА"	ЗАЇКА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ "ГУСАРІВСЬКЕ"	ВОВЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ІППС"	КУЦЕВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
СФГ "МОНОЛІТ"	СУПРУН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
ПРАТ "БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХПП"	МАРТИНОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
СТОВ "СТЕПОВЕ"	ДЕМБИЦЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА
ФГ "ЗОЛОТИЙ ТІЛЕЦЬ"	ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "ЗЕНІТ"	ВОДОРІЗ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "СК ВОСТОК"	РОВЧАК АНДРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ТОВ "САТУРН-1"	ПАНАСЕНКО ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ
ФГ"СКАРБНИЦЯ - АГРО"	ЧАБАН ГАЛИНА АНТОНІВНА
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ МИСЛИВСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ЛІСОМИР"	ШЕНЦЕВ МИКИТА ДМИТРОВИЧ
ТОВ "ПСГП ІЗЮМСЬКІ КРОЛИКИ"	ЩЕРБАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "ІЗЮМРИБА"	ПАВЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КУ ОПНІ	МОРОСОВСЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
ПРАТ "ГУСАРІВСЬКИЙ ГЗК"	БАРАНІЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Красноградський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ПСП ІМ. ФРУНЗЕ	ГЛЯНЬ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
ТОВ "ЗАПОВІТ КОБЗАРЯ"	ХАРАТЯН АЙКАЗ АРШАЛУЙСОВИЧ
ПП "КАЛЮЖАНСЬКЕ"	НЕХАЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ПОСП "СОФІЇВКА"	КОНОПЛЬОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП "АНДРІЇВКА"	ПИВОВАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ПОСП "МАЖАРКА"	ВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ПП "АГРОПРОГРЕС"	ХВЕСИК АНДРІЙ ЄРМІЙОВИЧ
ТОВ "ВЕРА"	ДОРОШЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ПСП ІМ.ЩОРСА	НІЦЕНКО ДМИТРО ЯКОВИЧ
АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ - КРАСНОГРАДСЬКЕ ДЕП	БОРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ПІСЧАНСЬКА" ПРАТ "САХНОВЩИНСЬКЕ ІМЕНІ М.О.КЛЮЧКИ"	БЕЗДОЛЬНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ КЛЮЧКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
ТОВ "КОМИШУВАТСЬКИЙ МК"	ГЕРМАН ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "РАНОК"	ПОЛОВНИКОВ СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ПАОП "ЗОРЯ"	ГЕРМАН ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
ПОСП "РОЯКІВКА"	ПИВОВАР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ДП "ДГ "КРАСНОГРАДСЬКЕ" ДУ ІЗК НААН	КОБОС ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ФГ"ШАНС"	ПЕРЕСАДА ГАЛИНА ПЕТРІВНА
ТОВ"КРАСНОГРАДСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"	КОСТРОМІНА АЛЛА ГРИГОРІВНА
ПСРП "НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РИБГОСП"	БЕЗКОРСИЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
ТОВ "МАДЕГ"	ІСАЄНКО ОЛЕСЬ ВІКТОРОВИЧ
СТОВ "МРІЯ"	КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СТОВ "НАДІЯ"	ЛЕШКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
БУ УКРБУРГАЗ, ФІЛІЯ [УКРГАЗВИДОБУВАННЯ - НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ]	ХІМЧИШИН ТАРАС ОРЕСТОВИЧ
ФГ "ЛУГОВИЙ"	ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКИЙ МЛИН"	ЛЕБЕДЕВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК"	КОЛІСНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ВОДОЛАГА-АГРО"	ЧУМАКОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СПРАТ "ОХОЧЕ"	НЕГОДУЙКО ГЕННАДІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ЛИПКОВАТІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ	ТАРКАН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ФГ "РАКІВКА"	ІСМАІЛОВ ВІДАДІ НЕЙМАТ ОГЛИ
ТОВ "ФІАЛКА-АГРО"	ФІАЛКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПОСП "НАРЕК"	АЙВАЗЯН КАКАВІК ГЕНРІКОВНА

ФГ КУХТІН О.В.	КУХТІН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
СВК "УКРАЇНА"	МОСІЄНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ПСП "АФ"ПРОГРЕС"	МОРГУН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РИБГОСП"	ПОКРОВСЬКИЙ РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ
ПСП "МАЯК"	МУРДАЛОВ РУСТАМ ХУСЕЙНОВИЧ

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "ЗОРЯ"	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СВК "РУБЛЕНЕ"	КУПІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ПСП " ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА"	БЕЛАШОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ПК "СЛОБОЖАНЩИНА АГРО"	КАЛІНІЧЕВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ПРАТ "ПІДСЕРЕДНЄ"	КУРАКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ДП "ДГ "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІР НААН"	ДМИТРІЄВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
ПП "ДЖЕРЕЛО"	ЗЛОБІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ПСП "ВИСЕЛОК"	АКУЛОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПСП "РОДІНА"	ШИШКУНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ПСП "ВІЛЬШАНСЬКЕ"	ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ, ДЖП - ФІЛІЯ САВИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР	ПАЗІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
СФГ "ЗОРЯ"	ХАПЕРСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПТ "БОГДАНОВ І СО "ІННА"	БОГДАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
СТОВ "МРІЯ"	ГОЛОВКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "НАДІЯ"	САДОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "СМОРОДЬКІВКА"	ШЕВЧЕНКО ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
ПП "БРІДОК"	РАДЧЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ КОНЬШИНА В.Д.	КОНЬШИН РОМАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ РОССОЛОВОЇ М.Н.	СИНЕЛЬНИК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА
ПП "ПІВНІЧ 2006"	КУРАШ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "СП АГРОТОН"	ТУРЕЦЬКИЙ ВАДИМ САМСОНОВИЧ
ПП "МЕЧНІКОВО"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
ПАТ "8 БЕРЕЗНЯ"	СЛЮСАР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "РАЙДУГА"	КОНОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "КЛЕПКИ"	ХОМЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АЛЬФА-АГРОІНВЕСТ"	ТУРЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ
СВК ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧНИИ КУ КПІ	БЛОХІН АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
	САБАДА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

СТОВ "ПТАХІВНИК"	ХЛОПОНІН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН"	ПЕЧЕРИЦЯ ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ
МПП "АГРОТЕХСЕРВІС"	ТУМАСЯН АГАСІ ОВСЕПОВИЧ
ТОВ "ВОСТОК - КМК"	ДЗЮБА АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ «АГРОПРО»	ДУБРОВА ДАМІЛЯ ШАМІЛІЇВНА
СТОВ ІМ.ВАТУТІНА	МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВАГРО-2000"	ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
СТОВ "СТАРОВІРІВСЬКИЙ ПТАХОКОМПЛЕКС"	ЛАПТЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АСТЕЛІТ-АГРО"	КЛЕЩОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Лозівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ВЕЛЕС - АГРО"	КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СТОВ "САМАРА"	БІБЛІЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
ПСП "ТЕРНІВКА"	АГАЄВ АРСЛАН АБДУЛВАГАБОВИЧ
ФГ КОЛОСКА В.І.	ХОМЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
ФГ "ДУБРАВУШКА-2012"	ЦЯПКА ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
ПСП "ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ"	ІВАХНЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
СТОВ "АГРОФІРМА"БЕРЕСТІВСЬКА"	БИЧЕНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "ЛАН"	КАЛАШНИК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
СГ "СВІТАНОК"	ГЕРАЩЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ФГ "АГРОТРЕК"	СМОРЦОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ПСП "УКРАЇНА"	ДІДОРЕНКО ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "НІКОЛЬСЬКА"	БИЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЛОЗІВСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС"	МАМАЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СТОВ "РЖАВЧИК"	ПІДЛУБНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПОСП "ПРОГРЕС"	ШУЛЬГА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМІВНА
ФГ "НІКА АГРО ПЛЮС"	БАЙДАКОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "СВ-АГРО"	МАЙМИСТОВ ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЛАН"	СМОРЦОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ДП ДГ "КОМСОМОЛЕЦЬ" ІСГПС НААН	ЛАДИКА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"	КУЗНЕЦОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "АГРОС"	УДОВІДЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ФГ "ЗОРЯ-2011"	МУРАШКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
ФГ "МЕРКУРІЙ-2006"	ЗАСКАЛКІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПА "ОБРІЇ"	ГЛАДУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ПСП "ЧЕРВОНА ЗОРЯ"	ІВАНЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОНІК-2011"	БАРДАШ ВІКТОР БОРИСОВИЧ
ПОСП "АГРОСВІТ"	СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "БРИТАЙСЬКЕ"	ПОГОРЕЛОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "ТЕМП-2012"	ВОРОНКІН ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
ПЕРВОМАЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№117)	КОЗИЧ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "КОПАНЯНСЬКЕ"	МУРАШКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
ФГ "КИЇВСЬКА РУСЬ"	БРАДІШТЯН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ПСП "ОРЕЛЬСЬКЕ"	КОЛОДЯЖНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ А "КИСЕЛІ"	ЛОБАС СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ПСП "ВЕКТОР"	ПАТЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СФГ "ГАННА"	ЧУМАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "КОБЕЛЄВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ"	КОБЕЛЄВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "ГЛЕЧОК"	КОЛОДЯЖНИЙ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ

ФГ "НАТАЛКА +"	ТОПЧІЙ ІГОР ГРИГОРОВИЧ
ФГ "КОБЕЛЄВ А.Д."	КОБЕЛЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП "ВАТЕР"	ГЛЄБОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
СФГ "УСПІХ"	КОФАН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
СФГ "ПЕРЕСІЧНЕ"	КОНОНОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ"	ШЕМЕТ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "АГРО-ІНВЕСТ"	ЛІ СЮЄГАН
ТОВ "АГРОТЕХНІКА 2007"	НЕЧИТАЙЛО ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
ТОВ "НІВА 2020"	ЛИПЧАНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПСП "САД"	ГУЖВИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
С(Ф)Г "ПРОМІНЬ"	НЕБОЖЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ "РУСЛАН"	ЖИГАЛІН ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ВЕСЕЛЕ"	КАВЕРЗІНА ЗІНАІДА ІГАМБЕРДІВНА
ТОВ СП "ВІКТОРІЯ ВТ"	ВЕРХОВЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ АФ "АСТАРТА"	БИЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "БАРВІНОК"	РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА
ТОВ "ЕКО-САДИБА БЛАГОДАТНЕ"	СПАСИБО ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
СТОВ "ДЕРГАЧІВСЬКА СТАНЦІЯ З ПТАХІВНИЦТВА І ІНКУБАЦІЇ"	СТРІЛЕЦЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ХЕМЕТ"	КАЗАН МУАММЕР
ТОВ "АФ ГРУП К.Л."	ІЛЬЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-НОВОСЕЛІВКА 2009"	КЛІЩ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
АТ "САД"	ХОМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ПФ "ПРОК"	ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "КАХОВСЬКА"	БУТОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС "КАХОВСЬКИЙ"	БУТОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПРАТ "БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО"	ОМЕЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ЮХИМОВИЧ
ПСП "ДЕМЕТРА"	КИРИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД"	БУГАЙЧУК ЛЕОНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА "ХОРУЖІВКА"	ЮЩЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
СФГ САЧУКА В.К.	САЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

ФГ ШИЛЕНКА О.І.	ШИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СВК "ВАН РОУЗ"	БАРХОЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
С(Ф)Г "ЕПАНЧИНО"	ПОДОРОЖНА МАРІЯ ГРИГОРІВНА
ТОВ "ДОМАШНЄ КУРЧА"	ДАНИЛО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "СТАРОВАРВАРІВКА"	ЛИПОВИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЮКПФ "ЦСРСГР"	ПОСОХОВ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
ТОВ "АГРОЮНІТ"	КОСІКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ДП "ДГ "КУТУЗІВКА" І СГ ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ"	ЗІНОВ'ЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "РЕНТ КОМПАНІ ГРУП"	ФІЛАТОВА ІРИНА ІГОРІВНА
ДП "ЗОРЯ" ПРАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"	ВАСИЛЬЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "КРИСТАЛ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
КСП "ІЗЮМСЬКА ІНКУБАТОРНА СТАНЦІЯ"	ЗАБАШТА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ВКК ЛТД"	БУТЕНКО АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "КУРАРА"	РОЗІТ АНДРІЙ ЯНОВИЧ
ТОВ "АРАСРОК"	ГОЛУБОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТОВ "ДЕЛЬТА"	ІЗРАІЛЯН ЯНА ЮРІЇВНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОФАБРИКА "ПРОСЯНЕ"	ДЖИМШИАШВІЛІ МИХАЙЛО ГУРАМОВИЧ
ТОВ "КОМПАНІЯ "ЯЛОС"	ЛЕБЕДЄВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПРАТ "УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"	ГРЕБЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КООПЕРАТИВ "САДОВОД-2"	ОВЧАРЕНКО АЛЛА ФЕДОРІВНА
КУ ЛПНІ	СЕМЕНЕНКО ТАМАРА ВАСИЛІВНА
ТОВ "ФЕРМА "КАДИР БАБА"	ДІШДЖІОГЛУ МЕДІНА
ТОВ "ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС"	ПЛЕСКАЧОВ КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "АНДІВІАН"	ЗАЙЦЕВ АНДРІЙ ІГОРЕВИЧ
ТОВ "ВЕЛІШАН"	ДЖИКІЯ ІРАКЛІЙ
ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ВЕРІВСЬКА"	БУТОВА МАРИНА ЕДУАРДІВНА
ФГ "ФВ"	АРГУНОВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "НВО ЕНЕРГОПРОМСТРОЙ"	ГРИЩЕНКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СВК "ХАРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИК"	ВЛАСОВ ВАЛЕРІЙ ВАДИМОВИЧ
ТОВ ""НАТ" БІЗНЕС ГРУП"	СЕНЬКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ПК "ВЕРІВСЬКИЙ"	БУТОВА МАРИНА ЕДУАРДІВНА
ТОВ "МАРТА-А"	ОРЕХОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "ККЗ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ"	БУТОВА МАРИНА ЕДУАРДІВНА
ТОВ "МАУНТЕКС АГРО"	ЗАПАРА СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
ТОВ "АЛЮР АГРО"	ВОЛКОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
ПП "СПЕКТР-П"	ПТАШИНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "МПК "БОРКИ"	КАПУСТЬЯН ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

ТОВ "АГРО-ФЕРМА УКРАЇНА"	СВІТЛИЧНА ДАР'Я МИКОЛАЇВНА
ПП "ВІСТАЙМ"	СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ВІЛЬНЯНСЬКА"	БУТОВА МАРИНА ЕДУАРДІВНА
ТОВ "ХСВ ТРЕЙД"	ПЕФТІЄВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
СВК "БУРИНСЬКА СЛОБОДА"	КОБОЗЄВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
ТОВ "ЗР"	МАЙСТРЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "Л.И.С.-2012"	БОРОХ ІГОР ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "ЕЛІТ-ДИЗАЙН"	СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ЛИПЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"	ТОМАЗОВА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА
ТОВ "НВЦ"ЕКО-ТЕХ"	СІКАЛЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ"	КАЛИНОВСЬКИЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ
ПП "ПЕЧЕНІЗЬКА ФЕРМА"	КАЛИНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
ПРАТ "ПЕЧЕНІЗЬКЕ РИБОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО"	ЛИСАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ПСГП "ПЕЧЕНІЗЬКА СТАНЦІЯ ПТАХІВНИЦТВА ТА ІНКУБАЦІЇ"	НАВОЛОКІНА ЛЮБОВ СТЕФАНІВНА
СТОВ АФ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	СУПРУН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ЮПІТЕР"	КОВАЛЬ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
ДП "ДГ "ГОНТАРІВКА" ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН"	ЗАЯРНИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ПСП "НИВА"	ПОЛІВАНОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ВОВЧАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	ГАДЖИЄВ ГОРХМАЗ
ТОВ "АББА-СГЛС"	АББАСОВ АКІФ КОШУН ОГЛИ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШТЕФАНА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА	ШТЕФАН ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "АЛЬДЕБАРАН 2017"	СУСЛОВ ВАЛЕРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
СФГ "ДЕЛЬТА"	ШТИХ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА ІМ. ГАГАРІНА	МИКИТЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ф/Г ""АРГО - 2007""	ПІЛАТ ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА
ФГ "ШЕБЕЛИНСЬКЕ"	ГОМОН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ПП ФІРМА "АГРОІМПЕКС"	РЯБОКОНЬ ВАРВАРА ВАЛЕНТИНІВНА
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РЯБОКОНЬ"	РЯБОКОНЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ПП "ПЛЕМІННЕ ПТАХІВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗДОЛЬНЕ"	МУДРАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
ФГ "РУСІНА І. М."	РУСІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
СВК "ЕМБРІОН"	ІВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ШАНС"	ШАТКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ"МАЯК"	ШАРОВКІН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
АФ "БАЗАЛІЇВСЬКИЙ КОЛОС" ТОВ	КАЛГАН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "АГРОТРЕЙД СВ"	АНДРІЄВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПСП "ЗАРОЖНЯНСЬКЕ"	КОРОВКІН АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
ТОВ "ТД "ЗОЛОТА ПТАШКА"	ДЕРКАЧ ЯКІВ ІВАНОВИЧ

ТОВ "РЕСОКС"	СУПРУН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА"ШАНС"	КАЛИНОВСЬКИЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ МІНЯЙЛЕНКО В.В.	МІНЯЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ВРЕЖОВИЧ
ПРАТ "АГРОКОМБІНАТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ"	ПРИКОТА ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
АГРОФІРМА "ЗОРЯ" ТОВ	ЛИСАЧЕНКО ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ
АФ "НАДІЯ" ТОВ	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
ТДВ АГРОФІРМА "ГРАКОВЕ"	КРИВЦУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ПСП "КОРОБЧАНСЬКЕ"	БОЧАРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА " ІВАНІВСЬКИЙ ЛАН"	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
АГРОФІРМА "ЛЕБЕЖАНСЬКА" ТОВ	КОРОВКІН АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
СТОВ "КОЛОС 2000"	ГОРОШКО СЕРГІЙ АЛІЙОВИЧ
БСОК "ЧУГУЇВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР"	КАЛАВРІОС ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БІРКІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	БЕРЕЖНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Підприємства Харківської області, що вирощують **овочі**

Виробництво овочів в є успішною галуззю сільського господарства сьогодні, і з помітним зростанням валового збору продукції в останні роки. В Харківській області поширено вирощування **помідорів, картоплі, огірків, буряків, моркви, капусти** та інших культур. Географічне положення, відмінне кліматичне середовище, стан і структура ґрунтів, їхня вологість цілком могли б вивести Харківську область на лідируючі позиції на ринку овочівництва.

Інноваційні технології зберігання овочів, подальше їхнє пакування та транспортування, які налагоджені в європейських країнах, в Україні поки що не на високому рівні.

Крім того, воєнні дії внесли свої корективи в стан галузі овочівництва.

Незважаючи на існуючі проблеми в галузі, все-таки можливий подальший розвиток, але виключно за підтримки держави та довгострокового планування.

До найперспективніших тенденцій, сприяють розвитку галузі, можна віднести розширення виробництва продуктів переробки, ставка експорту, зі збереженням та розвитком внутрішнього ринку, перехід у нішеві сегменти незначних фермерських господарств.

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО

КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
С(Ф)Г "ФЕНІКС"	ГЛУШКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СТОВ "ТРОЯНДА"	ОРИЩЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
СОК "КУТУЗІВСЬКИЙ"	ГАРЬКУША НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ФГ "ДЕБОРА"	ТАРАН ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЗЕЛЕНА ХАТА"	НІКОНОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
С(Ф)Г ЖАДАН НАДІЇ МАРКІВНИ	МОЧЕРНЮК ІННА МИКОЛАЇВНА

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ДЖАЛ"	ДОБРИЦЯ ПАВЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "ЛАНИ КРАЇНИ ЛТД"	БОРОВИК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ДП "ДГ "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКЕ" ІР НААН"	ДМИТРИЄВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ "ВОЛЯ"	БЛОХІН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
ФГ "ЖЕМЧУЖИНА"	МАЖАРА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ОВОЧІ СЛОБОЖАНЩИНИ"	КІЗІМ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
КУ КПІ	САБАДА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФГ "ЧЕПІГА С. В."	ЧЕПІГА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
СВК ПО ВИРОБНИЦТВУ ЯЛОВИЧНИНИ	БЛОХІН АРТЕМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
СФГ "ХЛІБОРОБ"	Гавриш Ганна Іванівна
СФГ "РАНОК"	ЧЕРНЯТИНА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "НВП МЕЧНИКІВСЬКЕ"	ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
СТОВ "ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН"	ПЕЧЕРИЦЯ ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ
ТОВ "АСТЕЛІТ-АГРО"	КЛЕЩОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
МПП "АГРОТЕХСЕРВІС"	ТУМАСЯН АГАСІ ОВСЕПОВИЧ
ТОВ "ВОСТОК - КМК"	ДЗЮБА АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ТОВ «АГРОПРО»	ДУБРОВА ДАМІЛЯ ШАМІЛІЇВНА
СТОВ ІМ.ВАТУТІНА	МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВАГРО-2000"	ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
СТОВ "СТАРОВІРІВСЬКИЙ ПТАХОКОМПЛЕКС"	ЛАПТЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ФАВОРИТ"	ВОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ПРОМІНЬ КОРОТИЧ"	БОРОДІН АРТУР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "АРТИКА+"	КУЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ЕКОР НОВА"	ВОДОРІЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
ДП "ГРИКАР-А.П.С."	ДАШТОЯН ЛІЛІЯ КАРЕНІВНА
ТОВ "АРТИКА-БІО"	СУХИНА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ФГ ЧЕРЕДНИЧЕНКА ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА	ЧЕРЕДНИЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
ТОВ "ШКІРВЗУТТЯПРОМ"	ДЖИВАНЯН ЕДУАРД АРМЕНАКОВИЧ
ТОВ "А.П.С"	Курилко Павло Олександрович
ТОВ "АГРОФІРМА "ЗЕЛЕНА ГРЯДКА"	КУРГАН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "КРИСТАЛ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
ФГ "БРИГАДИР"	БРИГАДИР ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ПФ "ДЕБЮТ"	ЛЯЛІН ЯРОСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
ТОВ "ЕКО-ОВОЧІ"	АБРАМОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ПРАТ "УТКІВСЬКЕ ВІДГОДІВЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО"	ГРЕБЕНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ІОБ НААН	КУЦ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
КУ ЛПНІ	СЕМЕНЕНКО ТАМАРА ВАСИЛІВНА
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКІ ОВОЧІ"	Баранова Ірина Володимирівна
ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА"	АБРАМОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ОРІЕНТІС ТРЕЙД"	КАСЯН ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ІРИНА Л ПЛЮС"	АМПІЛОГОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
ТОВ "ВІВ ТРЕЙДІНГ ГРУП"	ГРАНКІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО"	БАБЕШКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "МІСС ГРАСС"	САЛАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	ШИРОКОРАД НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
ТОВ "ОВОЩНИК АГРО"	Розумна Зоя Миколаївна
ТОВ "АГРОГРУП ЦЕНТР"	ВОЛКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА АВІС-ТЛК"	ГОЛУБОЦЬКИХ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-НОВОСЕЛІВКА 2009"	КЛІЩ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОФАБРИКА "ПРОСЯНЕ"	ДЖИМШИАШВІЛІ МИХАЙЛО ГУРАМОВИЧ
АТ "САД"	Хома Василь Васильович
ПФ "ПРОК"	ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ТОВ "ДЕЛЬТА"	ІЗРАІЛЯН ЯНА ЮРІЇВНА
ПРАТ "БЕРЕЗНІВСЬКЕ ПТАХОПІДПРИЄМСТВО"	Омельченко Андрій Юхимович
ПСП "ДЕМЕТРА"	КИРИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД "	БУГАЙЧУК ЛЕОНТІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ АГРОФІРМА"ХОРУЖІВКА"	ЮЩЕНКО ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
СФГ САЧУКА В.К.	САЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
ФГ ШИЛЕНКА О.І.	ШИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
СВК "ВАН РОУЗ"	БАРХОЛЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
С(Ф)Г "ЕПАНЧИНО"	ПОДОРОЖНА МАРІЯ ГРИГОРІВНА
ТОВ "ДОМАШНЄ КУРЧА"	ДАНИЛО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "СТАРОВАРВАРІВКА"	ЛИПОВИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЮКПФ "ЦСРСГР"	Посохов Олег Євгенович
ТОВ "АГРОЮНІТ"	КОСІКОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ДП "ДГ "КУТУЗІВКА" І СГ ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ"	ЗІНОВ'ЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "РЕНТ КОМПАНІ ГРУП"	ФІЛАТОВА ІРИНА ІГОРІВНА
ДП "ЗОРЯ" ПРАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"	ВАСИЛЬЄВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПП "КРИСТАЛ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
КСП "ІЗЮМСЬКА ІНКУБАТОРНА СТАНЦІЯ"	ЗАБАШТА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ВКК ЛТД"	БУТЕНКО АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "КУРАРА"	РОЗІТ АНДРІЙ ЯНОВИЧ
ТОВ "АРАСРОК"	ГОЛУБОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ АГРОФІРМА "АГРОСТІЛ"	ГОЛІЄНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ"	ЛОЗІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЮПІТЕР"	КОВАЛЬ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Ф.Г. "КОРШУНОВА ВІКТОРА ВІКТОРОВИЧА"	КОРШУНОВА ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА
Ф/ Г МАРАХОВСЬКОГ Ю.М. ЗМІЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ	МАРАХОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ МАКЕЄВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
ТОВ "М-ГАРЛІК"	ДІДИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ФГ "ШАНС"	ШАТКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПП "ФЕНІКС"	МАРТИНОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
СК "ВІТЯЗЬ"	ЗОЛОТАРЬОВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
С(Ф)Г "ДРУЖБА"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКІ ГРИБИ"	ІВАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
ТДВ АГРОФІРМА "ГРАКОВЕ"	КРИВЦУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "МЕРКУРІЙ ГІС"	ГОНЧАРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІКА СГ"	ХОМЯКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА - АГРО"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ГРИБНА СПРАВА"	КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОЗЕРНОПРОМРЕСУРС"	КУРИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ФГ "ВИГРОУ"	ЗОЛОТАРЬОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
ФГ "КІМ В. В."	КІМ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
АФ "БАЗАЛІЇВСЬКИЙ КОЛОС" ТОВ	КАЛГАН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТДВ АГРОФІРМА "ГРАКОВЕ"	КРИВЦУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ШАНС"	ШАТКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СТОВ"МАЯК"	ШАРОВКІН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
АФ "НАДІЯ" ТОВ	ВЕРГУН ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА"ШАНС"	КАЛИНОВСЬКИЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ МІНЯЙЛЕНКО В.В.	МІНЯЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ВРЕЖОВИЧ
ПРАТ "АГРОКОМБІНАТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ"	ПРИКОТА ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
АГРОФІРМА "ЗОРЯ" ТОВ	ЛИСАЧЕНКО ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ

Підприємства Харківської області, що вирощують **фрукти**

Завдяки гарному географічному розташуванню та чудовому клімату **виробництво фруктів** в Харківській області є успішним напрямом сільського господарства.

Фрукти – дуже цінний на поживні речовини і елементи продукт. Завдяки регулярному вживанню фруктів забезпечується нормальна життєдіяльність людського організму. Тому завдяки високій цінності фруктів, попит на ринку завжди буде високим. У свою чергу хороші ґрунтово-кліматичні умови мають сприятливий вплив для виробництва фруктів на сході України.

Особливості українського виробництва фруктів. Завдяки тому, що садівництво в нашій країні має рівномірне географічне розташування, кожна з кліматичних зон має свою сферу впливу і це добре позначається на рівномірних поставках фруктів у свіжому вигляді. Також фрукти є цінним товаром для розвитку харчової (а особливо консервної) промисловості. У динаміці останніх можна спостерігати зростання виробництва **яблук і груш**. Після них - **черешня та вишня**. Вирощування **абрикосів, персиків та нектаринів** менш поширене і носить більш локальний характер, оскільки врожайність сильно залежить від кліматичних умов.

В Харківській області превалює виробництво яблук та груш. Україна – один із головних гравців на європейському ринку яблук і має гарні кліматичні умови для вирощування цього виду фруктів, значна їх частина вирощується саме в Харківській області. До того ж поки фермерські господарства не здатні повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку, це робить країну привабливим ринком для імпорту фруктів. У той же час попит українських споживачів відкриває перспективи для вітчизняних виробників.

Однак, фермери в основному використовують сади, закладені ще в 80-90-х роках, а їх термін уже добігає кінця. Тому виникає потреба у використанні свіжих великих насаджень та використання нових технологій. Якщо цей крок буде зроблено – збільшиться як урожайність, так і якість продукту.

Груша – цінний дієтичний продукт із яскравими смаковими якостями. Головною прерогативою груші є те, що вона починає рано плодоносити – вже на другий сезон вирощування можна збирати перші плоди, а пік урожайності настає на 5-7 рік. Але потім 25-30 років на фермера чекає стабільна врожайність.

Оскільки український ринок груш ще розвинений слабо, а попит на виробництво фруктів стабільно зростає, то є сенс зараз закласти садок і вже за кілька років отримувати свій прибуток. До того ж у цьому випадку є велика перспектива для розвитку та зростання.

Богодухівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
СТОВ "ІМ.ВАТУТІНА"	ШУБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПЕРМАКУЛЬТУРНЕ"	ГОЛУБ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
КЗ "БОГОДУХІВСЬКА СШ" ХОР	ХОВАНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ІНТЕРНАТ	ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ
ТОВ "САДОВОД - ВІКТОРІВКА"	Сердюк Павло Іванович
КДСС ІС НААН	НЕСТЕРЕНКО ЄВГЕНІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ТОВ "ІСТОКІ-2005"	МАЦКЕВИЧ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ВАТ "БОГОДУХІВСЬКЕ"	ШЕРЕМЕТ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
ФГ "ПРИРОДНЕ"	БРЕХУНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
СФГ "КІННИЙ ЗАВОД "СНІЖКІВ"	ТАРАН СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
СТОВ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"	РЕВА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
С(Ф)Г "ТРЕПІЛЕЦЬ П.П."	ТРЕПІЛЕЦЬ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
ТОВ "СП""ІВАШКІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР"	МАРХАЙЧУК ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
СФГ "РОДНИЧОК"	ГНАТЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ПА "ВАТАЛ"	НІКІТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
С(Ф)Г КРАВЦОВИХ	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТЗДВ "АГРОФІРМА "ГЛОБІВСЬКА"	КОНДРАТОВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "Прогрес Бері"	Кудлай Олег Павлович
ТОВ "АГРОФІРМА "КАРТЕЛЬ"	КОТЕЛЕВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "СК ВОСТОК"	РОВЧАК АНДРІЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ТОВ "ПСГП ІЗЮМСЬКІ КРОЛИКИ"	ЩЕРБАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
АТ "ІЗЮМСЬКЕ"	МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВОНІЙ ЯР"	ГОНТАРЕНКО ІВАН ЛЕОНІДОВИЧ
С(Ф)Г "ФЕНІКС"	ГЛУШКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ВІКТОРІЯ"	КАРНАУХ ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ
ФГ "СОЛОМІЯ АГРО"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ДП "СВІТАНОК"	ВАРАКСІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Красноградський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ПП "АГРОФІРМА СВІТАНОК"	КОЛІСНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ФГ "ОРГАНІЧНІ САДИ"	КОРІНЬКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "САДИ УКРАЇНИ"	Деменко Сергій Володимирович
ПОСП "МАЖАРКА"	ВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ТОВ "ВЕРА"	ДОРОШЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ТОВ СП "СТЕПОВЕ"	Самойленко Наталія Ярославівна
ТОВ "ДИВО ЯГОДА"	ВАСИЛЬЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "СХІДНИЙ АЛЬЯНС УК"	ЛАЗОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА
ТОВ АФ "САДИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	БУГАЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СВК "УКРАЇНА"	МОСІЄНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"	КАРАКУЦЯ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ДП - ШОВКОГОСПОДАРСТВО "САХНОВЩИНСЬКЕ"	Волощук Максим Володимирович
ПСП "ПЕРШЕ ТРАВНЯ"	СМОЛЯНІНОВ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ОК "СТ "НОВАТОР М" ПОСП "БУРЛУЦЬКЕ"	МИРОНЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ ФІЛІМОНОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЗОЛЯ"	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "АГРОЕКОСАД" СТОВ "ЧЕРВОНІЙ ПАРТИЗАН"	ЮР'ЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ПЕЧЕРИЦЯ ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ
ФГ "ГОРІХОВИЙ ГАЙ" СТОВ ІМ.ВАТУТІНА ТОВ "ХАРКІВАГРО-2000"	КУХАР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ МЕЛЬНИЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ ЧЕРНЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
ОК "СТ "НОВАТОР М" ПОСП "БУРЛУЦЬКЕ"	МИРОНЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ ФІЛІМОНОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ЗОЛЯ" ФГ "АГРОЕКОСАД"	КРАВЦОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЮР'ЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Лозівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ДП ДГ "КОМСОМОЛЕЦЬ" ІСГПС НААН ПА "ОБРІЇ" ПРАТ "ПЛОДОВОД"	ЛАДИКА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ГЛАДУН ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ ПОНОМАРЬОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
СФГ "ЗІГ"	ЮАНЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ АГРОФІРМА "ХЛІБНЕ" ПОСП "АГРОСВІТ"	ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕНИС ДМИТРОВИЧ СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КУ ППІ	НЕСТЕРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ОРЕКС-ЮКРЕЙН"	ДІРІНГ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "ЦАРЕДАРІВСЬКИЙ САД" ОК "СТ БУДІНДУСТРІЯ"	МИЛИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ГОРЕЛКОВА ЗІНАЇДА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ЯГОДИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ЗАДОРОЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "СВІТАНОК"	РУБІЖАНСЬКИЙ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
С(Ф)Г "ПРОМІНЬ"	НЕБОЖЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
АТ "САД"	Хома Василь Васильович
ТОВ "КОМПЛЕКС "БМК"	ПЕРЕПЕЛИЦЯ ГРИГОРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ПСП "ДЕМЕТРА"	КИРИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
ФГ "ФАВОРИТ"	ВОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЛУЦЕНКО"	ПОЧУПАЙЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ЮКПФ "ЦСРСГР"	Посохов Олег Євгенович
ДП "ДГ "КУТУЗІВКА" І СГ ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ"	ЗІНОВ'ЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ФГ "ВІСЛА САД"	ЛИПНИЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА
ТОВ "АПК "САДОВОД"	МЕЛЬНІК ЯРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
ТОВ "САД КРАЇНИ"	ЗУБ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ЗАКАРПАТСЬКА ЛОЗА"	МОГИЛІВСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "АГРО-АВАНГАРД"	ШЕВЦОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ «ГОЛДЕН НАТС ЛТД»	Максименко Наталія Дмитрівна
ТОВ "АГРОПЛІДЕКСПОРТ"	МОВСЕСЯН ВРУЙР МАРЗПЕТОВИЧ
ТОВ "ЕЛІТА-РЕКОРД"	ЗЛОБІНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА
ДП "НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКЕ" ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.В.В.ДОКУЧАЄВА"	ГРАБИНА ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА
ТОВ "БУДЯНСЬКИЙ САД"	Даниленко Ольга Володимирівна
ТОВ "АГРО УКРАЇНА 17"	ЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
ТОВ "ЕКОР ГАРДЕН СТС"	ПАНЧУК ІГОР ЮРІЙОВИЧ
ТОВ «ГАРДЕН ГРИН»	ВОДОРІЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "УКРЄВРОПТАХІВНИЦТВО"	ТРОЦЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
ТОВ "АЛЬЯНС-Т"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

ТОВ "ФГ "КАМ'ЯНИЙ БРІД"	Любимов Станіслав Олександрович
ТОВ НДЦ "ГИРУДОЛОГИЯ И БИОТЕРАПИЯ"	БИСТРОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ПРОТЕКТОР"	ЗАПЛАТКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ЕКОР НОВА"	ВОДОРИЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ЕКО-ФРУКТ УКРАЇНА"	АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
СФГ "ІВАН"	СМАЛЬ ІВАН ПАВЛОВИЧ

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "ДВР - АГРО"	РЕВЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "РАСВЕТ - АГРО"	ГОРБАТЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
СТОВ АФ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	СУПРУН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
ДП "ДГ "ГОНТАРІВКА" ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН"	ЗАЯРНИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
СТ "РЕКРЕАЦІЯ ПЛЮС"	ДІДЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "КОЛЬОРОВА ГАЛЯВИНА"	КОРОБОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА
ТОВ "САДИ СЕМІРАМІДИ"	АДАМЕНКО ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
ТОВ "АПК УКРАЇНА"	ШМАЮН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ФРУКТИ ХАРКОВА"	СЕРДЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
СТОВ "АГРОТРОН"	СОБЧАК АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВ "ХФК"	ЛЕБЕДЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ПП "КУП'ЯНСЬК ФРУКТ"	ПРИПУТА ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ФГ "ДМИТРІВСЬКЕ 2019"	ЛАЗАРЄВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ФРУКТОВЕ СВВ"	СЕРДЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Підприємства Харківської області, що вирощують **ЯГОДИ**

За останніми даними, ринок ягід у Європі зростає на 8% на рік, тому, на думку експертів FAO, ця сфера є дуже перспективною для розвитку.

У рейтингу «топових» ягід, перші ряди займають чорниця, **лохина**, полуниця, малина, **ожина та чорна смородина**. Звичайно, це далеко не весь список того, що можуть запропонувати виробники ягід України, оскільки асортимент у цій сфері справді багатий.

Висока маржинальність, зростання попиту та сприятливі кліматичні умови відкривають великі перспективи для **господарств з вирощування ягід в Харківській області**. І навіть не дивлячись на ризики, які виникають при вирощуванні, зберіганні та транспортуванні цих делікатних продуктів, інвестиції в ягідну справу йдуть безперервним потоком. І внесок у справу приносить дохід. Якщо прибуток українських фермерів від імпорту свіжих ягід у 2017-2018 роках мав невелику динаміку, то наступного періоду виручка від реалізації значно зростає. Ще одним серйозним поштовхом до розвитку сегмента стала світова захопленість здоровим харчуванням, а оскільки ягоди є джерелом вітамінів і мінералів, то споживач виявляє все більший інтерес до цього продукту. Свіжі та заморожені ягоди – це перспектива для розвитку ринку.

Вирощування ягід в Харківській області: особливості. У деяких галузях

вирощування ягід вже спостерігається перенасиченість. Так, через достатню завантаженість ринку **полуницею** вже деякий час можна було спостерігати падіння ціни на ягоду. Та ж ситуація склалася і зі **смородиною**. Щоб поліпшити ефективність виробництва цих культур, господарства мають орієнтуватися на надвиробництво ягід.

Тому **господарство з вирощування ягід** має знайти свій незаповнений сегмент, де можливе гарне зростання та розвиток.

Насамперед, необхідно знайти «свою» ягоду. І не обов'язково постачати її тільки у свіжому вигляді. Наприклад, західний досвід показав, що є хороша динаміка розвитку ринку снєків з ягід. До того ж тенденція правильного харчування починає охоплювати і наш регіон, тому попит на перероблений продукт постійно зростатиме.

Екологічно чистий та високоякісний продукт. На жаль, це ті чинники, які так часто не дають змоги **місцевим господарствам, що вирощують ягоди** вийти на міжнародний ринок.

Богодухівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "СП" "ІВАШКІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР"	МАРХАЙЧУК ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
КЗ "БОГОДУХІВСЬКА СШ" ХОР	ХОВАНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КУ БОГОДУХІВСЬКИЙ ІНТЕРНАТ	ДОРОШЕНКО ГРИГОРІЙ ІЛЛІЧ
КДСС ІС НААН	НЕСТЕРЕНКО ЄВГЕНІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ПА "ВАТАЛ"	НІКІТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ФГ "ПРОГРЕС БЕРІ"	КУДЛАЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
ТЗДВ "АГРОФІРМА "ГЛОБІВСЬКА"	КОНДРАТОВИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "КАРТЕЛЬ"	КОТЕЛЕВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО

КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)

С(Ф)Г "ФЕНІКС"	ГЛУШКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ФГ "СОЛОМІЯ АГРО"	ОРЛОВ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
АТ "ІЗЮМСЬКЕ"	МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЧЕРВОНІЙ ЯР"	ГОНТАРЕНКО ІВАН ЛЕОНІДОВИЧ

Красноградський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
С(Ф)Г ЩОГОЛЕВА С.О	ЩОГОЛЕВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
С(Ф)Г ЦВЕТКОВА С.В.	ЦВЕТКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
С(Ф)Г КОТЕЛЬНИКОВА Л.А.	КОТЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
С(Ф)Г КУХТІНА Л.М.	КУХТІН ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ВЕРА"	ДОРОШЕНКО ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"	РУБАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТОВ "ДИВО ЯГОДА"	ВАСИЛЬЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"	КАРАКУЦЯ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СІНТАР 2020"	Мурдалов Рустам Хусейнович

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО

КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)

ТОВ "САДАГРОІНВЕСТ"	СІРИЙ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПП "МЕЧНІКОВО"	ТАМАРЯН МІКАЄЛ ГРИГОРОВИЧ
КУ БПІ	БУЦЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ФГ "АГРОЕКОСАД"	ЮР'ЄВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
ОК "СТ "НОВАТОР М"	МИРОНЕНКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ
ФГ "ГОРІХОВИЙ ГАЙ"	КУХАР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Лозівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ОК "СТ БУДІНДУСТРІЯ"	ГОРЕЛКОВА ЗІНАІДА МИКОЛАЇВНА
ФГ "ЯГОДИ СЛОБОЖАНЩИНИ"	ЗАДОРЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАТ "ПЛОДОВОД"	ПОНОМАРЬОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ПОСП "АГРОСВІТ"	СЕМЕНОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КУ ППІ	НЕСТЕРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ОРЕКС-ЮКРЕЙН"	ДІРІНГ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
СФГ "ЗІГ"	ЮАНЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
АТ "САД" ТОВ "КОМПЛЕКС "БМК"	Хома Василь Васильович ПЕРЕПЕЛИЦЯ ГРИГОРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ФГ "ФАВОРИТ" ТОВ "АРТИКА+"	ВОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КУЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ЕКО-ФРУКТ УКРАЇНА"	АЛЕКСАНДРОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
ДП "ДГ "КУТУЗІВКА" І СГ ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ"	ЗІНОВ'ЄВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПП "КРИСТАЛ" ТОВ «ГОЛДЕН НАТС ЛТД» ТОВ "АГРОПЛІДЕКСПОРТ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ Максименко Наталія Дмитрівна МОВСЕСЯН ВРУЙР МАРЗПЕТОВИЧ
ТОВ "БУДЯНСЬКИЙ САД"	Даниленко Ольга Володимирівна
ТОВ "ЕКОР ГАРДЕН СТС" ТОВ «ГАРДЕН ГРИН»	ПАНЧУК ІГОР ЮРІЙОВИЧ ВОДОРІЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
ТОВ "ФГ "КАМ'ЯНИЙ БРІД"	Любимов Станіслав Олександрович
ТОВ НДЦ "ГИРУДОЛОГИЯ И БИОТЕРАПИЯ" ТОВ "ЕКОР НОВА"	БИСТРОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ВОДОРІЗ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ТОВ "ТД БЕРЕСТ"	САЛО ІГОР ДМИТРОВИЧ
СК "ВІТЯЗЬ"	ЗОЛОТАРЬОВ МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
ТОВ"АГРОФІРМА РЕПІНА"	ГОРЛАЧОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ХФК"	ЛЕБЕДЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ДМИТРІВСЬКЕ 2019"	ЛАЗАРЄВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
СТ "РЕКРЕАЦІЯ ПЛЮС"	ДІДЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ФГ "КОЛЬОРОВА ГАЛЯВИНА"	КОРОБОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Теплиці Харківської області

Сьогодні **тепличні господарства України** охоплюють 300 га промислових овочевих теплиць та 100 га квіткових теплиць. Основними перевагами теплиць є те, що таким чином враховуються умови вирощування рослин, які для кожної культури свої, різні рівні вологості та температури, без дотримання яких отримання бажаного результату може виявитися не надскладним. Розглядаються найбільш ефективні та вигідні варіанти вирощування культур, особливо прибутковими з них є кріп, зелена цибуля, петрушка, тепличні помідори, тепличні огірки, редис, базилік. У високотехнологічних та інноваційних теплицях активно вирощуються цитрусові, ягоди та навіть гриби.

Серед причин, що гальмують прогресування **тепличних господарств** та їхню прибутковість – непомірні ціни на енергоносії, що становлять до 60% собівартості в секторі. У зв'язку з цим розглядається будівництво інноваційних енергозберігаючих систем, що дозволяють упорядкувати щорічне споживання газу, і гостра необхідність диверсифікування енергоносіїв іншими альтернативними видами енергії – сонячна енергія, вугілля, пелети, біогаз. Пріоритетним вектором у розвитку галузі могла б стати автоматизація та механізація процесів, підвищення енергоефективності, що скоротить собівартість і віднесе культури до більш конкурентоспроможних на ринках усередині країни. Щодо конкуренції українських овочів, вирощених у теплиці, то вони не витримують конкуренції з імпортними, оскільки останні виявляються дешевшими, навіть із вартістю доставки. З початком теплого періоду спостерігається ще й конкуренція з південними областями країни, з їх **тепличними господарствами**, що використовують простіші плівкові теплиці і, відповідно, менш затратні, що належать до сезонних.

Але, незважаючи на проблематику, перспективи розвитку галузі в Харківській області в довоєнний час були обнадійливими. Тепличні сучасні комплекси проектувалися та зводилися з особливою точністю для створення парникового ефекту. Усі інноваційні технології та хитрощі спрямовані на створення найкращого середовища для рослин, що скорочує період культивування та економить фінансові витрати.

Богодухівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "САД-2007"	НАПРІЄНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
ТОВ "ВІЛІВАН АГРО"	ВІЛЬХІВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ФЕРМЕР"	КИСЛА ЗОЯ ІВАНІВНА

Ізюмський район

ПІДПРИЄМСТВО

КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)

ФГ "ЗЕЛЕНА ХАТА"	НІКОНОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
ФГ "ТАНДЕМ - ПЛЮС"	СПІВАК ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
СОК "КУТУЗІВСЬКИЙ"	ГАРЬКУША НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Красноградський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
С(Ф)Г ЩОГОЛЕВА С.О	ЩОГОЛЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
С(Ф)Г ЦВЕТКОВА С.В.	ЦВЕТКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "КРАСНОГРАДСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"	РУБАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ФГ "ЗЬОРНИШКО"	КРАСНОШАПКА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Куп'янський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ОВОЧІ СЛОБОЖАНЩИНИ"	КІЗИМ ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
ФГ "ЧЕПІГА С. В."	ЧЕПІГА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
ТОВ "ЛАНИ КРАЇНИ ЛТД"	БОРОВИК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
СФГ "РАНОК"	ЧЕРНЯТИНА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "НВП МЕЧНИКІВСЬКЕ"	ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Лозівський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ З ВС "КВІТКА СЛОБОЖАНСЬКА"	ВАКУЛІНА ЯНА ОЛЕГІВНА
ТОВ "ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО"	ПРИХОДЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "ВЕКТОР М"	ЛЮХНИЧ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Харківський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "ФАВОРИТ"	ВОЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ТОВ "АРТИКА+"	КУЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
ДП "ГРИКАР-А.П.С."	ДАШТОЯН ЛІЛІЯ КАРЕНІВНА
ТОВ "СОРТНАСІННЕОВОЧ ПЛЮС"	СИМОВ'ЯН АННА МИХАЙЛІВНА
ТОВ "АРТИКА-БІО"	СУХИНА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ТОВ "А.П.С"	КУРИЛКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТОВ "АГРОФІРМА "ЗЕЛЕНА ГРЯДКА"	КУРГАН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ПП "КРИСТАЛ"	ОГАНЕЗОВІ ДАВІТ
ПФ "ДЕБЮТ"	ЛЯЛІН ЯРОСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
ТОВ "ЕКО-ОВОЧІ"	АБРАМОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ІОБ НААН	КУЦ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКІ ОВОЧІ"	БАРАНОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА"	АБРАМОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ТОВ "ОРІЄНТІС ТРЕЙД"	КАСЯН ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ТОВ "ІРИНА Л ПЛЮС"	АМПІЛОГОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
ТОВ "ВІВ ТРЕЙДІНГ ГРУП"	ГРАНКІН ВОЛОДИМИРР СЕРГІЙОВИЧ
ТОВ "ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО"	БАБЕШКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "МІСС ГРАСС"	САЛАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
ТОВ "ХАРКІВСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"	ШИРОКОРАД НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
ТОВ "ОВОЩНИК АГРО"	РОЗУМНА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА
ТОВ "АГРОГРУП ЦЕНТР"	ВОЛКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА АВІС-ТЛК"	ГОЛУБОЦЬКИХ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Чугуївський район

ПІДПРИЄМСТВО	КОНТАКТНА ОСОБА (КЕРІВНИК)
ФГ "БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ"	ЛОЗІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Ф.Г. "КОРШУНОВА ВІКТОРА ВІКТОРОВИЧА"	КОРШУНОВА ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА
ТОВ "М-ГАРЛІК"	ДІДИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Ф/ Г МАРАХОВСЬКОГ Ю.М.	МАРАХОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
С(Ф)Г "ДРУЖБА"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКІ ГРИБИ"	ІВАНОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
ТОВ "АГРОТЕХНІКА СГ"	ХОМЯКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
ФГ "ДРУЖБА - АГРО"	ДЕРЕКА ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
ФГ "КІМ В. В."	КІМ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПРАТ "ЗОФ"	СИСЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
ТОВ "ГРИБНА СПРАВА"	КОЗАК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ТОВ "АГРОЗЕРНОПРОМРЕСУРС"	КУРИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Транспортні та логістичні компанії, що займаються перевезеннями продуктів харчування та представлені в Харківській області

Міжнародні вантажоперевезення

Назва компанії	Сайт	Офіс / місцеве представництво	Тип послуг
Della	https://della.ua/	61002, г. Харків, ул. Сумська, 50	Авто
Raben	https://ukraine.raben-group.com/	61099, Харків, проспект Тракторобудівників, 2а	Авто, море, авіа, фреш
Delivery Group	https://www.delivery-auto.com/	Харків (14 складів), Рогань, Пісочин, Безлюдівка, Мерефа, Валки, Чугуїв, Зміїв, Слобожанське, Балаклія, Первомайський, Лозова	Авто
Eximtrans	https://eximtrans.com.ua/	Харків, пр. Науки, 60, офіс 321	Авто, з/д, море
"Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Українська залізниця"	https://liski.ua/	Харків, вул. Біологічна, 6	Авто, З/д
UTS	https://uts.ua		Авто, море, авіа
Corcel	http://corcel.com.ua	Харків, пр-т Московський, 199, корпус Д-5, офіс 228	Авто, море, авіа
UVK	https://www.uvk.ua/	Харків, вул. Костянтина Калініна, 31	Авто, З/д, море, авіа
Брокбізнестрейд	http://www.bbt.kh.ua/	Харків, вул. Клочківська, 370, к.34-2	Авто, З/д, море, авіа
VIAS	https://vias-mfk.com.ua/	Харків, вул. Малиновського, 3, офіс 17/8	Авто, море, авіа, фреш
Ukr Post Group Plus	https://ukrpostgroup.com.ua/	Номер Харківського представництва: 0672401059	Авто
УТЕК	http://www.utec.com.ua/utec.html	Контакти Харківського представництва: (057) 731-98-71, 731-98-72, 731-98-73, 731-98-74	Авто
Маяк-ООК	https://majaklogistic.com/	Харків, вул. Біологічна, 3	Авто, фреш
Trans-Star	https://trans-star.com.ua/	Харків, пр. Героїв Харкова, 257, офіс 802	Авто, фреш
TK Perion	https://teap.com.ua/	Харків, вул. Шатилівська, 41	Авто, море
Neolit Logistics	https://neolit.ua/	Харків, вул. Ш. Руставелі, 4/20	Авто, З/д, море, авіа, фреш
Мобіліс Логістик (UBI Logistic Ukr)	https://mobilis-logistic.com.ua/ https://ubi-logistic.com/	Харків, вул. Конторська, 39	Авто
Sonora Ukraine	http://www.sonora.com.ua/	Харків, вул. Шатилова Дача, 4, офіс 705	Авто, З/д, море, фреш
Total-Trans	https://totaltrans.com.ua/	Харків, вул. майдан Захисників України, 7/8	Авто, фреш
ПКФ «АМК-Харків»		Харків, вул. Слов'янська, д.3, оф. 311	Авто

Загальноукраїнські вантажоперевезення

Назва компанії	Сайт	Офіс / місцеве представництво	Тип послуг
ГрузовичОК	https://gruzovichok.in.ua/	Харків , вул. Миколи Міхновського, 13, 2 поверх	Авто
Укрспецтранс		Харків, вул. Мироносицька, 25, оф. 328. тел. 380(50)400-62-57, 380(67)573-49-03, 380(57)766-04-21, 380(57)766-04-22	Авто
Автотранссервис		Харків, Мовчанівський провулок, 7А	Авто
SAT	https://www.sat.ua/	Харків, вул. Василя Стуса, 6А; бульв. Богдана Хмельницького, 8; вул. Кацарська, 58-А; пгт. Песочин, пл. Ю.Кононенко, д.1, ряд Т, м.15.4	Авто, склад
Auto Business Trans	https://autobusinesstrans.com	Дніпро, вул. Будівників, 25	Авто, фреш
MF Logistics	https://mflogistics.tech/	Дніпро, вул. Ломана, 14	Авто, фреш

Обласні вантажоперевезення

Назва компанії	Сайт	Офіс / місцеве представництво	Тип послуг
ЛОГІСТИК-СЕРВІС		Харків, вулиця Дербентська, 140а; 380577801869	Авто, склад
Авангард-логістик		Харків, Метизний провулок, 5; 380675457086	Авто, склад
Главснабкомплект		Харьков, вул. Алмазна, 1; 380577241676	Авто, склад
Логістик центр "Лідер клас"		Харків, пр. Льва Ландау, 149; 380(57)739-07-39, 380(57)739-50-50, 380(57)739-51-51, 380(57)756-39-63	Авто, склад
ЛЕК-7		Харків, просп. Героїв Харкова, 96а, к. 190; 38(057)7177456	Авто, склад
Есо Тес	https://ecotec.kh.ua/	смт. Коротич; Харків, Костомаровська, 13	Склад, авто
ХарТранс	https://hartrans.com.ua	смт Бабаї, вул. Вторчорметівська, 4	Авто, склад
СІБ АВТО		Харків, вул. Пушкінська, 32; 380(57)752-54-29	Авто

повна версія карти:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1TjZ922ZU9YJBUhz7elu86_nNqtwnp8I&usp=sharing